

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No.4, 2023 Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667

Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 2, Número 4, Año 2023

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
Editorial Alexis Alberto Lamas Trujillo	<u>4</u>
Artículos	
I. LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO POLICIAL DEL ORDEN PÚBLICO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Ibrahim Antonio Ramírez Larreal	<u>6</u>
II. LA RUGOSCOPIA COMO FORMA DE INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA Alexander Enrique Blanco Reyes	<u>22</u>
III. EL FEMICIDIO Y SU ABORDAJE MÉDICO-LEGAL EN VENEZUELA Cristian Duliana Peña	<u>36</u>
IV. PLANEACION ESTRATEGICA Y LA EFICIENCIA OPERATIVA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIONES EJERCIDAS POR EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS Howard Davis Rengifo Freitez	<u>50</u>
V. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL FUNCIONARIO POLICIAL EN MATERIA DE ACTAS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Arístides Antonio Mota Espinoza	<u>64</u>
VI. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL SISTEMA POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ Joselino del Valle Serrano Martínez	<u>84</u>
VII. LAS AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN Saúl Ricardo Ramos Mora	<u>93</u>
VIII. CULTURA DE PAZ EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Juan Carlos Segovia Roperó	<u>103</u>
IX. UNIÓN CÍVICO-MILITAR POLICIAL José Ángel Canelón Heredia	<u>112</u>
X. EXPLOSIONES CAUSADAS POR LIBERACIÓN O DESCOMPOSICIÓN DE GASES Rafael Guillermo Bejarano Garaban	<u>121</u>
XI. MOTIVACIÓN PARA LA PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS EN EL POGRAMA DE FORMACIÓN NACIONAL BOMBERIL DE LA UNES Lisette Gabriela Medina Ovalles	<u>134</u>
Ensayos	
XII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VENEZOLANAS Víctor Andrés Reina Manama	<u>146</u>
XIII. RIESGOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES MOTORIZADOS Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	<u>154</u>

EDITORIAL

Es un honor y un privilegio como Director de la Revista Saber Policial, cuyo especial propósito es la divulgación del pensamiento securitario desde su multidimensionalidad, celebrar que arribamos al segundo año de la revista, siendo esta la sexta publicación, de nuestra revista de periodicidad cuatrimestral.

Por tal motivo, damos gracias a Dios primeramente quien es el dador de toda buena dadiva, así como a nuestros articulistas y ensayistas internacionales y nacionales, por haber confiado su producción intelectual para ser divulgada por este medio electrónico. Así como a nuestros asiduos lectores que esperan con ansía cada número publicado. E invitándolos a continuar con nosotros en el año 2024.

Siendo el eje medular temático de la Revista la Seguridad Ciudadana, me permito señalar que se trata de una categoría multidimensional y compleja por lo que definirla no es tarea fácil, sin embargo, como aproximación se puede señalar que se refiere al proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, como el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

Pero no es solo eso, va más allá, pues no puede asumirse que la seguridad ciudadana se limita simplemente a la reducción de los delitos, sino más bien se trata de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, que involucra acciones comunitarias para prevenir la criminalidad, el acceso a un sistema de justicia eficaz y una educación basada en valores, respeto por la ley y tolerancia.

En este orden de ideas, el número comprende once artículos: El primero, titulado La transformación del modelo policial del orden público a la seguridad ciudadana de la autoría de Ibrahin Antonio Ramírez Larreal. El segundo, lleva por nombre La rugoscopia como forma de individualización e identificación criminalística, escrito por Alexander Enrique Blanco Reyes. El tercero, nominado el femicidio y su abordaje médico-legal en Venezuela,

redactado por Cristian Duliana Peña. El cuarto, de nombre Planeación estratégica y la eficiencia operativa en el proceso de investigaciones ejercidas por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, cuyo autor es Howard Davis Rengifo Freitez. El quinto, La formación profesional del funcionario policial en materia de actas y ejecución de procedimientos policiales desarrollado por Arístides Antonio Mota Espinoza.

El sexto, La seguridad ciudadana y seguridad privada en el sistema popular de protección para la paz, a cargo de Joselino del Valle Serrano Martínez. El séptimo, titulado Las amenazas contra la seguridad de la nación, cuyo autor es Saúl Ricardo Ramos Mora. El séptimo, Cultura de paz en los planteles de educación primaria, de la autoría de Juan Carlos Segovia Roper. El noveno denominado La unión cívico-militar policial de José Ángel Canelón Heredia. El décimo, denominado Explosiones causadas por liberación o descomposición de gases escrito por Rafael Guillermo Bejarano Garaban y el onceavo, lleva por nombre motivación para la prosecución de estudios en el programa de formación nacional bomberil de la UNES redactado por Lissette Gabriela Medina Ovalles.

Finalmente, el número presenta dos ensayos: La participación ciudadana y control social en las políticas públicas venezolanas del autor Víctor Andrés Reina Manama y Riesgos laborales de los funcionarios policiales motorizados de la autora Nohelia Yaneth Alfonso Villegas.

Esperando que estos manuscritos sean de provecho epistémico en torno al quehacer de los organismos de seguridad ciudadana en pro de la consecución de esta. Como corolario queremos desearles una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

I. LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO POLICIAL DEL ORDEN PÚBLICO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ibrahim Antonio Ramírez Larreal¹

Resumen

La seguridad ha sido uno de los principales elementos que conforma la columna vertebral en materia de protección ciudadana a nivel mundial, la investigación tiene como propósito general: Comprender la Transformación del Modelo Policial del Orden Público a la Seguridad Ciudadana, basada en las teorías: Durkheim (1897) El funcionalismo estructural; Foucault (2007) La policía como Institución y la policía orientada a la solución de problemas Golstain (1990). El trabajo se ubicó en el paradigma pos positivista. Enmarcada en el enfoque Cualitativo y epistemológicamente en lo interpretativo vivencial, a través del método de investigación fenomenológica, que es el resultado de una interacción dialéctica, entre sujeto conocedor y el objeto conocido, visto desde diferentes perspectivas Mediante el desarrollo de la seguridad que favorezcan la articulación entre la Policía y la sociedad concibiendo una nueva visión o significaciones teóricas prácticas, que surgieron con el nuevo modelo policial que se viene ejecutando desde el año 2006, cuando se inició la reforma policial con la convocatoria de toda la sociedad venezolana y el nacimiento de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (U.N.E.S), encargada de formar el nuevo policía-ciudadano.

Palabras Claves: modelos policiales, reforma humanista, policía del estado Carabobo

Introducción

La participación ciudadana es una práctica realizada en una dimensión real de la vida social; donde existe un binomio dialéctico entre lo subjetivo: conciencia política, y lo objetivo: práctica política, es decir que es una interrelación necesaria entre la transformación socio-política y constitución del sujeto en sociedad. Esta practicas tienen incidencia en una de las áreas más fundamentales de toda sociedad como lo es la seguridad y los derechos humanos, que en los últimos años ha sido uno de los temas y realidades más relevantes en Latinoamérica, y por ende Venezuela donde los índices de

¹Magister en Historia de Venezuela. Profesor Agregado – UC - UNES, Valencia, Venezuela, Ibrahimr1980@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-9293-267X>

inseguridad fueron creciendo a finales del siglo XX afectando la calidad de vida de los venezolanos.

La existencia de una policía que carecía de un fundamento humanista, ya se fundamentaba básicamente en el orden público, hizo posible que el gobierno nacional, llevara a cabo la iniciativa de cambio de la forma de llevar la seguridad ciudadana a través de la ejecución un nuevo modelo policial, resultante de una reforma, mediante la cual pudo diagnosticar lo inoperante e inefectivo del modelo policial tradicional basado en la represión, que se venía desarrollando, como modelo heredado de los viejos cánones de la seguridad ciudadana del siglo pasado.

Es de hacer notar, que más que un nuevo modelo policial, se realizó un transformación al modelo existente que se adaptara a las realidades sociales del país, con el fin de formar una plataforma científico-social de carácter antropológico, sociológico e histórico, que abarcara el delito a través de dos variables metodológicas como son: la prevención y el acompañamiento de los cuerpos de seguridad con las comunidades como una fuente de solución relacionada frente a los diversos problemas de inseguridad, que trascienden de los delitos y comprenden la gran variedad de necesidades padecidas de las comunidades como los son: alimentación, salud, viviendas entre otras.

De allí que en inicios del siglo bajo el mandato del Presidente Hugo Chávez se diera inicio en Venezuela el surgimiento de una nueva ciudadanía, que hiciera posible la construcción de un estado de derecho centrado en el marco del respeto a los derechos humanos, dignifico al ciudadano común, a que históricamente había sido relegado. De forma tal, que ese panorama hizo posible el nacimiento del diseño y ejecución de un Nuevo Modelo Policial humanista, que contiene a todos los cuerpos de seguridad del Estado venezolano de orden municipal, estatal y nacional, no escapando el Cuerpo de Policía del Estado Carabobo (C.E.P.C.), iniciando con la homologación y ajuste al nuevo modelo policial en todos las vertientes incluyendo las acciones preventivas que serían su nuevo norte, igualmente el trabajo mancomunado con las comunidades que sería su nuevo

bastión; incluyendo en sus labores investigativas preventivas de los diferentes delitos a las comunidades.

Igualmente, esto representó un claro desafío para América Latina, y por ende para Venezuela donde la función policial estaba basada en un modelo policial heredado de la bota militar que lo hacía represivo, basado en el orden público, sin embargo, el mismo se encontraba sometido a normas jurídicas claras y precisas, para evitar la arbitrariedad propenso al desconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos.

El artículo tuvo como propósito adentrarnos al proceso de cambio introducidos en torno comprender la transformación del modelo policial del orden público a la seguridad ciudadana, desde la mirada de los funcionarios adscritos al cuerpo de policía del estado Carabobo. CPEC; lo cual represento todo un reajuste de la concepción de seguridad que el Estado venezolano que se venía ejecutado para la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos venezolanos y una mayor efectividad ante la coyuntura de crisis e inseguridad que vivía el país, para ese momento posterior la reforma CONAREPOL, que fue la que hizo posibles los cambios.

El proceso de globalización en el que se encuentran sumergidas las sociedades Latinoamericanas, plantea una semejanza en circunstancias que permite la existencia de un proceso de comunicación entre los estados permitiendo circunstancias similares en las policías de las distintas regiones del continente Latinoamericano, existiendo cooperación y adaptación de las estrategias empleadas por los cuerpos policiales, según las normas legales fundamentadas en la seguridad ciudadana. en concordancia el caso específico venezolano, la construcción de la institución policial viene de la necesidad del orden público y con el fin del mantenimiento del régimen de turno en el poder, es así, que en principios de del siglo XX se forma una policía que será la mano ejecutora del orden y control social del gobernante en el poder.

Siendo su función fundamental la represión y control social, explicado por (Ávila 2019) “desde su independencia en Venezuela no existía una visión nacional ni de una política uniformada para las policías en el país”. (p. 3) que en el devenir del tiempo producto

de los cambios sociales se ve en la necesidad de ir adaptándose a las nuevas realidades sociales, y es con el fin de la dictadura de 1958 y con la creación de la constitución de 1961, cuando se inicia un cambio sustancial de la actividad policial pero aun sin ser ese agente de profesión. (Idem) “con el tiempo lo que comenzó a apreciarse fue un proceso de desregularización operativa, las policías eran objeto de una gran desconfianza y cuestionamiento por su autoritarismo y militarización” (p. 3) Estando estrechamente ligado institución policial con el desarrollo del estado moderno, construyéndose a la par de la expansión petrolera.

Por lo que se evidencian dos elementos característicos del sistema policial durante todo el siglo XX: en primer lugar, la fuerte militarización y, en segundo lugar, la subordinación al poder político que formaron a la policía como una institución específica de un orden. Entendiéndose la función policial la encargada del mantenimiento del orden político que estaba en el poder en los periodos de inestabilidad social, configurándose a esta como un aparato del estado burgués planteado por (El Ashkar, 2007)

La apropiación y el uso político partidario de las policías se acentuarán en los años „80 y „90 donde se crean policías municipales con un perfil descentralizado y con autonomía local en los municipios con mayores recursos. Se genera de esta manera en todo el periodo una especie de instrumentalización de los cuerpos de seguridad por parte de los gobiernos de turno, arrebatándole a la policía la función de defender a la ciudadanía, para reemplazarla por la tarea de defender al estado y los intereses de sectores políticos o de gobiernos de turno. (P. 16)

Marcándose en este periodo en la institución policial que su fin es la defensa de los intereses particulares representada por quienes están en el poder, y no los que representan la sociedad. Es hasta el siglo XXI cuando se empiezan dar los primeros pasos hacia la construcción de un nuevo modelo policial o transformación del modelo existente que se adapte a la necesidad que configuran la nueva constitución y la construcción de un país humanista, que venía de veintidós cuerpos policiales y que fue creciendo hasta constituirse.

De ese crecimiento de los cuerpos policiales aunado al clamor de la sociedad y en atención de esa necesidad el gobierno inicia la reforma policial en 2006, con el fin de realizar el inicio de una transformación profunda basado en, visto en Briceño (2007) “el objetivo de la reforma policial se centró en dos: la necesidad de incrementar la eficiencia de la policía para garantizar la seguridad de la población y por el otro lado poner control a sus excesos e ilegalidades” (p. 168). Es así que se logra integrar a través la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) el propósito de esta reforma se fundamentó en planteado por Briceño (2007) “los cimientos de la reforma propiciados por dos tipos de demandas de la población una mayor eficiencia en el combate del crimen y un control de los excesos y de la acción ilegal de la propia policía”. (p. 164) que realizó un estudio acabado sobre la realidad del sistema policial venezolano, elevando propuestas para su reforma proceso que dura años trabajando para dar frutos expuesto por (Gabaldón, 2011)

Es decir, por la dinámica de la puja por la hegemonía, ya hacia el año 2008 se comienzan a implementar las políticas que podemos considerar centrales en la constitución del nuevo modelo policial. Estas son: el Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (febrero 2008) y su posterior reforma y derogación con la sanción de La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (diciembre 2009); la ley del estatuto de la función policial (diciembre 2009); la creación de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, y el desarrollo de un nuevo modelo pedagógico en el marco de la Misión Alma Mater (2009). (p. 21).

De los logros obtenidos a través del trabajo de transformación realizado por la CONAREPOL, emanan el conjunto de recomendaciones que ella realiza entre los años (2006 y 2007); surge la comisión para la reforma policial (2007); lo previsto por la ley del servicio de la policía promulgada en (2008) y la ley del estatuto de la función policial (2009). Naciendo como función central la protección de las personas y comunidades, bajo un nuevo enfoque gerencial expuesto por Antillano (2016) “se instala un enfoque managerial en que la policía deja de perseguir efectos externos y se centra en cumplir los requerimientos,

metas e indicadores de gestión interna asociados con el nuevo marco institucional”. (pág. 626). Configurándose la idea de orden y seguridad, en un intento de articular los planes de la nación con la ideología política con la construcción de planes y misiones en mira a la verdadera transformación policial, con miras de adaptarse a las necesidades de la realidad social del país.

Sin embargo, es importante resaltar que no solo con el cambio del sustento legal se pretendería cambiar el modelo policial, sino más bien introducirla a un proceso de transformación de fondo a lo largo del tiempo explicado por Antillano (2016) “la reforma no trato de cambiar la policía y su actividad, sino un esfuerzo de redefinir la relación de los policías con otros actores. Esto implica tanto un régimen de cambio, es decir una novedad en la manera en que cambio la policía”. (p. 620). Constituyéndose la aproximación a un nuevo modelo policial, basado en la construcción del servicio profesional de carrera policial, explicado por Rosales (2007).

“La inconsistencia acerca del estado de la cuestión policial en Venezuela, lo cual es insólito habidas cuentas de los conocimientos aportados por la investigación científica (desregulación, abusos policiales, desviaciones, militarización, etc.)”. Un modelo policial basado en la represión (p. 63).

De donde surgen la aproximación a los nuevos modelos policiales como lo son el modelo profesional descrito por Gabaldón (2007) enfatiza la necesidad de adoptar estándares para el desempeño policial que hagan más confiable y previsible su desempeño, y esta confiabilidad y previsibilidad pasan por el uso controlado de la fuerza física” (Pág. 261), el modelo comunitario “enfatiza la necesidad de la resolución de los conflictos y da colaboración vecinal, con el objeto de minimizar la confrontación y, por ende, reducir la probabilidad del uso de la fuerza. (pág. 262). El modelo tolerancia cero, al menos como propósito, busca la minimización de la fuerza policial”. (pág. 262). El modelo de eficiencia “basados en la respuesta inmediata y la saturación de refuerzos en el sitio del suceso, donde el objetivo es reducir las probabilidades de que la resistencia, la confrontación y, por consiguiente, el uso de la fuerza, se expandan más allá de lo previsible” (p.262).

De los anteriores modelos policiales, fueron algunos de los modelos que a largo del siglo XX la policía Venezolana, fue asumiendo en su dinámica evolución para dar respuesta a las necesidades del gobierno y la sociedad e ir cumpliendo con su rol en cada uno de sus tiempos, existiendo varios modelos policiales en cada uno de ellos sin embargo se puede apreciar que los modelos a los cual más existió mayor aproximación en ese devenir del tiempo son: el modelo gubernativo, de resultado, profesional y el racional burocrático que es el que prevalece en la actualidad.

En el devenir histórico del país ha existido una constante transformación del modelo policial, pero siempre de la mano del gobierno de turno como garante de su periodo, por lo que se puede decir que el policía del siglo XX, producto de las necesidades políticas fue militarizada y llena de excesos, caracterizada por la represión y el mantenimiento del orden, sin embargo, es en siglo XXI, se da un rompimiento del esquema que había mantenido por más de un siglo, configurándose el nacimiento de un ordenamiento legal que pretende la transformación de la función policial, que viene de esa policía represiva con orígenes militar a una nueva visión de la policía, adaptada a las nuevas necesidades de la población, surgiendo un funcionario profesional de prevención y proximidad, formado para brindar bienestar social a través de los preceptos de la seguridad ciudadana.

Por lo que es el necesario de realizar la comparación de los distintos modelos desde el policial tradicional, basada en los viejos esquemas a la de la aproximación al nuevo modelo policial de prevención que se da después del establecimiento de la CONAREPOL y abordando los cambios políticos económicos de más de un siglo que hicieron posible la materialización de dicha reforma. Teniendo como fin: Comprender la transformación del modelo policial del orden público a la seguridad ciudadana.

La institución policial venezolana en la actualidad, es de carácter preventivo, entre otras cosas, por lo que contempla la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de unos funcionarios preventivos, impregnados de ética y de valores, lo que les permite interactuar con la comunidad, para que en una política

de corresponsabilidad social resuelvan los problemas desde la parroquia y el municipio, así se establece en el artículo 5 de la mencionada ley.

En este sentido, el estudio es relevante, porque sus resultados servirán, para evaluar los logros de los objetivos propuestos y, en consecuencia, redefinir la evolución que ha tenido la Institución Policial en Venezuela con el devenir de los años. En la rama educativa se proyectará como una alternativa de información, brindando una nueva episteme del tema objeto de estudio. Desde el punto de vista teórico-práctico, la información es obtenida de los propios actores, del proceso. En este sentido, los aportes de la investigación, mostrará la transformación integral de la sociedad y los cuerpos de policía, pasando de un modelo excluyente a otro inclusivo, que garantiza el cambio social y de estructuras que el colectivo requiere.

Teoría la policía orientada a la solución de problemas Golstain (1990).

Constituyendo un gran aporte sobre la manera en que la policía ha de plantearse su trabajo. Goldstein, su creador y edificador, logra contrastar en la década de los años setenta del siglo pasado como los cuerpos policiales norteamericanos se han centrado en ellos mismos y se han olvidado de la finalidad para la cual existen: ofrecer un servicio a la ciudadanía. Goldstein (1979) considerando que la policía se ha ido convirtiendo en una organización centrada en ella misma, autorreferente en la que todo empieza y termina en ella misma.

La Seguridad Ciudadana

De acuerdo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH 1994), la seguridad ciudadana se define como “la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados ...”, por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refiere a la seguridad humana como un enfoque que ayuda a los estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos.

La Función Policial

La función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana. Por ello, la legitimidad y eficacia de las actuaciones de estos agentes estatales son fundamentales para promover la seguridad, la justicia y los derechos humanos en las sociedades democráticas. La cuestión policial justifica su trascendencia actual, pues, además de ejercer una función indispensable de la administración del Estado, es un instrumento de intervención social que tiene un efecto en las principales formas de relación entre el Estado y la sociedad.

Desde esta perspectiva, la investigación que se expone analiza el ejercicio y la normatividad de la función policial, para determinar si dicha función pública cumple con los estándares mínimos que exigen los criterios en materia de derechos humanos o, en su defecto, para destacar los desafíos que en la actualidad se presentan. Explicado por Bernal (2019) La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL)

La CONAREPOL fue creada por el Gobierno Bolivariano con el objeto de construir un nuevo modelo policial fundamentado en la voluntad popular que logró expresarse de manera plural y democrática por medio de una amplia consulta que recolectó y sistematizó las opiniones y proposiciones de miles de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Este ejercicio, abierto e incluyente, involucró a las propias instituciones policiales, a representaciones sociales diversas y a expertos en el tema de la seguridad (en el ámbito nacional e internacional).

La Consulta Popular se sustentó en los principios de participación, transparencia, imparcialidad y corresponsabilidad y hoy en día se puede afirmar que fue un proceso que sirve como claro ejemplo de lo que el pueblo venezolano puede conquistar por medio de su participación activa en la elaboración de políticas públicas, planes y programas referidos a la seguridad ciudadana. Explicado por (Ávila y Gabaldón 2017)

La CONAREPOL fue un espacio plural, diverso, técnico, académico e interinstitucional que trabajó en la formulación de un modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos, la profesionalización de sus funcionarios y el carácter civil del servicio. Cumplió con sus tres tareas fundamentales: 1) Elaboró un diagnóstico general de la

situación de los cuerpos policiales en el ámbito nacional, regional y municipal; 2) Diseñó un modelo policial adecuado a las condiciones sociales, culturales y políticas del país; 3) Sugirió recomendaciones inmediatas en procura de la efectividad del servicio policial, la disminución a las violaciones a los DDHH y el control de la gestión policial. Todo ello basado en una gran consulta nacional y estudios sistemáticos, lo que aportó no solamente una base de conocimiento real, basado en investigación, datos y evidencia empírica, sino que además logró legitimidad, sentando un precedente importante en la elaboración de las políticas públicas en el país. (pág. 28).

El Nuevo Modelo Policial propuesto como resultado de la voluntad popular fue refrendado a través de Ley Habilitante por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, recogido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008), establece (en su artículo 58) que Órgano Rector en conjunto con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación Superior determinará el diseño curricular y las políticas y acciones que garanticen la unidad del proceso de formación y el desarrollo profesional permanente que deberá aplicar la institución académica nacional responsable del sistema único de formación de las funcionarias y funcionarios policiales.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) realizó diversos estudios en 2006, con el fin de establecer una nueva policía en todo el territorio de la república, ya que hasta entonces solo existían cuerpos policiales específicos (como el CICPC), estatales (como Polizulia) y municipales (como Polichacao), a pesar de que la constitución de 1999, establecía que también debía crearse un cuerpo a nivel nacional que conviviera con los ya existentes.

La creación de la Policía Nacional se basa en el artículo 332 de la Constitución Nacional, donde se establece que "el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley organizará un cuerpo: uniformado de policía nacional; de investigaciones científicas, penales y criminalísticas; de bomberos y bomberas

y administración de emergencias de carácter civil y una organización de protección civil y administración de desastres.

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana publicada en Gaceta Oficial N° 5.940 del 07 de diciembre de 2009 que deroga la anterior y la cual crea y organiza la Policía Nacional Bolivariana, dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia y que contará de acuerdo con su artículo 36, con estaciones en todas las entidades federales del país y la Ciudad de Caracas, los estados y Municipios que si bien tienen policías propias, deberán trabajar en muchos casos con la Policía Nacional. Este instrumento legal, reglamenta además el funcionamiento de las policías estatales y municipales, además de contemplar la creación de las Policías Antidrogas, Penitenciaria y el Servicio Comunal.

El nuevo Modelo Policial

En el nuevo modelo, la policía es una institución encargada de velar por la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo, sin discriminaciones fundadas en el origen étnico, el color de piel, el sexo, el credo, la orientación sexual o aquellas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona y el crecimiento profesional de los funcionarios y funcionarios. La policía es una institución armada, cuyas armas no se usan en contra del pueblo sino para su protección. Es obediente y al mismo tiempo se abstiene de ejecutar órdenes que comporten la práctica de acciones u omisiones ilícitas o que sean lesivas o menoscaben los derechos humanos garantizados en la Constitución.

En cuanto a la disciplina es voluntaria y sirve para sostener relaciones de respeto, solidaridad y también para dar cumplimiento a los propósitos operativos, tácticos y estratégicos de la institución, en el nuevo modelo, la policía no criminaliza a los pobres ni emprende acciones que les re-victimice. Por el contrario, favorece a los sectores populares porque son los más afectados por el fenómeno de la violencia y genera mecanismos de convivencia y de investigación para la prevención de modo tal que se puedan alcanzar todos los derechos en todos los aspectos de la vida de los pobres.

La policía es capaz de resolver los conflictos por las vías no violentas, mediante la utilización de mecanismos de mediación y conciliación los cuales generan una cultura de paz y una tradición de resolución de los conflictos por las vías comunitarias e institucionales, pero usa la fuerza de forma gradual y diferenciada cuando sea necesario y para proteger derechos. En el nuevo modelo, la policía es una institución que promueve la participación protagónica del pueblo y genera mecanismos que contribuyen con la autorregulación de la comunidad para controlar y prevenir situaciones que generen inseguridad y violencia o que constituyan amenazas, vulnerabilidad Normas generales de actuación para todos los funcionarios y funcionarias policiales.

Seguridad

La seguridad hace referencia a la noción de estabilidad relativa, calma o sensación de paz, que supone un beneficio para el desarrollo de un país; así como también las estrategias y recursos empleados para su logro principalmente a través de la defensa nacional. Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados la guerra clásica, en la actualidad las amenazas a la seguridad son más difusas, e incluyen el terrorismo, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global como las migraciones masivas.

Seguridad Ciudadana

Hace más de cien años Durkheim (1973) entendió las normas como: “Formas definidas que con el tiempo adoptan las relaciones establecidas espontáneamente entre las funciones sociales” (p.239). Este concepto destaca la importancia de la dinámica social y la

estabilidad requeridas para contar con preceptos vinculantes. En una situación de transición y ruptura no es previsible el establecimiento de normas en sentido estricto; cuanto más es de esperar la instauración de reglas.

Método

La investigación tiene como método la investigación fenomenológica y la interpretación hermenéutica, formulados por Almeida, (2021), surge como un análisis de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo desligado de una experiencia. Para este enfoque, lo primordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de analizarlo sin el abordaje holístico en relación con la experiencia de la que forma parte. Se seleccionaron como informantes clave un (03) tres funcionarios adscritos al cuerpo de la Policía del Estado Carabobo. Se basó en una entrevista guiada semiestructurada, sustentada en temas relacionados a la evolución que ha existido en Venezuela de los modelos policiales

Resultados y Discusión

El funcionario policial cumple un papel primordial dentro de la sociedad para el desempeño del cual debe poder lograr sus objetivos, como lo es el aumento de los niveles de justicia a través de la prevención como premisa en un sentido ético. Para ello, es necesario la formación adecuada acorde a las nuevas necesidades que se van generando de acuerdo a la dinámica social manteniendo actualizado todo lo relacionado a la seguridad ciudadana.

Esta formación debe cubrir todas las aristas correspondientes a un funcionario policial humanista, basándose en el ámbito técnico profesional, que iría desde lo más básico hasta la preparación más compleja, sin dejar a un lado la formación ética profesional, que gracias a la reforma iniciada con la CONAREPOL a través de la Universidad de la Seguridad (UNES), quien desde su formación se ha encargado de la profesionalización de todos los funcionarios policiales, para ir formando hacia ese mejor funcionario policial reforzando el aspecto teórico en lo relacionado a los modelos policiales y la Ética que le sirve de

herramienta para la solución de conflictos con la finalidad de mejorar su profesión, contribuyendo junto con otros profesionales al desarrollo de los integrantes de la sociedad, con miras de alcanzar ese bienestar social que tanto se anhela.

De manera tal, que una vez realizado el análisis y la investigación en el cuerpo de la policía del Estado Carabobo, con miras a profundizar el conocimiento de la evolución de los modelos policiales, se pudo apreciar que si bien es cierto existe conocimiento de la existencia de unos modelos policiales y que los mismos cambiaron después de la aplicación de la reforma policial, no pueden nombrarlos teóricamente, sino hacer referencias de forma general, afirmando que antes de la reforma era un modelo represivo y que luego se trabaja con un modelo humanista, dejando en evidencia la necesidad de profundizar en este aspecto.

Una vez aplicado el instrumento se pudo constatar que si bien es cierto que los funcionarios reconocen la existencia de unos modelos policiales y que sustentan en un modelo reflexivo y que en la actualidad se trabaja con un modelo humanista, no es cierto que no saben diferenciar teóricamente la denominación de cada uno y ni identificarlos, por ello la pertinencia y relevancia de abordar esta temática.

Por lo ante expuesto, resulta importante reflexionar sobre el nuevo modelo de seguridad ciudadana venezolano, que es de carácter preventivo, entre otras cosas, de acuerdo la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante unos funcionarios preventivos, impregnados de ética y de valores, cabe destacar este nuevo paradigma permite interactuar con la comunidad, para que en ejecución de una política de corresponsabilidad social se resuelven los problemas desde la Parroquia y el Municipio, tal y como establece en el artículo 5 de la mencionada ley:

El Servicio de Policía es predominantemente preventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen o promueven el delito y se prestará de manera continua e ininterrumpida.

En este sentido, el nuevo rol de la seguridad ciudadana depende, entre otros aspectos, de cuerpos policiales capaces de ejecutar acciones eficaces para atacar la

criminalidad y de la adopción de medidas preventivas que permitan generar la paz necesaria para el desarrollo integral de las personas. Vale decir, el nuevo policía debe ser un nuevo hombre.

Igualmente, esta investigación pretende develar la relevancia de las diversas concepciones de modelos a partir de las cuáles se vinculan las organizaciones y las actuaciones policiales, así como contribuir a mejorar el servicio con que la policía le proporciona a los ciudadanos con sus respectivas limitaciones. La idea de que los modelos policiales no viene de construcciones meramente teóricas y sin influencia en el día a día de las organizaciones policiales, por el contrario, estos son elementos significativos que se le suman con influencia en los diversos ámbitos del trabajo policial. Los modelos parten de legitimaciones diferentes e influyen la finalidad principal de la policía, las relaciones con el ciudadano, la gestión del orden público, la estructura y las dinámicas de las organizaciones policiales, así como los controles de la actuación policial y sus indicadores de referencia

Referencias

- Antillano, A. (2016). La reforma policial en Venezuela. Dossiê: Segurança pública e reforma das polícias em América Latina. <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2016.4.24335>.
- Almeida, H. (2021). Manual de creación Intelectual UNES. 2da. Revisión. Caracas: Consejo Editorial.
- Ávila, K. y Gabaldon, G. (2017). Investigación, política pública y reforma legislativa: el caso del nuevo modelo policial venezolano. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.26 No.1 (enero - marzo, 2017): 27-43.
- Ávila, K. (2019). ¿Qué pasó con la reforma policial en Venezuela? Preguntas y respuestas básicas sobre el proceso en su etapa púber. Fes Seguridad. Análisis.
- Bernal, M. (2019). La función policial desde la perspectiva de los derechos humanos y la ética pública. <https://revistaius.com/index.php/ius/issue/view/32>.
- El Ashkar, S. (2007). Reforma Policial en Venezuela: una experiencia en curso. Red latinoamericana de Policías y sociedad civil. <http://blog.comunidadesequera.org> (Fecha de acceso: 30/08/ 2020).
- Balestrini, M. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Caracas: BL Consultores Asociados.
- Briceño, R. (2007). La policía y su reforma en Venezuela. Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 2, Quito, septiembre 2007, pp. 164-172
- © FLACSO Sede Ecuador • ISSN: 1390-3691.

- Sociology Dictionary (2020). Functionalism (structural functionalism). Tomado de: sociologydictionary.org.
- Gabaldón, L. (2007) Seguridad y Violencia: desafíos para la ciudadanía en Función, fuerza física Y rendición de cuentas en la policía latinoamericana: proposiciones para un nuevo modelo policial. Flacson. Lucía Damrner-t y Liza Zúñiga, editoras
- Gabaldón, L. y Antillano A. Comisión Nacional para la Reforma Policial (2011); La policía venezolana. Desarrollo institucional y perspectivas de Reforma al inicio del tercer milenio. Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela.
- Gabaldón, L. (2016). La experiencia de Conarepol: lecciones aprendidas e implicaciones sobre las políticas estatales de seguridad ciudadana. Seminario La seguridad ciudadana como problema de estado. Instituto Latinoamericano de investigaciones Sociales (Ildis).
- Leal, J. (2005). La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación. Mérida: Litorama. Universidad de los Andes. Venezuela.
- Lerma, H. (2009). Metodología de la Investigación propuesta, anteproyecto y proyecto. Capítulo 1. La Propuesta. Delimitación del problema y selección del tema de investigación, Tipo de investigación. Pp. 30-40. ECOE Ediciones. Cuarta Edición. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/214918988/Metodologia-de-La-Investigacion-Con-Ejemplo> Consultado 15 Octubre 2021.
- Liaudat, M. (2012). Las Fuerzas... ¿de qué orden? Policía, orden público y socialismo del siglo XXI en Venezuela. VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata "Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales".
- Monsalve, Y. (2009). Seguridad ciudadana, desempeño policial y la calidad de vida en las políticas sociales. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 15(1), 37-47. Recuperado en 22 de mayo de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112009000100003&lng=es&tlng=es.
- Núñez, G. (2006). Orígenes y desarrollo del aparato policial venezolano. Revista politeia, n ° 37, vol. 29. Instituto de estudios políticos, ucv, 2006:123-146
- Parsons, T. (1982). El sistema social. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Rosales, E. (2007). Bases de un Modelo de Seguridad apegados al estado constitucional para la reducción de la violencia delictiva en Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracas.
- Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. Madrid: Mc Graw-Hill.
- Taylor, J. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Volumen 37. Barcelona, España: Paidós Básica.
- Yuni, A. y Urbano, C. (2005). Técnicas para Investigar. Recursos Metodológicos para la Preparación de Proyectos de Investigación. Volumen 2.

II. LA RUGOSCOPIA COMO FORMA DE INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA

Alexander Enrique Blanco Reyes²

Resumen

La Rugoscopia palatina es una técnica forense, que ha sido poco explorada, a pesar que las rugas palatinas son de gran apoyo en el proceso de identificación de personas, al ser diferentes en su tamaño, posición, número y disposición, además de ser inmutables y perennes. Teniendo como base lo anteriormente esbozado, la investigación tuvo como objetivo general analizar la Rugoscopia como forma de individualización e identificación criminalística. El estudio se justifica puesto que es un método efectivo y de bajo costo, que puede ser útil en la identificación de personas y en el campo forense puede ser utilizado en el reconocimiento de cadáveres que requieran identificación por diversas causas. Se apoyó el estudio en la teoría General de la Criminalística. La metodología empleada se encauzó hacia una investigación de campo de nivel descriptivo, de diseño no experimental, con apoyo documental, empleándose como instrumento de recolección de datos, el cuestionario, aplicado a una muestra de veinte (20) funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) del Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua. Una vez obtenidos los resultados, se llegó a la conclusión que existe gran desconocimiento acerca de la utilidad de la Rugoscopia en la investigación criminalística. Por lo tanto, se recomienda capacitar a los funcionarios que participan en el proceso de identificación criminal, en técnicas como la Rugoscopia.

Palabras Clave: Rugoscopia, Individualización, Identificación, Criminalística.

Introducción

Hablar de identificación, involucra un proceso a través del cual se determina la identidad de las personas, teniendo como base, que los seres humanos poseen características que los hacen ser únicos en su género. De allí que la individualización, permite establecer los rasgos o conjunto de cualidades que los diferencian, llevando a determinar la identidad de la persona que se busca o se quiere reconocer.

Rodríguez (2018), hace referencia a que la identificación de los seres humanos, se constituye en un pilar fundamental de la civilización, toda vez que las sociedades exigen, que se establezca la identidad de los individuos, bien en vida o tras el acontecimiento de

²Doctor en Derecho Penal. ablanco25991@gmail.com. Docente IAESSEN. <https://orcid.org/0009-0001-2402-5718>

su muerte, no solo con el objetivo de aliviar el dolor de los familiares y conocidos, sino también para solucionar aspectos sociales, jurídicos, políticos y económicos.

La identificación ha sido y es en la actualidad, uno de los grandes cometidos de la Medicina Legal, para ello, es menester el empleo de sistemas de identificación, que pueden entenderse como una serie o conjunto de elementos que se encuentran directa o indirectamente relacionados entre sí y referible a una acción común, la cual no es más que la de identificar, vale decir, reconocer a una persona.

Cabe mencionar, que desde tiempo atrás, se ha venido manejando la identificación humana a través de diferentes formas, tales como dactiloscopia, queiloscopía, grafología, descripción somática y caracteres fisonómicos, estudios grafológicos de voz, material genético (ADN), entre otros. Mención especial, se hará de la identificación mediante el estudio de las rugas palatinas, concluyendo que las mismas son propias e inalterables. En efecto, la rugoscopia se dedica a la identificación de individuos a partir de características anatómicas como las rugas palatinas, las cuales tienen la cualidad de ser relativamente estables en el tiempo, al igual que una huella dactilar, la silueta de la mano, patrones de la retina o el iris.

Sin embargo, es importante señalar, que, por ser tejido blando, se ve afectada por la descomposición, aunque en un grado menor por la protección que le brindan los maxilares y las estructuras dentarias. Gracias a las técnicas empleadas por la odontología forense para la identificación, se obtienen datos de fácil interpretación y de gran utilidad para determinar la identidad de una persona.

De allí, que el presente estudio tendrá como objetivo analizar la rugoscopia como forma de individualización e identificación criminalística. El estudio se encuentra justificado, puesto que las rugas palatinas son muy importantes en la práctica dental y forense. Se puede utilizar para evaluar los movimientos dentales, ya que siguen siendo estables durante la vida de una persona. Además, muestran una asociación significativa entre las formas y etnicidad. Por último, las rugas palatinas se pueden utilizar como una guía fiable para la identificación forense.

El trabajo se sustentará en teoría general de la criminalística y se apoyará en una investigación de campo de nivel descriptivo, de diseño no experimental con soporte bibliográfico; se empleará para la recolección de datos un cuestionario formado por 12 preguntas cerradas, el cual será aplicado a una muestra conformada por veinte (20) funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) del Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

Revisión de la Literatura

En el contexto teórico se va a desarrollar la teoría que fundamenta el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Según Arias (2016, p. 38), define el contexto teórico o referencial como: "el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar". Lo que involucra buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el contexto teórico pertinente al problema de investigación planteado.

Tamayo y Tamayo (2014, p. 14), refieren que "En los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de dicha investigación". El antecedente es el trabajo de investigación que precede al que se está realizando. Orientan el trabajo de investigación, debido a que son referencias de trabajos realizados o de publicaciones científicas que comprueban teorías sobre ciertos fenómenos.

Padrón, (2013, p. 129), realizó un trabajo el cual tituló "La queiloscopía como medio de prueba en el proceso penal venezolano". El mismo le permitió optar al grado de Magister en Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua, la investigación tuvo como objetivo general analizar la queiloscopía como medio de prueba en el proceso penal venezolano. La metodología empleada se enfocó en una investigación de campo de nivel descriptivo, de diseño no experimental con apoyo bibliográfico, empleándose como instrumento de recolección de datos, el cuestionario, aplicado a veinte (20) funcionarios del CICPC.

Una vez analizadas las respuestas se llegó a la conclusión que la queiloscopía no es un medio de prueba de gran valor, optando por una total coincidencia en cuanto a preferir el uso de los tipos de prueba tradicionales en los juicios penales. Como recomendación se desprende la necesidad de conformar una base de datos de registro labial que permitirían en el futuro, el poder contar con información a la hora de encarar un proceso de identificación.

La relación de este trabajo con el estudio a realizar se verifica en cuanto a que la queiloscopía y rugoscopia hacen parte de los sistemas de identificación por el método odontológico, tomando para ello, como base las evidencias que puede ofrecer el sistema estomatognatico, ya que no solo los dientes y maxilares son útiles en las tareas identificadoras, sino que también otros tejidos que conforman este sistema ofrecen datos de interés. Son estos los labios y el paladar.

Fuentes (2009, p., 37), realizó un trabajo el cual tituló “La odontología forense aplicada en la Criminalística”, para optar al grado de Magister en Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua. El propósito del presente trabajo fue analizar la odontología forense aplicada en la Criminalística como recurso en la investigación criminal. La modalidad empleada en este estudio, fue la investigación documental, y el diseño aplicado fue el bibliográfico, para lo cual se hizo necesario, la revisión del material documental basado en fuentes escritas.

Las técnicas utilizadas van desde el arqueo bibliográfico, selección y organización de la información, mediante el uso de técnicas operacionales, hasta la aplicación de análisis de contenido y crítico, que permitió el estudio de los aspectos que conformaron la estructura del trabajo. La información obtenida arrojó como resultado, que en la sociedad moderna, la odontología forense viene ocupando una función primordial, en la identificación humana siendo que muchas veces, en atentados voraces y de gran magnitud, tiene la responsabilidad, de encontrar las características de cada individuo y en consecuencia su identificación, mediante la pericia correspondiente. En lo que respecta a las recomendaciones estas se orientan hacia el fortalecimiento de la formación criminalística

de los operadores de justicia y de manera especial en el área de odontología forense como elemento necesario en la investigación criminal.

La relación de este trabajo se observa en la serie de conceptos que permiten conocer la asociación de caracteres que individualizan a una persona y la diferencian de las demás; siendo en este caso en particular los dientes, cuyas particularidades permiten discriminar de tal forma que conlleva a la identificación de personas vivas y al reconocimiento de restos óseos.

Grimaldo (2009, p. 169), presento una investigación en la Universidad Central de Venezuela, la llevó por título “Rugoscopia, Queilosopia, Oclusografía y Ocluseradiografía Como Métodos de Identificación en Odontología Forense. Una Revisión de la Literatura”, para obtener el grado de Magister en Medicina Estomatológica. Metodológicamente se trató de una investigación documental, donde se pudo apreciar, que los Odontólogos han dedicado una profesión al estudio de la anatomía, fisiología, histología, imagenología y demás ciencias aplicadas a la cabeza y cuello y más específicamente al sistema bucomasticatorio o Estomatognático, obteniendo herramientas para desarrollar y aplicar diversos métodos de identificación, pudiendo destacar la Rugoscopia, Queilosopia, Oclusografía y Ocluseradiografía (estos dos últimos desarrollados por Odontólogos Venezolanos).

Se llegó a la conclusión que el odontólogo (o Estomatognatólogo) debe tomar conciencia en la importancia de ser diligente a la hora de llenar y llevar una historia clínica no solo como documento legal, sino como un registro ante-mortem que se compare con registros post-mortem y así contribuir a la identificación, por lo que se recomienda la elaboración de una ficha para este registro.

La relación de este estudio con la investigación señalada en el párrafo anterior, se encuentra en el hecho, que se ha podido observar como en el cuerpo humano existen características que permiten diferenciarlos de otros seres humanos; por lo que a través de los rasgos no solo dactilares sino, labiales, palatinos y dentales es posible identificar

plenamente a una persona, bien porque ha sido víctima de una accidente o catástrofe o por el hecho de estar conectado a una escena de delito.

Método

El contexto metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos; En este capítulo se destacan todos los aspectos resaltantes de la metodología utilizada. El marco metodológico es definido por Balestrini (2006, p. 125) como:

El conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados.

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. En el caso de este

estudio se realizará bajo la modalidad de una investigación de campo de nivel descriptivo, de diseño no experimental y con apoyo bibliográfico.

De acuerdo a lo señalado por el Manual de Creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (2021, p. 37), los estudios de campo: “se caracterizan porque los problemas que estudian surgen de la realidad y la información requerida debe obtenerse directamente de ella”. Arias (2006, p. 31), por su parte, describe a la investigación de campo como: “Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurran los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes”.

La investigación de campo, es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de método característico de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.

El nivel de la investigación es descriptivo, ésta se refiere a la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y, la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque puede hacerse sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona o grupo se conduce o funciona en el presente. Sabino (2005, p. 61), sostiene que las investigaciones descriptivas “se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento”.

Para Tamayo (2004, p. 46) la investigación descriptiva “es aquella que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos”. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación, no se ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente.

Asimismo, la investigación se inserta en un diseño no experimental, correspondiendo al criterio de Hernández (2007, p. 6). Quien considera que un estudio no experimental es aquello “donde las variables permanecen inmutadas, es decir, no son objeto de manipulación”, en este caso se limitará a detallar los valores en que se manifiestan las variables presentadas.

Es importante destacar, que la investigación a realizar se apoya en una amplia revisión bibliográfica, fundamentada en la búsqueda, recolección e interpretación de todos los datos obtenidos que se recopilan de trabajos e investigaciones de diversas fuentes y autores que anteceden a la investigación propuesta.

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007:6) la investigación Documental, es “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”. La revisión bibliográfica, permite apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, entre otros.

Resultados y Discusión

En los últimos tiempos, el índice de mortalidad se ha incrementado significativamente, producto de la violencia y de otras situaciones que conllevan a que se suceda la muerte de grupos de personas, por lo que actos tales como atentados terroristas, accidentes aéreos o terrestres, así como catástrofes naturales, donde los cadáveres quedan irreconocibles o con gravísimas lesiones que ocasionan la pérdida de su individualidad, ante situaciones de esta índole, la colectividad reclama la identificación de las víctimas.

Lamentablemente, en muchas tragedias de gran magnitud se ha evidenciado que el proceso de identificación de cadáveres se hace una labor complicada, por lo que es imprescindible recurrir a otras técnicas de individualización, diferentes a la dactiloscopia, que pueden emplearse en la fase inicial del reconocimiento.

Una de estas técnicas es la rugoscopia, método que puede ser utilizado tanto en un sujeto vivo como en cadáveres recientes, en que todavía permanece la fibromucosa del paladar, la cual es altamente resistente debido a su estructura morfológica, que corresponde a una mucosa sésil, es decir, con un tejido conjuntivo denso que actúa a la manera de periostio, o sea, se adhiere directamente al tejido óseo del paladar. Este método es utilizable siempre que exista la posibilidad de comparación, es decir, debe contarse con una filiación anterior.

Vale destacar, que cada individuo se distingue de sus pares por un conjunto de rasgos característicos que permiten su identificación e individualización. Especialmente, la cavidad bucal ofrece numerosas posibilidades para la personalización debido a las características del macizo facial, dentro de las cuales, no sólo los dientes y maxilares se consideran evidencias que contribuyen eficazmente a la particularización de víctimas, sino que también el estudio de tejidos blandos, como los labios y las rugas palatinas, son de gran interés para las ciencias forenses, ya que se pueden utilizar para establecer identidad por discriminación.

Las rugas palatinas, al igual que las huellas dactilares, no cambian durante la vida del individuo, ya que éstas son protegidas de cualquier trauma por su posición anatómica dentro de la cavidad bucal, no se alteran con el contacto con las prótesis dentales, están aisladas de golpes por medio de la lengua y por las almohadillas grasas del tejido conectivo subyacente y no son alteradas por sustancias químicas, ni traumatismos.

Puede agregarse, que son estructuras anatómicas en relieve que se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. Estas estructuras del paladar comienzan a formarse a partir de la 12ª semana de desarrollo y sólo cambian de tamaño por el normal crecimiento y desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta y constituyen un rasgo morfológico para la individualización.

Para la aplicación de la rugoscopia, es necesario contar con un registro previo del patrón de los pliegues palatinos o registros en vida, ya que esta identificación solo es posible

realizarla por medio de la comparación entre los datos antemortem con los postmortem, esta información es generalmente aportada por los odontólogos tratantes de las personas desaparecidas o por las prótesis pertenecientes a estas. Este es un método sencillo, de bajo costo y aplicable a distintos grupos poblaciones, lo que implica un método de gran utilidad en la individualización de seres humanos dentro de la Odontología Forense

El estudio de las Rugas Palatinas es un método que permite identificar a las personas fallecidas, siempre y cuando el cadáver no esté en estado avanzado de putrefacción, queda claro que cuando el avanzado estado de descomposición del occiso limita la aplicación de estas técnicas. Ahora bien, el proceso de descomposición de los pliegues palatinos comienza aproximadamente cinco días después de la muerte; sin embargo, por encontrarse protegidas por estructuras dentales y óseas presentan cierto nivel de resistencia a la acción destructiva de la putrefacción y las altas temperaturas, en comparación con el resto de los tejidos blandos.

Otro aspecto a destacar, es que el patrón de la ruga ha sido estudiado con varios objetivos; se han publicado diversos reportes desde diferentes campos como la antropología, anatomía, genética, odontología forense, ortodoncia y prostodoncia. Su rol en la identificación humana es obvio, y ha ocupado la mente de autores durante el transcurso del tiempo. El aumento de accidentes aéreos, desastres y situaciones de violencia hacen que la ruga palatina desempeñe un papel importante en la identificación humana.

Sin duda, las rugosidades palatinas son permanentes, individuales, invariables y diferentes entre sí, lo que permite su utilización actualmente como método identificativo desde el punto de vista anatómico y antropológico. Otro rasgo importante dentro de la individualización, es la forma del paladar, ya que por lo general al ser del sexo masculino es ancho y poco profundo; y el del sexo femenino es estrecho y profundo. El arco dentario masculino es grueso y el femenino es fino, los bordes alveolares son más verticales en el sexo masculino que en el femenino.

Conclusiones

Cada individuo se distingue de sus pares por un conjunto de rasgos particulares que permiten su identificación e individualización. Especialmente, la cavidad bucal ofrece numerosas posibilidades para ello, debido a las tipologías del macizo facial, dentro de las cuales, no sólo los dientes y maxilares se consideran evidencias que contribuyen eficazmente a la individualización de víctimas, sino que también el estudio de tejidos blandos, como los labios y las rugas palatinas, son de gran interés para las ciencias forenses, ya que se pueden utilizar para establecer identidad por discriminación.

Iniciando con la presentación de los resultados arrojados mediante las respuestas dadas por la muestra seleccionada, se tiene con respecto al objetivo diagnosticar el conocimiento de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua acerca de la rugoscopia, lo siguiente: un 90%, afirmó no tener conocimiento sobre la rugas platinas, el mismo porcentaje, respondió que desconoce de la aplicación de la Rugoscopia en la individualización e identificación de personas. Además de ello, el 100% de la muestra, respondió que no existen especialistas en esa área en el CICPC del Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, así como reconoció no haber asistido a cursos de capacitación sobre tal técnica.

La rugoscopia se dedica a la identificación de individuos a partir de características anatómicas como las rugas palatinas, las cuales tienen la cualidad de ser relativamente estables en el tiempo, al igual que una huella dactilar, la silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. Sin embargo, por ser tejido blando, se ve afectada por la descomposición, aunque en un grado menor por la protección que le brindan los maxilares y las estructuras dentarias.

Pasando al objetivo determinar la importancia de la rugoscopia como forma de individualización e identificación humana, ofrece como resultado que el 90% de los sujetos a quienes se les aplicó el instrumento negó que con la Rugoscopia el investigador pueda determinar de forma fiable la identidad de un sujeto, ni que sea conveniente el empleo de

la miama para la identificación de cadáveres en accidentes o desastres; más aún, no están enterados que las Rugas Palatinas son absolutamente diferentes de una persona a otra, y el 80 % de los encuestados respondió negativamente a la pregunta, considera necesario la creación de un Rugograma lo que indica el desconocimiento de este medio de identificación.

Es muy importante el registro de estas estructuras de los pacientes que acuden a la consulta odontológica, para su posterior identificación ante un suceso inesperado, sea un accidente catastrófico o pérdida de memoria, en la cual se vea en riesgo su derecho a la identidad, finalmente hay que recalcar la importancia de esta herramienta, como uno de los métodos empleados en la necropsia bucal en odontología forense, en los procesos de identificación.

Por último el objetivo precisar la utilidad de la rugoscopia como herramienta de investigación criminalística,, da a conocer que se observa gran desconocimiento acerca de la utilidad de la rugoscopia en la investigación criminalística, por cuanto el 90% de muestra, baso sus repuestas en torno a negar que una adecuada investigación basada en esa forma de individualización, pueda resolver un caso, asimismo consideró que la rugoscopia no es un método de identificación de bajo costo, de igual manera el 90% de la muestra seleccionada, respondió que no considera posible la identificación mediante esa técnica en situaciones de violencia, ni que sea factible identificar a una persona por la forma, tamaño y posición de las Rugas Palatinas.

Las rugas palatinas al igual que las huellas dactilares no cambian durante la vida del individuo, son protegidas del trauma por su posición interna en la cavidad oral; los aparatos protésicos no las afectan y son aisladas de golpes por la lengua y por las almohadillas grasas, al ser propias e inalterables permiten cotejar un registro ante mortem para establecer la identificación en cadáveres sometidos a procesos de destrucción generalizada.

Referencias

Aguilera, M. y otros (2011) **La importancia de la Rugoscopia en la identificación de cadáveres**. México. Universidad de México

- Albarracín, R. (1971). **Manual de criminalística**. Buenos Aires: Editorial Policial.
- Aparício, D. y otros (2007). **Identificación positiva por medio del uso de la rugoscopia en un municipio de Cundinamarca** (Colombia): Reporte de caso. Acta Odontológica Venezolana v45 n3,
- Arias, F. (2006) **El Proyecto de Investigación**. Guía para su elaboración. Caracas: Episteme.
- Ary, D. (1997) **Introducción a la Investigación Pedagógica**. México: Mc GrawHill Interamericana.
- Balestrini, M. (2006). **Como se elabora el Proyecto de Investigación**. Caracas: Servicio.
- Bharath ST, y otros (2011) **Sex determination by discriminant function analysis of palatal rugae from a population of coastal Andhra**. J Forensic Dent Sci.
- Bavaresco, A. (2005) **Las Técnicas de la Investigación**. Séptima Edición.
- Bisquerra, R. (2001). **Métodos de Investigación Educativa**. Barcelona, Ediciones CEAC SA:
- Briem, A. (2010). Fundación **Médica Jurídica**. Retrieved enero 2012, from Fundación Médica Jurídica: <http://www.fundacionmedica.org.ar>
- Briñon, E. (2011). **Palatograma legal programado**. Revista del Círculo Argentino de Odontología Vol. LXVIII N° 212.
- Código Orgánico Procesal Penal (2012). **Gaceta Oficial N° 6.078**, junio 15, 2012.
- Correa I. (1998). **Estomatología forense**. México: Trillas.
- Del Giudice, M. (2009) **La Criminalística, la Lógica y la Prueba**. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- Ferraris, G. D. (2009). **Histología y embriología bucodental e Ingeniería Bucodental Tisular**. Madrid: Medica Panamericana
- Fuentes, I. (2009). **La odontología forense aplicada en la Criminalística**. Proyecto final de Investigación para optar al Título de Magíster en Derecho Penal y Criminología. Universidad Bicentenario de Aragua
- Godoy, A. (2008) **La Identificación Humana Dentro Del Proceso Penal** Trabajo de investigación para optar al grado de Magister en Derecho procesal en la Universidad de Chile.
- Grimaldo, C. (2009), **Rugoscopia, Queilosopia, Oclusografía y Ocluseradiografía Como Métodos de Identificación en Odontología Forense**. Proyecto final de Investigación para optar al Título de Magíster en Medicina Estomatológica. Universidad central de Venezuela
- Gutiérrez J. (2002) **Medicina Legal**. Barcelona: Salvat.
- Hernández, S., Fernández C. y Baptista (2007) **Metodología de la Investigación**. Colombia Mac Graw-Hill. Reimpresión Panamericana de Formas e Impresos.
- Hurtado, J. (2007). **El Proyecto de Investigación**. (6a. e.) Caracas: Quirón
- Morais I, Magalhães T, Afonso A. (2007) **Establishing identity using cheiloscopy and palatoscopy**. Forensic Sci. Int.
- Moreno, R. (2001). **Introducción a la Criminalística** Madrid: Ed. Porrúa.
- Montiel, J (2001) **Manual de Criminalística**. México. Editorial Limusa-Grupo Noriega.

- Negré Muñós, M. d. (2004). **Nuevas aportaciones al proceso de huellas labiales; Los lisocromos en Queiloscopía**. Valencia: Universidad de Valencia.
- Padrón, E. (2013). **La queiloscopía como medio de prueba en el proceso penal venezolano**. Proyecto final de Investigación para optar al Título de Magíster en Derecho Penal y Criminología. Universidad Bicentennial de Aragua
- Pallela, S. y Martins, F. (2006). **Metodología de la Investigación Cuantitativa**. Primera Edición editorial Once, C.A. FEDUPEL
- Real Academia Española (2008). **Diccionario de la Real Academia Española**. España Vigésima Segunda Edición Editorial Espasa.
- Rodas, S. M. (2011). **Conceptos básicos de odontología legal y la importancia de la ficha clínica odontológica**. Estudio realizado con docentes de la facultad de Odontología de la Universidad San Carlos de Guatemala
- Rodríguez A, Valiente C. (1990). Aspectos **fundamentales de la Estomatología Forense**. Rev Cuba Estomatol.
- Rodríguez J. (2004). **La antropología forense en la identificación humana**. Primera edición. Santa fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez, P. (2006). **Nuevo enfoque de la Definición de Ciencia Criminalística**. Perú.
- Sabino, C. (2005) **El Proceso de Investigación**. Caracas, Editorial Panapo.
- Sandoval, L. (1990). **Manual de Criminalística**. Santiago de Chile: Ed. Jurídica.
- Tamayo y Tamayo, M. (2004) **El Proceso de Investigación Científica**. México: Limusa.
- Teke, A. (2001) **Medicina Legal**. Chile: Mediterráneo,
- Universidad Experimental de la Seguridad (2021). **Manual de Creación Intelectual**. Maracay: Publicación Propia
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007). **Manual de Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctorales**. Caracas. Venezuela.
- Valenzuela, J. y otros (2009). **Palatal Rugae: Systematic Analysis of its Shape and Dimensions for Use in Human Identification**. International Journal of Morphology v.27 n.3,

III. EL FEMICIDIO Y SU ABORDAJE MÉDICO-LEGAL EN VENEZUELA

Cristian Duliana Peña³

Resumen

Ha sido realmente alarmante como en los últimos años ha proliferado la violencia contra las mujeres a nivel global, lo que a su vez ha generado la preocupación de los Estados y organismos internacionales, que ha traído como consecuencia la creación de leyes, a nivel interno, y tratados a nivel internacional, para tratar de paliar esta situación. Un ejemplo de ello se observa con la incorporación en varias legislaciones del tipo penal de Femicidio, siendo que Venezuela no podía ser la excepción en ese sentido, siendo que, en la reforma del año 2014 de la Ley especial, incorporo este ilícito, siendo este reforzado con la última reforma del año 2021. Sin embargo, un punto que ha sido difícil establecer en estos casos es la valoración de la experticia, en este caso el protocolo de autopsia, dentro de la medicina legal, para demostrar fehacientemente que se está en presencia de un femicidio y no ante un Homicidio. Con base a lo anteriormente planteado, esta investigación tuvo como objetivo general analizar la figura del Femicidio y el abordaje médico legal que se realiza en Venezuela. Justificándose este estudio ante el hecho que debe el juez valorar con sumo cuidado esta experticia para demostrar sin lugar a dudas que efectivamente se está en presencia de un Femicidio. El artículo es producto de una revisión documental, mediante el análisis de contenido. Se llegó a la conclusión sobre la importancia de instruir a los jueces, defensores, fiscales y médicos legales, a que se pueda constituir de manera amplia y completa esta experticia para una correcta valoración de la misma.

Palabras Claves: Femicidio, Medicina Legal, Protocolo de Autopsia, Valoración de Prueba.

Introducción

El tipo penal de femicidio comenzó a ser tipificado como delito en Venezuela a partir del 25 de noviembre de 2014, con la reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y esto hizo posible que se le tuviera como delito especial, ello en razón que antes el hecho de dar muerte a una mujer sencillamente se calificaba y sancionada con los tipos referidos en el Código Penal (2005), a saber Homicidio Simple u Homicidio Calificado, cuando específicamente se ejecutaba en contra del cónyuge, pero en

³Licenciada en ciencia Jurídica y política. Abogado – CEOFANB, Caracas, Venezuela, dulianap@gmail.com, <https://orcid.org/009-1818-1376>

este caso podría ser bien el hombre o la mujer, pero con la incorporación de este tipo penal, se aprecia entonces la preocupación del Estado en castigar la muerte de una mujer, cuando esta se lleva a cabo por odio al género femenino y por su mera condición de ser mujer.

Ruiz (2008), refiere que, en Venezuela, una vez que el Estado reconociera la gravedad de esta situación, la violencia contra la mujer y las consecuencias que estas acarrea, es que se estableció la inclusión de este tipo penal: femicidio dentro de la jurisdicción, definiéndolo en ese momento como “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”. (p. 45)

En ese entonces en la exposición de motivos de la inclusión de este delito en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, considera que el femicidio debe describirse como un tipo penal autónomo, con cualidades específicas y diferentes a las del delito básico de homicidio. Tipificándolo en ese momento en el artículo 57 de este instrumento legal, donde se indicaba, palabra más palabra menos, que quien causa la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en este delito que será sancionado con penas de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.

Por otra parte, este texto normativo aclaraba y describía cuales eran las circunstancias que pueden ser consideradas de odio o desprecio a la condición de mujer, entre ellas: Cuando la víctima presenta signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte; si el cadáver de la víctima ha sido expuesto o exhibido en algún lugar público; si el autor del crimen se aprovechó de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica de la mujer; al demostrarse la existencia de antecedentes de violencia contra la mujer, denunciada o no por la víctima; Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal o una relación de afectividad, una relación laboral, académica o profesional que implique confianza; si se cometió el en menosprecio del cuerpo de la víctima, con la intención de

satisfacer instintos sexuales y si se ha cometido en medio de trata de mujeres, niñas y adolescentes o como parte de redes de delincuencia organizada.

Ahora bien, dada la trascendencia de este tipo penal de manera global, es importante entonces que, como lo explica Larrauri (2009), las investigaciones policiales y del Ministerio Público por presuntos femicidios deben incluir y realizarse con una perspectiva de género, que permita analizar la conexión entre la violencia contra la mujer y la violación de algún otro derecho humano y plantear posibles hipótesis del caso, basada en los hallazgos preliminares, que identifiquen la discriminación, el odio por la condición de la mujer o las razones de género como posible móviles.

Ante esta circunstancia, para demostrar inicialmente el femicidio, o cualquier otra muerte violenta, es indispensable el protocolo de autopsia ya que con este el experto que la realiza y suscribe el documento estará en condiciones de indicar, en primer lugar si fue una muerte efectivamente violenta y las causas y circunstancias de la muerte; sin embargo es menester aclarar que este instrumento solo verificara sencillamente esa circunstancia la violencia de la muerte y otras características que la rodean, pero es en conjunto que los medios de prueba, declaraciones de expertos, funcionarios actuantes y testigos.

Revisión de la Literatura

En cuanto a las investigaciones previas, a nivel internacional, se consultó a Fernández (2022), quien realizó una investigación para optar al grado de Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal en la universidad Científica de Perú, teniendo como título “Delito de feminicidio: análisis del tratamiento penal de la violencia contra la mujer en los juzgados penales de Iquitos, 2011- 2018”. Como objetivo general expuso Determinar si el tratamiento penal, cumple con el objetivo de disminuir el número de víctimas en los casos de Femicidio, en los Juzgados Penales de la Provincia de Maynas en el Periodo 2011 al 2018, para con ello analizar en qué medida las sanciones aplicadas a los que atentan contra la vida de la mujer no contribuyen a disminuir la violencia de género y establecer si el tratamiento penal sobre el delito de feminicidio está favoreciendo a la protección de los hijos de las víctimas.

Desde el punto de vista metodológico se trató de un trabajo de campo, la investigación es de tipo explicativa y de enfoque cuantitativo. el estudio se aplicó a una población de 17

personas conformada de la forma siguiente: 4 Jueces Penales de Investigación Preparatoria, 7 Fiscales Penales y 7 Defensores Públicos Penales, que se asumió como tamaño suficiente para considerarlo como muestra. Los resultados señalan que el tratamiento penal, no cumple con el objetivo de disminuir el número de víctimas en los casos de Femicidio, en los Juzgados Penales de la Provincia de Maynas en el Periodo 2011 al 2018. Se aplicó un cuestionario a Jueces, Fiscales y abogados en lo Penal relacionado al tratamiento penal de los delitos de femicidio, señalando como propósito de determinar si el proceso penal y su sentencia cumplen con su objetivo de disminuir el número de víctimas en los casos de Femicidio, en los Juzgados Penales de la Provincia de Maynas en el Periodo 2011 al 2018

Se concluyó que el tratamiento penal, no cumple con el objetivo de disminuir el número de víctimas en los casos de Femicidio, en los Juzgados Penales de Iquitos en el Periodo 2011 al 2018” y se rechaza la hipótesis alterna, se recomendó que los legisladores mejoraran el tratamiento penal y enfocarlo a la lucha contra la violencia a la mujer para lograr que los actores encargados de impartir justicia puedan cumplir con el objetivo de disminuir el número de víctimas en los casos de tentativa de femicidio y Femicidio.

Se relaciona esta investigación con el presente estudio, en cuanto contiene una serie de elementos teóricos que permitieron a la investigadora ahondar en una serie de definiciones, de interés para el trabajo.

Por su parte, Marchena, M. (2021), presentó un trabajo de investigación para optar al grado de Doctora en Derecho en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega de Lima, titulada “El delito de femicidio como manifestación de violencia extrema y sus implicancias en el derecho a la vida en el Perú”. En cuanto al objetivo fue demostrar si el delito de femicidio como manifestación de violencia extrema, tiene implicancias en el derecho a la vida en el Perú.

La metodología fue de tipo Explicativo – Aplicado. La población en consideración fue el: “Colegio de Abogados de Lima”. La muestra fue: “379 Abogados hábiles del CAL”. La técnica e instrumento fueron: La encuesta – El Cuestionario. Asimismo, se realizó la

validación del instrumento, con el fin que doctores en la especialidad de derecho, dieron sus puntos de vista y aprobaron dicho documento, dado que se cumple con lo que se quiere dar a conocer, además para el procesamiento fue por Pearson con un 95% de confiabilidad y 5% como margen de error.

En conclusión, se aprecia que se ha demostrado que el delito de feminicidio como manifestación de violencia extrema, tiene implicancias significativas en el derecho a la vida en el Perú. La relación de esta tesis doctoral, con la investigación realizada se encuentra en el hecho de permitir a la autora ahondar en la legislación comparada, al brindar elementos jurídicos de importancia en torno a la figura de femicidio.

A nivel nacional, se ubicó a Álvarez (2021), realizó un artículo científico, el cual tituló “Estudio del delito de homicidio de mujeres*: una aproximación al femicidio en Venezuela”. E cual fue publicado en la Revista Estudios de la Mujer. Este artículo se centró en analizar el comportamiento de los homicidios de mujeres, como una aproximación al femicidio en Venezuela para el período 2016-2017.

Metodológicamente, el estudio se realizó a partir de la base de datos de delitos del CICPC, mediante un enfoque cuantitativo con diseño documental y de tipo exploratorio descriptivo. Se concluyó, a partir de los principales hallazgos que las víctimas son mujeres jóvenes, amas de casa, asesinadas en espacios públicos y residenciales, víctimas de violencia delincuencial y VBG. Asimismo, los hechos evidencian una violencia armada, en zonas urbanas, relacionados con ajustes de cuenta, robo y crimen pasional. El victimario es un hombre joven sin nexos con la víctima o su cónyuge.

La relación del artículo presentado con la investigación realizada se verifica en cuanto se muestra la realidad del femicidio en Venezuela, enmarcado en una serie de características que dejan ver el alto nivel de violencia que se infiere a la mujer venezolana, donde impera el machismo, y como esta realidad subyuga a la mujer, conduciéndola a la muerte.

Márquez y otros (2020), quienes elaboraron un artículo científico para la Revista de la Universidad del Zulia, cuyo título fue “Violencia contra la mujer: un problema social y de

salud pública en Venezuela” El objetivo de este artículo fue determinar la violencia de género en mujeres que acuden a la consulta externa de la Maternidad Armando Castillo Plaza del municipio Maracaibo.

La metodología se sustentó en un estudio descriptivo, no experimental, transversal, de campo, en una muestra de 600 pacientes en el período julio-diciembre 2012. Se aplicó la Encuesta Violencia de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Los resultados fueron tratados con estadística descriptiva. Se encontró: violencia de género en 47%, predominando la violencia psicológica en 43,2%. La edad más frecuente entre 15 y 19 años en 38,2%, y 52,8% son indígenas. 33,8% no concluyó bachillerato, en 43,3% el agresor fue su expareja quien en 51,8% había consumido alcohol. 68,3% no denunció al agresor y 31,2% refirió que se debió a que estaba sola.

Puede concluirse que la violencia de género es un evento social frecuente, afecto a mujeres muy jóvenes, principalmente a indígenas, con un nivel educativo medio. La relación de esta investigación con el presente estudio, se determina al verificar la alta incidencia de casos de violencia contra la mujer en el país, situación que en muchas ocasiones culmina con la muerte de la fémina.

Por su parte Ochoa (2019), conformó una investigación para optar al grado de Magister en Penal y Criminología en la Universidad Bicentennial de Aragua, la misma llevó como título “El femicidio como resultado de la dinámica relacional violenta dentro de la pareja”. La investigación tuvo como objetivo general analizar el femicidio como resultado de la dinámica relacional violenta dentro de la pareja. Se apoyó el estudio en la teoría de los derechos humanos y la teoría de la rueda del poder y del control.

La metodología empleada se enfocó en una investigación documental, de nivel descriptivo. Se aplicaron técnicas tales como el resumen crítico, resumen analítico, análisis dogmático y lógico utilizándose como técnicas de recolección de información, el análisis de contenido, la revisión documental, la lectura evaluativa, el subrayado y el resumen, manejándose como instrumento las fichas. Una vez recolectado, organizado y revisado el material documental, se obtuvo que Venezuela es uno de los países con las cifras más altas

de violencia contra la mujer y por ende de femicidio; ante ello es esencial, realizar estudios, que aborden los factores de riesgo y protección.

Se brindó como aporte la importancia de desarrollar formas divulgativas de información sobre la violencia contra la mujer y las alternativas de atención y protección que tienen las afectadas por este problema, a objeto de disminuir los índices de femicidio. Su relación con la presente investigación, se determina por cuanto aborda el tema de femicidio, destacando su incremento en Venezuela, su constancia en la relación de pareja y su causa fundamental en esa noción desarrollada por siglos, del poder que ha de tener el hombre sobre la mujer, que incluso les permite agredirla de distintas formas, tomando como justificación simplemente su condición de hombre.

Método

El artículo es producto de una revisión documental, mediante el análisis de contenido.

Resultados y Discusión

Es importante iniciar destacando, que el femicidio según lo establece la legislación patria y la internacional, está referida exclusivamente a darle muerte de manera violenta a

una mujer por razones de su género y a su vez unido al sentimiento de odio que le inspira al sujeto activo el género femenino. Sin embargo, es importante tener claro, que existe una gran diferencia entre este tipo penal de femicidio con el homicidio propiamente dicho, donde se hace especial mención al hecho que el homicidio puede ocurrir por diversidad de circunstancias, por ejemplo, en el desarrollo de un robo, o cuando se ha ejercido con premeditación alevosía, pero el femicidio es específicamente un hombre hacia una mujer, donde la mata por un sentimiento de odio hacia la mujer como tal.

En este particular, se tiene entonces que es el Estado como representante del interés de los ciudadanos, el que debe garantizar por diferentes formas, bien desde el punto preventivo o sancionatorio, el que debe crear las normas para que este tipo penal no siga en ascenso, para así no solo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino también como garantía principal de los derechos humanos.

En este orden de ideas, y cuando se hace referencia a la característica esencial que distingue el delito de femicidio, se tiene entonces que a través de las diversas actividades probatorias, y en el caso del femicidio, el protocolo de autopsia es que se podrá demostrar en el desarrollo de un debate que efectivamente este hecho este rodeado de los elementos que pudieran dar la certeza al juzgador que el delito se cometió en contra de una mujer, por el simple hecho de serlo y por el sentimiento de odio hacia ella.

En este contexto, es también relevante traer a colación un punto muy importante en este hecho, y es que solamente el protocolo de autopsia no puede ser suficiente por si sola para demostrar tal circunstancia, es necesario y obligatorio que asista al debate el experto que la realizó y la suscribió, para que explique sus conclusiones al Tribunal y a las partes, y lograr así el fin último que es la búsqueda de la verdad.

En el ámbito de Venezuela se han elaborado algunas reformas a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, específicamente la del 2014, cuando se agregó este tipo penal, ante el auge de que este tipo delictual en el territorio patrio, posterior en la última reforma del 2021 se mantiene y se sustenta aún más este ilícito penal. El objetivo de estas reformas e inclusiones que realizan los legisladores a la Ley

Especial, es dar una respuesta al clamor de una sociedad que repudia este hecho criminal, siendo entonces una respuesta del Estado a la criminalidad del femicida en la sociedad.

Siendo entonces evidente que no basta Estar preocupados por radicar violaciones graves a los derechos de las mujeres, que ya no deberían existir, sino que deben ser radicadas las causas que genera este tipo de violencia de género, toda vez que esos Estados deben ser respetuosos también de esos derechos, y eso se lograra con la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes, no solo sancionadoras sino también preventivas

Conclusiones

El articulo concluye que en referencia al delito de femicidio, ha quedado claro que el mismo se configura en el hecho de darle muerte a una mujer en razón del desprecio a su condición; siendo que esta circunstancia característica e importante no se encuentra en el homicidio, sobre todo en la legislación venezolana, toda vez que este último puede ser por distintas variables, por ejemplo, con veneno, incendio, inmersión, en la comisión de otro delito, ejecutarlo con premeditación o alevosía, en la persona de su ascendiente o descendente, en contra de una autoridad municipal, estatal o nacional, el femicidio es exclusivo. De igual manera la jurisprudencia patria ha determinado también esta distinción entre estos tipos penales, que, aunque tengan el mismo resultado, es decir provocar la muerte violenta de una persona, en el caso del femicidio, este es por razones de odio hacia el género femenino.

Ante este panorama se evidencia que la violencia de género debe ser abordada desde varios aspectos, en primer lugar, el sufrimiento de la mujer en la historia y la lucha contra la misoginia, y en segundo lugar en la protección y tutela de los derechos humanos. Por ello, ha sido acertada la intervención del Estado ante las reformas que ha sufrido en Venezuela la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una –vida Libre de Violencia, siendo la última del 2021, dado que se puede apreciar, la preocupación del Estado ante el aumento de este tipo de delito, junto con otros más, pero este es el que más conmoción causa en la sociedad.

Pasando a desglosar los objetivos trazados para la realización de esta investigación, iniciando con el que detalla examinar la base legal del Femicidio en Venezuela, cabe comentar, que, considerando los diferentes tipos de violencia contra la mujer, se destaca el femicidio, por cuanto significa la lesión del bien máspreciado como lo constituye la pérdida de la vida de una persona, producto básicamente de las relaciones disímiles de poder ente el hombre y la mujer. Vale referir, que los femicidios, entendidos como muertes violentas de mujeres por razones de género, han ocurrido en Venezuela desde siempre, sólo que su denuncia, sanción y registro bajo tal denominación se inicia gracias a la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2014, en la que se incluyó como tipo de violencia, siendo consolidado en la reforma de la ley del año 2021.

Con respecto al objetivo identificar el abordaje Médico-Legal en los casos de Femicidio en Venezuela, es esencial destacar, que con la reforma igualmente en el 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, se suma un punto de gran relevancia ya que este conjunto normativo, va a permitir, en primer lugar detallar la forma en que se debe llevar la investigación, en segundo lugar como debe el Estado, a través del Ministerio Público lograr obtener los medios de prueba que le permita sustentar una futura acusación por el delito de femicidio, sin obviar la forma en que el juez una vez admitido y evacuado en un debate oral esos medios de prueba, que tenga la capacidad y sin tipo de duda poder condenar al sujeto pasivo una vez demostrada su responsabilidad y consiguiente culpabilidad.

Finalmente, el objetivo determinar la importancia de la valoración de la experticia Médico-Forenses en los casos de Femicidio en Venezuela, lleva a señalar, que la significancia o importancia del contenido de la experticia necesaria para demostrar el tipo pena de femicidio, en este caso viene a ser el protocolo de autopsia, con el señalamiento de las características que debe reunir el experto que la realiza, el contenido de dicho escrito especial, y que debe contener para evidenciar la ejecución de ese delito.

En todo caso, ha de tener en cuenta la necesidad de contar con expertos médicos legales confiables y especialistas que logran de manera clara, pero determinante dejar

plasmados en sus informes periciales todos esos elementos que permitan efectivamente determinar cuándo se está en presencia de un femicidio, obviamente que esto se logra concatenando este medio de prueba con los demás que se recauden en la investigación; sin embargo hay que dejar claro que la forma en que se le da muerte a una mujer, y como quede reflejado en la experticia correspondiente, servirá para establecer si hubo saña u odio hacia la mujer, y en ello radica la validez de dicha prueba pericial.

No puede dejar de mencionarse la necesidad de buscar soluciones a corto y mediano plazo, para atender los casos de femicidios en Venezuela, ya que las cifras son alarmantes, muestra de ello es que en el último año (2022), se contabilizaron un total de 282 femicidios a nivel nacional. En líneas generales, puede comentarse que las cifras de femicidios en Venezuela en los últimos cinco años, ha alcanzado la proporción de más de 1.000 casos, entre femicidios consumados y frustrados, teniendo estos hechos como causas principales para su consumación, los celos o alegato de infidelidad, lo que refleja la ejecución de este delito con alta frecuencia.

Referencias

- Alonso (2002). **La Investigación desde la Psicología Experimental**. Barcelona, Tomo IX: Editorial Labor, S.A.
- Alonso, M. (2008). **Protección penal de la igualdad y derecho penal de género**. Cuadernos de Política Criminal,
- Antón, L. (2014). **Teorías criminológicas sobre la violencia contra la mujer en la pareja**. Anales de la Cátedra Francisco Suárez,
- Añón R. (2013). **Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja**. Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, 125-157. México D.F.: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
- Arias, F. (2006). **El Proceso de Investigación**. Venezuela: Editorial Episteme.
- Álvarez A. (2021), **Estudio del delito de homicidio de mujeres una aproximación al femicidio en Venezuela**. Revista Estudios de la Mujer.
- Baratta, A. (2004). **Criminología crítica y crítica del derecho penal**. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Bartlett, K. (2011). **Métodos jurídicos feministas**. Métodos feministas en el Derecho. Lima: Palestra.
- Benavides, D. (2017). **Apuntes sobre la criminalización del feminicidio a partir de la Ley Rosa Elvira Cely**. Género y derecho penal. Lima: Idemsa.
- Benavides, F. (2015). **Femicidio y derecho penal**. Revista Criminalidad. Bogotá: Policía Nacional de Colombia.

- Bodelón, E. (2008). **La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico.**: Género, Violencia y Derecho. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bogdandy, A. (2011). **Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador.**
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4198>
- Borjas, C. (2010). **Consecuencias del delito.**<https://www.casadellibro.com/libro-consecuencias-juridicas-del-delito-5-ed/9788447036172/1851420>
- Boueiri, S. (2012). **¿Reformando la pena?: Cambios políticos y las nuevas (viejas) contradicciones legislativas en Venezuela.** Capítulo Criminológico, Vol. 30, N° 2:83-114.
- Boueiri, S. (2008). **Una interpretación histórica-institucional del acceso a la justicia en Venezuela (1936-2006).** Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, España.
<https://www.derechoareplica.org/index.php/300:la-reinsercion-social-como-politica-de>
- Borrego, C. (2002). **La Constitución y el Proceso Penal.** Caracas: Livrosca.
- Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.644. Extraordinaria 2021. Caracas.
- Código Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768. Extraordinaria 2005. Caracas.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860. 30 de diciembre de 1999. Caracas.
- CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2007, 20 de enero). Informe sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas.
- Comité Cedaw: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (1992). Recomendación general 19: la violencia contra la mujer.
- Comité Cedaw: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2010). Recomendación general 28: relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. (1989). Observación general 18: no discriminación.
- Comité DESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. (2009). Observación General N° 20. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párr. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
- Cook, Rebecca; y Cusack, Simone. (2010). Estereotipos de género: perspectivas legales transnacionales. Bogotá: Profamilia.
- Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009, 16 de noviembre). Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
- Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2015, 19 de noviembre). Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
- Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016, 20 de octubre). Caso

- Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
- Corredor, J. ((2002). **El Acceso a la Justicia como Derecho Fundamental en el Contexto de la Democracia y de los Derechos Humanos**. En Revista de Derecho N°. 6. Caracas: República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. p. 379-389.
- Díaz, I. (2014). **Homicidio por emoción violenta y perspectiva de género: el caso de las mujeres víctimas de violencia que dan muerte a sus parejas**. Lima: DEMUS.
- Faraldo-Cabana, P. (2006). **Razones para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género**. Revista Penal,
- Fernández, A, (2022). **Delito de feminicidio: análisis del tratamiento penal de la violencia contra la mujer en los juzgados penales de Iquitos, 2011- 2018**. Trabajo de investigación para optar al grado de Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal en la universidad Científica de Perú.
- Gómez, J. (2006). **El Homicidio**. Tercera Edición. Bogotá, Colombia. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
- Hernández, W; Raguz, M, y Burga, A. (2018). **Feminicidio: Determinantes y evaluación del riesgo**. Lima: Consorcio de investigación económica y social; Universidad de Lima. https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/ul_-_feminicidios_determinantes_y_evaluacion_de_riesgo.pdf
- Incháustegui, T. (2014). **Sociología y política del feminicidio: algunas claves interpretativas a partir del caso mexicano**. Revista Sociedade e Estado. Brasilia: Universidade de Brasilia.
- Lagarde, M. (1996). **La perspectiva de género**. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Editorial Horas.
- Laporta, E. (2012). **El feminicidio/femicidio: reflexiones del feminismo jurídico** (Tesina para obtener el título de máster oficial en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid). Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
- Laporta, E. (2015). **El feminicidio como categoría jurídica**. De la regulación en América Latina a su inclusión en España. Madrid: Catarata.
- Larrauri, E. (2009). **Igualdad y violencia de género**. InDret, Revista para el Análisis del Derecho.
- Madrid, A (2000), **Compendio sobre la oralidad en el proceso penal**. Editorial Buchivacoa. Caracas.
- Maqueda, M. (2015). **Razones y sinrazones para una criminología feminista**. Granada: Dykinson.
- Marchena, M. (2021). **El delito de feminicidio como manifestación de violencia extrema y sus implicancias en el derecho a la vida en el Perú**. Trabajo de investigación para optar al grado de Doctora en Derecho en la Universidad Inca

- Garcilazo de la Vega de Lima.
- Marín, A. (2015), **Critica de los Derechos Humanos**
- Márquez y otros (2020). **Violencia contra la mujer: un problema social y de salud pública en Venezuela**. Artículo científico para la Revista de la Universidad del Zulia.
- Ochoa, D. (2019). **El femicidio como resultado de la dinámica relacional violenta dentro de la pareja**. Trabajo de investigación para optar al grado de Magister en Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua.
- Osborne, R. (2019). **Apuntes sobre violencia de género**. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Pérez, E (2012), **Sentencia definitiva en el proceso penal venezolano**. Caracas. Segunda Edición.
- Pérez, E (2011), **Revista de Derecho Procesal Penal y criminología**. Venezuela
- Puppinc, G. (2020). **Los derechos del hombre sin naturaleza**.
- Ragués, R. (2009). **El dolo y su prueba en el proceso penal**. Barcelona: Bosch.
- Ramírez, B. (2011). **Cuando la muerte se explica por el género**. Problematizando la tipificación del feminicidio/femicidio.
- Ramírez, T (2001). **Como Hacer un Proyecto de investigación**, Caracas – Venezuela Guía Práctica: Editorial Panapo.
- Rodríguez, J; y Valega, C. (2015). **Feminicidio: breves apuntes sociales y jurídicos**. Portal virtual EnfoqueDerecho. Lima.
- Ruiz, P. (2008). **Una aproximación al concepto de género**.
- Sandoval, E. (2009). **Psicología del ser humano**. [http://dgep.uas.edu.mx/librosdigitales/5to SEMESTRE/50 Psicología del Desarrollo Humano I.pdf](http://dgep.uas.edu.mx/librosdigitales/5to_SEMESTRE/50_Psicologia_del_Desarrollo_Humano_I.pdf)
- Salomé, L. (2017). **El concepto «discriminación estructural» y su incorporación en el sistema interamericano de derechos humanos**. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Segato, Rita. (2006). **Qué es un feminicidio**. Notas para un debate emergente. Revista Mora, (12). Buenos Aires: Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires.
- Segato, R. (2016). **La guerra contra las mujeres**. Madrid: Editorial Traficante de Sueños.
- Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/>.
- Toledo, P. (2014). **Femicidio/Feminicidio**. Buenos Aires: Didot.
- Ugaz, J. (2012). **El delito de feminicidio en el Perú: ¿excesiva victimización de la mujer?** Lima: ARA.
- Valega, C. (2015). **¿Avanzamos contra la indiferencia?:** Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

IV. PLANEACION ESTRATEGICA Y LA EFICIENCIA OPERATIVA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIONES EJERCIDAS POR EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS

Howard Davis Rengifo Freitez⁴

Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar importancia de la planeación estratégica y la eficiencia operativa en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, a través de un estudio bajo el enfoque positivista, a través de una investigación no experimental, de campo y descriptiva, cuya población fue de diez (10) funcionarios y la muestra de tipo censal a la que se le aplicó un cuestionario conformado por seis (06) preguntas de carácter dicotómico. Los datos se analizaron a través de cuadros estadísticos y gráficos circulares, permitiendo concluir que los métodos que actualmente se emplean en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, producen serias deficiencias en torno a la capacidad y tiempo de respuesta de la institución hacia el ciudadano y al sistema de administración de justicia, siendo esto ocasionado por la falta de un minucioso proceso de planificación y distribución de recursos en la institución, no obstante, la planificación estratégica se avizora como una importante herramienta que podría permitir una mejor distribución y manejo de recursos humanos e institucionales, y en consecuencia, mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de la institución, no solo en sus procesos investigativos sino que también en todas sus funciones.

Palabras Clave: Planeación Estratégica, Eficiencia Operativa, Investigación Penal, Delito.

Introducción

Las acciones de investigación del delito requieren de la delimitación de estrategias y acciones a realizar a efectos de que se ejerzan los mecanismos necesarios para explicar los hechos y sus medios de comisión e identificar a los culpables, lo que implica el rol preponderante de la planificación como estrategia en las labores de investigación criminal y criminalística.

⁴ Magister en Derecho Penal y Criminología. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. rengifo13@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-3725-3322>

En Venezuela, la investigación del delito es ejercida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, facultado por el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), bajo los siguientes preceptos:

El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará: 1.- Un cuerpo uniformado de policía nacional. 2.- Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 3.- Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil. 4.- Una organización de protección civil y administración de desastres. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

En este sentido, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es facultado por la Carta Magna nacional como institución especializada para la investigación del delito y órgano auxiliar del sistema de administración de justicia, lo que implica que requiere de estrategias y recursos que le permitan ejercer de forma eficaz y eficiente sus funciones ante la sociedad, la ciencia y la ley, como una de las principales políticas públicas en seguridad ciudadana formuladas por la Nación en beneficio de la ciudadanía.

No obstante, toda organización, incluso el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, requiere de la estructuración de planes que les permitan alcanzar sus objetivos, empleando para ello las estrategias y los recursos necesarios para el alcance de sus objetivos, es por ello, que se requiere de la planeación estratégica. A tales efectos, refiere Carucci (2019), respecto a la planeación estratégica, lo siguiente:

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una comunidad de

intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. (p. 75)

Bajo este contexto, la planificación estratégica, se refiere a un proceso coordinado en el que se destina a resolver gran parte de las incertidumbres propias de la labor gerencial y científica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través del manejo acertado de estrategias y políticas que permitan un eficaz y eficiente manejo de los recursos institucionales y el logro de los objetivos de la organización ante la sociedad y la ley.

Desde la perspectiva de la teoría o enfoque normativo, según Matus (2017) se “contemplan procedimientos que han sido fijados previamente con objeto de generar un orden que facilita la estandarización, de forma que puede ser controlado y monitorizado en todos los puntos de proceso” (p. 39), esto implica que se han de establecer normas y procedimientos encaminados al alcance de las metas organizacionales, lo que implica la remisión de casos y procedimientos de investigación en el tiempo estipulado.

Así mismo, desde la perspectiva situacional, según Matus (2017), “se debe contemplar todas las partes que intervienen, ya sea de forma directa o indirecta y toda la influencia que pueden generar para alcanzar o no la situación hacia la que nos queremos dirigir” (p. 86), así las cosas, la organización debe tomar en cuenta su rol ante la sociedad y el sistema de administración de justicia, así como también la capacidad operativa que posee para poder ejercerlo.

No obstante, se presenta la problemática de la descoordinación entre las distintas Coordinaciones de Investigaciones adscritas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, presentándose situaciones entre las que se pueden mencionar principalmente el retardo en la entrega y orden para la realización de experticias a los distintos laboratorios como balística, medicina legal, dactiloscopia, entre otros, materializándose esta deficiencia, reportes o informes de manera tardía y letargia en el cumplimiento de algunas órdenes.

Esta situación puede ser causada debido a la no aplicación de diversos métodos de planificación entre los distintos estratos jerárquicos institucionales, así como también, la falta de supervisión en las tareas de los funcionarios de menores estratos jerárquicos, y la toma de decisiones en aspectos cruciales sin tomar en cuenta las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades departamentales, generando de esta forma lentitud en las diligencias investigativas. Así mismo, otra causa puede deberse a la ausencia de una planificación estratégica verdaderamente enfocada en función a las metas departamentales y a los recursos disponibles.

Entre las consecuencias tangibles de dicha situación, se podría mencionar principalmente la demora en los tiempos de investigación y la deficiente administración de los recursos existentes en la institución, lo que se traduce en un fuerte impacto sobre el sistema de administración de justicia en la entidad, por cuanto se demoraría el proceso judicial ejercido sobre la causa de los procesos investigativos ejercidos contra los delitos manejados, propiciando la impunidad y el casos en dicho proceso.

De no solventarse dicha situación, se podría generar una situación de congestión operativo a causa de las demoras ocurridas, ocasionando aglomeración de casos por investigar y resolver, aspecto este que no permitiría el logro eficiente de las metas institucionales formuladas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es por ello, que el estudio que se plantea tuvo como finalidad analizar importancia de la planeación estratégica y la eficiencia operativa en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, a través de un estudio bajo el enfoque positivista, a través de una investigación no experimental, de campo y descriptiva.

Revisión de la Literatura

Al momento de realizar una investigación, se hace preciso conocer las experiencias suscitadas de los procesos indagatorios efectuados por otros investigadores respecto al tema tratado, de esta forma, Arias (2006), expresa que los antecedentes de la investigación “son los estudios previos y tesis de grados relacionados con el tema planteado, es decir,

investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio” (p. 38), por lo tanto, dichos antecedentes se conforman por estudios realizados por otros investigadores con relación a la temática planteada y que sirven como referencia teórica y experimental para el sustento de la misma.

En este sentido, Rodríguez (2019) en su Trabajo Doctoral titulado Calidad Policial y Ciudadanía, presentado ante la Universidad Autónoma de Barcelona, para optar al título de Doctor en Gerencia, a través de un estudio no experimental, de campo, en el que se aplicó una encuesta a una muestra de trescientos vecinos de una localidad de Barcelona, llegando a la conclusión de que la satisfacción equivale a suministrar al usuario del servicio público de seguridad, un servicio con un valor añadido que anteriormente no tenía, es decir, de prestar un servicio policial de calidad incrementando de esta forma, la percepción positiva de seguridad en los pobladores.

El estudio escrito analiza la importancia de la prestación de un servicio policial de calidad a la ciudadanía a efectos de incrementar su percepción positiva de seguridad, siendo esta su especial relación con el presente estudio. Su aporte se constituyó en informaciones de carácter teórico que sirvieron de apoyo para el estudio.

Valero (2019) en su Tesis Doctoral titulada Impacto de los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales en Empresas Grandes, presentada ante la Universidad Católica Andrés Bello, para optar al título de Doctor en Administración, cuyo objetivo general fue analizar el impacto de los sistemas de planificación de recursos empresariales en empresas grandes, mediante la metodología de investigación de campo de carácter ex post facto, apoyada en una revisión bibliográfica. Se emplearon tres (03) empresas como población y la muestra fue de carácter censal.

Dentro de este ámbito, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario mixto dirigido a los directivos de dichas empresas. Se concluyó que las iniciativas estratégicas deben estar apoyadas por una operación planificada y efectiva, a través de la gestión de proyectos de alta calidad, junto con la preparación de la gente que verá afectada su labor diaria.

La investigación referida establece la importancia de la planeación estratégica sobre la calidad de los servicios prestados y los proyectos empresariales, siendo evidente su relación con la presente investigación. Su aporte se constituyó en algunas orientaciones metodológicas que permitieron definir al marco metodológico del estudio.

Planeación Estratégica

Señalan Guillaumin, Ochoa y otros (2014) que la planeación estratégica:

Constituye un enfoque de análisis e intervención organizacional empleado para fortalecer los procesos de gestión y obtención de resultados por parte de las instituciones. Su propósito es ubicar y precisar la tarea primordial de las instituciones, así como planear y organizar las acciones propuestas para tal fin, contribuyendo de este modo a facilitar el logro de los objetivos trazados, dar cumplimiento a las tareas programadas y obtener las metas propuestas, en síntesis, la consecución de los resultados proyectados. (p. 39)

En este orden de ideas, la planeación estratégica se basa en ubicar las prioridades de la organización en torno a sus funciones y planear y organizar las acciones encaminadas a lograr las metas institucionales eficazmente y el logro de los resultados proyectados, es por ello, que la planeación estratégica que constituye en un aspecto fundamental que debe ser tratado con suma importancia en las organizaciones policiales.

La planeación estratégica conlleva su aplicación en diversos niveles y estratos gerenciales, siendo los más evidentes los siguientes:

Nivel de Alta Gerencia: Se ocupa de la aplicación de la planeación estratégica, según Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2009), centrando su atención “en la tarea fundamental de la organización: su razón de ser, responde a la pregunta de qué hacer y por qué hacer, es encabezado por el cuerpo directivo quien establece las directrices, los objetivos y las estrategias de carácter general de la entidad” (p. 28). Así, corresponderá al alto estrato gerencial delimitar las acciones precisas con la finalidad de establecer cuáles son las acciones a aplicar y que vayan en función verdadera de los objetivos organizacionales.

Este nivel de planeación considera la posición que guarda la entidad misma en el entorno y su vínculo con los diversos grupos de interés con los que debe interactuar en el cumplimiento de sus objetivos; asimismo involucra a toda la comunidad interna que

conforma la organización y considera también la influencia de los implicados externos que facilitan u obstaculizan su quehacer; finalmente establece un periodo de largo plazo como marco temporal de referencia para la consecución de sus objetivos.

Nivel Directivo: Según Guillaumin, Ochoa y otros (2014) en este caso “se toma como punto de partida la estrategia ya delimitada en el nivel superior y prevé la forma de manejar los medios y utilizar los recursos para concretarla” (p. 43). En este punto gerencial, corresponde al gerente directivo u operacional, poner en marcha las estrategias delimitadas por el nivel de gerencia superior, administrando para ello, los recursos humanos e institucionales pertenecientes a la organización para el logro de sus metas propuestas.

Esta tarea de combinación de esfuerzos y recursos implica la estructuración de tareas como pueden ser la asignación de responsabilidades, y el diseño de los mejores flujos y modalidades de trabajo para instrumentar la estrategia planteada en la planeación del nivel antecedente (estratégico), es decir acciones propuestas encaminadas a lograr en consecuencia los resultados proyectados.

Nivel Operativo: Corresponde a este nivel, según Guillaumin, Ochoa y otros (2014) “la previsión operativa o de tareas, que centra su atención los aspectos más específicos, locales e inmediatos de la marcha o proceder de una entidad organizativa” (p. 43). De esta forma, este nivel enfoca su accionar a los detalles concretos del proceder operativo, del día a día que permite estructurar los objetivos planteados en el primer nivel y el logro de resultados particulares. Si la planeación estratégica.

La Gerencia Policial

Chiavenato (1993) expresa, respecto a la definición de gerencia, lo siguiente:

Ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas hacia metas previamente fijadas. La gerencia es un proceso social, integral, intuitivo, que se adapta siempre en pro de la calidad, de la buena administración de recursos y acuerdos. La gerencia se pone en sus hombros la responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa, negocio, comercio o institución que ponga en riesgo sus lucros en una actividad financiera, comercial o administrativa. La Gerencia es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana (p. 35).

Dentro de este contexto, se plantea a la gerencia como una función especial que expresa autoridad sobre un grupo o conglomerado a objeto de supervisar las labores realizadas por los subordinados. Se ocupa de delimitar las directrices a través de las cuales se va a realizar la labor, de la disposición de los recursos necesarios y de la capacidad y disposición del personal que va a realizarlas.

De esta forma, se evidencia que, en la actualidad, se maneja la gerencia como una disciplina o proceso que se ocupa de establecer una serie de funciones separadas, siendo las mismas: planificación, organización, dirección y control.

Dentro de este contexto, en el ámbito de la gerencia policial, Barberá y Soler (2012), plantean lo siguiente:

La función policial, sin perder su carácter instrumental, precisa de un soporte que le permita alcanzar los niveles de eficacia que requiera el ordenamiento jurídico y que, al mismo tiempo, estos sean adecuados a las demandas sociales de seguridad. La Administración Policial es una de las herramientas con las que cuentan las Policías para lograr la finalidad que, la Constitución y las leyes les encomiendan. (p. 12)

En este orden de ideas, se plantea a la gerencia policial como un sistema a través de cual se basan los cuerpos policiales para alcanzar los niveles de eficacia requeridos por el sistema jurídico imperante en un país determinado, cubriendo de forma eficaz las demandas sociales de seguridad.

Cuando la gerencia es vista como un proceso la planificación es la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido determinados, los medios necesarios para lograr esos objetivos son presentados como planes. Estos planes determinan el curso de la organización, proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el logro de los objetivos. Para poder llevar a la práctica, ejecutar los planes, una vez que éstos han sido preparados, es necesario crear una organización que señale una estructura de funciones y una división del trabajo.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, de nivel descriptivo. La población estuvo conformada por un total de veinticinco (25) funcionarios adscritos al

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, evidenciándose una población de carácter finito por cuanto se maneja un número correctamente delimitado de individuos. Se empleó la muestra censal, dado el pequeño tamaño de la población, eligiendo de esta manera su totalidad como muestra.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los datos fueron analizados a través de cuadros estadísticos que permitieron organizar las informaciones en frecuencias de datos y frecuencias relativas en función al total encuestado. Posteriormente, se hizo uso de diagramas circulares en los que se expresó el resultado obtenido en puntos porcentuales, según la tendencia analizada.

Resultados y Discusión

Ítem 1.- ¿Se realizan de forma organizada las funciones operativas en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua?

Cuadro 1. Organización

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	8	32%
No	17	68%
Total	25	100%

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 1. Organización. Fuente: Rengifo, H. (2023)

El sesenta y ocho por ciento (68%) de los funcionarios encuestados, indico que no se realizan de forma organizada las funciones operativas en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay

Estado Aragua, mientras que treinta y dos por ciento (32%) manifestó que si son organizadas, por lo tanto, se obtuvo que en la actualidad no se realizan de forma organizada las funciones operativas en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua.

Ítem 2.- ¿Considera Usted que existen situaciones en las que las funciones operativas en el proceso de investigaciones no se ejercen de forma adecuada?

Cuadro 2. Adecuación

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	16	64%
No	9	36%
Total	25	100%

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 2. Adecuación. Fuente: Rengifo, H. (2023)

En el gráfico se pudo observar que el sesenta y cuatro por ciento (64%) de los funcionarios encuestados indicó que, si existen situaciones en las que las funciones operativas en el proceso de investigaciones no se ejercen de forma adecuada, mientras que treinta y seis por ciento (36%) expresó que no existen tales situaciones, por lo tanto, se obtuvo que existen situaciones en las que las funciones operativas en el proceso de investigaciones no se ejercen de forma adecuada.

Ítem 3.- ¿Las funciones operativas en el proceso de investigaciones confrontan déficits en torno al uso y distribución de los recursos necesarios para su ejecución?

Cuadro 2. Uso de Recursos

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	18	72%
No	7	28%

Total	25	100%
--------------	-----------	-------------

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 3. Uso de Recursos. Fuente: Rengifo, H. (2023)

El setenta y dos por ciento (72%) de los individuos encuestados indicó que las funciones operativas en el proceso de investigaciones confrontan déficits en torno al uso y distribución de los recursos necesarios para su ejecución, mientras que veintiocho por ciento (28%) de los funcionarios expresó que no se evidencian dichos déficits, por lo tanto, se obtuvo que las funciones operativas en el proceso de investigaciones confrontan déficits en torno al uso y distribución de los recursos necesarios para su ejecución.

Ítem 4.- ¿Se otorga respuesta rápida y oportuna al ciudadano a través de los actuales métodos empleados en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua?

Cuadro 4. Respuesta

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	11	44%
No	14	56%
Total	25	100%

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 4. Respuesta. Fuente: Rengifo, H. (2023)

Según indicó el cincuenta y seis por ciento (56%) de los funcionarios encuestados no se otorga respuesta rápida y oportuna al ciudadano a través de los actuales métodos empleados en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, mientras que cuarenta y cuatro por ciento (44%), expresó que si se responde de forma oportuna, por lo tanto, se obtuvo que no se otorga respuesta rápida y oportuna al ciudadano a través de los actuales métodos empleados en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua

Ítem 5.- ¿Puede la planeación estratégica lograr una mejor distribución y manejo de recursos humanos e institucionales en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua?

Cuadro 5. Recursos Humanos e Institucionales

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	20	80%
No	5	20%
Total	25	100%

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 5. Recursos Humanos e Institucionales. Fuente: Rengifo, H. (2023)

Para el ochenta por ciento (80%) de los encuestados, la planeación estratégica si puede lograr una mejor distribución y manejo de recursos humanos e institucionales en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, mientras que para veinte por ciento (20%) de los funcionarios no afecta a tales funciones, por lo tanto, se obtuvo que la planeación

estratégica puede lograr una mejor distribución y manejo de recursos humanos e institucionales en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua.

Ítem 6.- ¿La planeación estratégica aplicada al proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua permitirá mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano y al sistema de administración de justicia?

Cuadro 6. Mejora de Tiempos

Respuesta	Frecuencia	Valor Relativo
Si	21	84%
No	4	16%
Total	25	100%

Fuente: Rengifo, H. (2023)

Gráfico 6. Mejora de Tiempos. Fuente: Rengifo, H. (2023)

Para el ochenta y cuatro por ciento (84%) de los funcionarios encuestados la planeación estratégica aplicada al proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua si permitirá mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano y al sistema de administración de justicia, mientras que para el dieciséis por ciento (16%) restante no afecta a estas funciones, por lo tanto, se obtuvo que la planeación estratégica aplicada al proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay

Estado Aragua permitirá mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano y al sistema de administración de justicia.

Conclusiones

En la actualidad pudo percibirse que los métodos que actualmente se emplean en el proceso de investigaciones ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Maracay Estado Aragua, producen serias deficiencias en torno a la capacidad y tiempo de respuesta de la institución hacia el ciudadano y al sistema de administración de justicia, siendo esto ocasionado por la falta de un minucioso proceso de planificación y distribución de recursos en la institución, no obstante, la planificación estratégica se avizora como una importante herramienta que podría permitir una mejor distribución y manejo de recursos humanos e institucionales, y en consecuencia, mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de la institución, no solo en sus procesos investigativos sino que también en todas sus funciones.

Referencias

- Barberá y Soler, B. (2012). **Administración Policial**. España. Tirant lo Blanch.
- Carucci, F. (2019) **Elementos de Gerencia Local**. Venezuela. Ediciones FEGS.
- Chiavenato, I. (1993). **Gerencia Integral**. Colombia. Ediciones Mc Graw-Hill/Interamericana.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) **Gaceta Oficial N° 5.908**. [Extraordinario]. Marzo 15, 1999.
- Guillaumin, Ochoa y otros (2014) **Planeación Estratégica Aplicada a Unidades Académicas Universitarias**. Universidad Veracruzana. México.
- Matus (2017) **Política, Planificación y Gobierno**. Venezuela. Fundación Altadir
- Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2009) **Safari a la Estrategia. Una Visita Guiada por la Jungla del Management Estratégico**. Editorial Granica.
- Rodríguez (2019) **Calidad Policial y Ciudadanía**. Trabajo Doctoral. España. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Valero (2019) **Impacto de los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales en Empresas Grandes**. Trabajo Doctoral. Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello.

V. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL FUNCIONARIO POLICIAL EN MATERIA DE ACTAS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES

Arístides Antonio Mota Espinoza⁵

Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la formación profesional del funcionario policial en materia de actas y ejecución de procedimientos policiales. Es producto de una investigación de campo, cuantitativa, de nivel descriptivo que empleó como técnica de recolección de información la encuesta y como instrumento un cuestionario dicotómico autoadministrado de 28 preguntas a diez funcionarios policiales adscritos al Departamento de Educación y Desarrollo del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo. Los principales resultados muestran que el funcionario no se encuentra formado adecuadamente para realizar los procedimientos y redactar las actuaciones policiales que surgen como consecuencia de tales acciones. En ese sentido, se concluye que existe profundo desconocimiento en el personal policial en relación a la redacción de actas y ejecución del procedimiento policial, que limita las acciones profesionales del funcionario; dado que, en la formación inicial básica, se recibe algún tipo de capacitación sobre el tema, pero a lo largo del tiempo no se refuerzas esos conocimientos, a pesar del contante cambio de las leyes y la preeminencia de los derechos humanos en el contexto policial. Por ello, se generaron ciertas alternativas de acción orientadas a mitigar la situación actual.

Descriptor: Actas y Procedimientos Policiales, formación profesional.

Introducción

Para garantizar los Derechos Humanos de las personas, no basta con un marco constitucional y legal que lo consagre. Se requiere de una arquitectura institucional que posibilite, por un lado, la cabal aplicación y cumplimiento de las leyes y, por otro, que sea capaz de concebir y gestionar eficazmente políticas y programas dirigidos a disolver gradual y sostenidamente, las causales estructurales y fenoménicas de esta problemática cuyas repercusiones sociales, culturales, éticas y económicas son tan importantes como difíciles de dimensionar. En ese sentido, la formación profesional de los hombres y mujeres que

⁵Magister en Educación, Mención Orientaciones Educativas, Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial y Doctor en Seguridad Ciudadana Mención Policial. Docente UNES Carabobo especialista en actas policiales. Comisario activo de la Policía de Carabobo, Valencia Venezuela, aristides22mota@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-6221-023X>

integran las instituciones policiales deben ser una de las prioridades para el estado venezolano, entendiendo que en la medida en que se capacite al recurso humano en función de la educación y cumplimiento efectivo de las obligaciones que involucra la seguridad ciudadana, se apuntará en el sentido correcto.

Entonces, queda claro que la seguridad ciudadana y el orden público dentro de las naciones, depende exclusivamente del estado a través de los cuerpos policiales y órganos de seguridad ciudadana, ya que son ellos los llamados a garantizar el ambiente de paz en las sociedades, mediante la ejecución de políticas públicas de seguridad ciudadana, cumpliendo directrices que emergen de la planificación y de los modelos de acción aplicables a la contención del delito, pero más allá de ello, se centra en evitar que ocurra, por medio de acciones preventivas dirigidas al público en general, bien sean por medio del control social efectivo o por la intimidación a propósito de la ejecución de las penal contempladas en las leyes, lo que en mayor o menor medida impedirá que el ciudadano viole la ley. El detalle a resaltar, es que, en la mayoría de los países, estas políticas públicas son acompañadas de un amplio acervo educativo que asisten al ciudadano desde la escuela hasta las universidades, lo que implica educación y respeto a la autoridad implícitamente.

En ese sentido, dentro de Venezuela, la inclusión de contingentes policiales en las operaciones de mantenimiento de la paz ha experimentado un inusitado auge en los últimos años, acaso un tanto eclipsado por la espectacularidad de los hechos que motivan tal tipo de operaciones, o por la naturaleza discreta de los policías. Sin embargo, el despliegue en los órganos de seguridad del Estado venezolano en eventos como los acaecidos en abril del 2002, donde sendos contingentes policiales completamente operativos por parte de la extinta Policía Metropolitana, hace indispensable una serie de reflexiones sobre la actuación policial en un contexto internacional, ya que producto de tales acciones, a la fecha, se mantienen un total de dieciocho expolicías metropolitanos privados de libertad por violación de los Derechos Humanos (DDHH) en los precitados eventos.

Dentro de este contexto, vale mencionar que la actividad policial en Venezuela, posee funciones preventivas, que se enfocan mayormente al ejercicio de la ciudadanía, protección de los derechos y cumplimiento de los deberes, de conformidad con lo previsto en la CRBV, específicamente en su artículo 55, donde establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes...”

Este apartado constitucional implica que, la obligación principal de las instituciones policiales dentro del país, bien sean nacionales, regionales o municipales, es brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos, garantizar un pleno disfrute de sus derechos y cumplimiento de sus deberes constitucionales, es decir, el carácter de la policía debe ser siempre preventivo, inclusivo, holístico y de proximidad a las comunidades, pero vale generar, dentro de este contexto, ciertas interrogantes de marcada relevancia para este concepto, como lo son: ¿Qué ocurre si un delito es cometido? ¿Qué sucede si la policía presencia la comisión de un hecho punible? ¿Cuál es el camino que debe seguirse ante este tipo de situaciones? Bien, de ser así, de haberse consumado el hecho punible, el funcionario debe dejar de lado su carácter preventivo y actuar de forma reaccionaria de cara a la comisión ese delito, es decir, debe perseguir al infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) donde se establece que: “...se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse... En estos casos, cualquier autoridad deberá..., aprehender al sospechoso..., y lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión...”.

Claramente, cuando se ha consumado el delito, existe un precepto de tipo legal que obliga a la autoridad a ejercer una acción policial para detener a la persona que ha infringido la ley, dado que la claridad que ha impreso el legislador al establecer que “cualquier autoridad deberá..., aprehender al sospechoso...” obliga al policía a actuar, es decir, la

autoridad debe ejecutar un procedimiento policial; sin embargo, para realizar tal acción, el funcionario debe poseer una formación mínima desde el punto de vista operativo para aprehender al sospechoso bajo los más estrictos signos de respeto al orden legal que rige la función policial en el país, donde debe demostrar su capacitación profesional y un conocimiento implícito del argot administrativo de la institución, para hilvanar la construcción y redacción del acta policial como paso del procedimiento policial y elemento fundamental del proceso penal en Venezuela. Los pasos del procedimiento policial, han sido definidos claramente por Mota (2014) de la siguiente forma:

El procedimiento policial, es aquel donde el funcionario detiene a un ciudadano en flagrancia o recupera algún objeto proveniente del delito, debiendo garantizar lo dispuesto en el artículo 44 y 49 CRBV, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 119 COPP. Para cumplir con los siguientes pasos: 1) decreto de la flagrancia, imposición de derechos y colección de la evidencia, si aplica; 2) realización de chequeo médico del detenido; 3) verificación en el sistema integrado de información policial (SIIPOL); 4) traslado del detenido al área de garantía de privados de libertad del puesto policial; 5) notificación del procedimiento al Fiscal del Ministerio Público; 6) redacción del Acta Policial; 7) reseña del detenido en el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas (CICPC); 8) realización de diligencias pertinentes urgentes (declaraciones, análisis de evidencia, fijaciones fotográficas, inspección técnica, entre otras); y 9) traslado del detenido al Palacio de Justicia para la realización de Audiencia de Presentación de Imputado. (p.61).

Lo expresado implica que para el ejercicio de la función policial, la persona que desempeña el cargo de gendarme, debe ser objeto de una formación mínima que le permita cumplir cabalmente con sus responsabilidades de forma efectiva, para lograr que los responsables de la comisión de un delito paguen su deuda con la sociedad, pero el principal paso es seguir sistemáticamente los preceptos legales citados previamente, y de esta manera blindar la acción policial y garantizar el respeto de los derechos humanos del detenido, de conformidad con lo establecido en la CRBV y las demás leyes existentes, dado que cuando el policía ejerce una acción lo hace con responsabilidad propia, pero en nombre del Estado; por ello, el tema de la educación, la capacitación y la profesionalización, deben

estar presente durante toda la carrera policial, a fin de que los hombres y mujeres de azul se capaciten con regularidad y se profesionalicen para el ejercicio de sus funciones.

Esta capacitación y profesionalización, se encuentran establecidas dentro de la Ley de Estatuto de la Función Policial, cuando se establecen la Formación Continua y el Reentrenamiento, como actividades esenciales del servicio de policía, en sus artículos 30 y 31, donde de manera expresa se ha establecido el siguiente mandato: “la formación continua y el reentrenamiento como un principio fundamental de la capacitación para el desempeño de la Función Policial, considerándolo como un derecho de las funcionarias y funcionarios policiales y una exigencia periódica...”

El mandato legal previo, dentro de la ley exclusiva para el argot policial y que surge a propósito de las necesidades en materia de seguridad ciudadana, pero además, como una alternativa a plantear nuevos esquemas de formación del recurso humano de las instituciones policiales avocados a establecer un nuevo paradigma en el servicio de policía, que considera como prioridad la preparación profesional y la constante actualización en los estilos y características de la prestación del servicio, siempre en la búsqueda de la proximidad a la ciudadanía bajo el manto de la legalidad y del trabajo duro. Tal es la relevancia que hoy día para el ascenso dentro de la carrera policial, es necesario contar con credenciales académicas, es preciso realizar cursos especiales de formación en materia policial, además de ello, se deben contar con credenciales en el terreno del mando y la conducción, haber sido evaluado positivamente en los periodos trimestrales y no poseer investigaciones penales, ni administrativas activas, con lo cual surge una interrogante:

¿Es necesario profesionalizar al policía? ¿Es pertinente formar al funcionario en áreas indispensables de sus funciones? ¿Es oportuno desarrollar el potencial del recurso humano de las instituciones policiales? La respuesta obvia es que si, no solo es justo, sino que es necesario y resulta necesario para mantener estándares de profesionalismo, estado de derecho y garantías de respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones policiales, de cara a la prestación de un servicio de calidad con los más altos estándares de excelencia, y resulta que el requisito indispensable para ello es la educación y la formación especializada, ya que por medio de ella se logran cambiar los paradigmas de los educandos y su percepción de la realidad, que en el caso de marras, no es más que el ejercicio de la función policial de acuerdo a los postulados legales, morales y éticos establecidos por las leyes y por la sociedad en su conjunto más amplio.

En este contexto, resulta de interés mencionar al cuerpo de policía del estado Carabobo, integrada por cuatro mil funcionarios, cuyo objetivo principal es el de garantizar la seguridad ciudadana en el área de jurisdicción asignada, que en este caso es el estado Carabobo; sin embargo, existe un amplio desconocimiento en cuanto al tema del Acta y procedimiento Policial dentro de la acción policial y de las responsabilidades propias de un

funcionario, tal es el caso del personal que labora en las diferentes dependencias administrativas de la comandancia general de policías como lo son el departamento de educación, administración, recursos humanos, seguridad física de instalaciones, consejo disciplinario, asesoría jurídica, parque de armas y sala de evidencias, quienes ocasionalmente deben cumplir funciones de supervisión, con la limitante del poco o nulo conocimiento de la concepción, redacción, estilo y contenido del Acta y procedimiento Policial, lo que representa una verdadera debilidad en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, las cuales deben ser consideradas seriamente.

En tal sentido, es válido mencionar que la precitada aseveración es producto de la observación directa realizada por el investigador, aunque es un hecho probado que este personal ha recibido algún tipo de capacitación en materia de Actas y procedimiento Policial, no es menos cierto que esa capacitación ha sido muy somera, poco explicativa y muy rígida, ya que por lo general, las personas que suelen interactuar como facilitadores en el tema, en un primer momento, en la escuela de policías cuando se están formando académicamente para ser funcionarios policiales, y en un segundo momento, durante la realización de los reentrenamientos policiales que forman parte de la evaluación continua dentro de la función policial, en estos casos, para el nivel operacional su alcance es de 120 horas, para el nivel táctico 80 horas, pero, para el nivel estratégico solo cuenta 40 horas, aunque en todos los casos, el tiempo es insuficiente para formarse y actualizar las informaciones, queda claro que la tecnificación es casi inexistente para el personal y deben ser empíricos al actuar en esta materia.

Por lo expresado, resulta de gran interés para el investigador abordar el tema de las Actas y Procedimiento Policial, que son las que generalmente suele realizar el funcionario policial cuando detiene a un ciudadano, además, este documento posee una relevancia muy preponderante, no solo por ser el primer documento que soporta la privación de libertad de un ciudadano luego de cometer un delito, sino porque del Acta Policial se derivan una serie de documentos que deben ser realizados o gestionados por el funcionario policial actuante, en virtud de cubrir todos los extremos establecidos en la ley y de esta forma rendir

cuenta al fiscal ministerio público, sobre las acciones desplegadas. Entre estos documentos pueden mencionarse el acta de imposición de derechos del imputado, la cadena de custodia de evidencia física, el acta de entrevista de la víctima o testigos, el examen médico del detenido y de la víctima, la prueba de orientación de sustancias, la prueba balística y mecánica de armas de fuego, autenticidad de dinero, de metales y documentos; entonces, es obvio que carecer de las habilidades de acción es una desventaja para el funcionario.

En este contexto, vale mencionar que la situación que se pretende estudiar, es la sucedida dentro del departamento de educación de la policía de Carabobo, donde laboran funcionarios policiales con cargos de docentes dentro de la policía de Carabobo y son los encargados de formar al recurso humano de la institución en los diferentes programas de reentrenamiento, formación continua, cursos especiales de ascensos, entre otros, pero, que no poseen información particular y puntualizada que se relaciones con las actas policiales y la ejecución del procedimiento policial; es decir, el recurso humano recibe capacitación en temáticas policiales variadas, pero en lo relacionado a temas como el acta y procedimiento policial no son instruidos, dado que los docentes (funcionarios policiales activos) que poseen esta responsabilidad carecen de tales habilidades y conocimientos, y a pesar, de que esta cátedra se encuentra inmersa en el compendio del “Curso de Reentrenamiento Policial del Programa Especial de Masificación de la Profesionalización Policial”, diseñado por el Consejo General de Policías (2011) y artículo 31 de la Ley del Estatuto de la Función Policial.

En atención a esta situación, en octubre del año 2021, el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) aprobó el “Protocolo de Actuación para la redacción de Actas Policiales en el Desarrollo de una Investigación Penal” donde se establecen los parámetros para la elaboración de las actas policiales al instrumentar la estructura y la forma en que se deben redactar, con indicación de la relación circunstanciada de los hechos, los autores, partícipes, la conducta desplegada, víctimas y testigos, los objetos activos y pasivos del delito, y bien jurídico tutelado; en función de fortalecer la investigación científica policial en el país, enmarcada en la promoción de los derechos humanos, con

fundamento en la normativa legal vigente, dando cumplimiento a los acuerdos, pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

Bajo esta perspectiva, cobra relevancia la premisa de formar al recurso humano de la institución en materias de tanta importancia como el procedimiento y el acta policial, dado que, el primero constituye todo lo relacionado con las acciones desplegadas por el funcionario para practicar la detención efectiva de un ciudadano y consta de una serie de pasos lógicos que deben ser manejados por el funcionario en su diario proceder; mientras que el segundo, se establece como una de los pasos del procedimiento policial y se representa como la redacción de carácter legal y jurídico del procedimiento realizado, que posee suprema relevancia, porque da paso a documentos conexos como la cadena de custodia, la experticia, el acta de derechos y el informe médico, que permiten establecer con certeza la responsabilidad del detenido en el caso que se coloca a la orden del Fiscal del Ministerio Público; por ello, el objetivo del presente artículo es generar conocimientos y constructos, que hoy no existen, en estas materias.

En ese sentido, la estructura que se seguirá, se muestra a continuación: una introducción a la temática objeto de estudio, que permitirá puntualizar lo que sucede en la realidad y orientar los objetivos; seguidamente se mostrará la revisión de la literatura, donde se consideran las visiones de diferentes teóricos e investigadores que aporten datos de interés. Luego se expresará los detalles relacionados con el método abordado para el trabajo metodológico, que incluye la recolección y análisis de los datos. Por último las conclusiones y las referencias.

Revisión de la Literatura

Procedimientos Policiales

Estas acciones suponen las actividades que debe realizar un funcionario para la práctica de una detención o la recuperación de un objeto proveniente del delito, todo esto bajo el imperio de la ley, considerando las leyes orgánicas y especiales como códigos penales, y regulaciones, que incluyen códigos de conducta/ética, dados a conocer por distintas instancias reguladoras. Sobre este tema, el Consejo General de Policía (2012) en

su “Baquía Número 3. Pasos y Huellas. Manual Sobre Procedimientos Policiales”, al referir el concepto de procedimiento policial, lo hace de esta forma:

Conjunto de actuaciones sistemáticas y coordinadas que realizan los cuerpos policiales, en su ámbito político-territorial de competencia, con el objeto de preservar un ambiente pacífico para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, consagrados en la Constitución, los Convenios y Tratados Internacionales, y demás leyes del Estado venezolano. Asimismo, son las actuaciones cotidianas, eventuales, sistemáticas y coordinadas realizadas por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, en asuntos que así justifiquen, siendo éstos responsables por las faltas en que incurran, con arreglo a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, así como los lineamientos y directrices emanadas del Órgano Rector para el cumplimiento del mandato policial. (p.35).

Puede verse como existe una connotación muy rígida y técnica, establecida para el procedimiento policial, por ello, vale la pena mencionar que las leyes, las técnicas y los procedimientos dentro de los cuerpos policiales se han modificado paulatinamente, a propósito de ello, hoy día las policías ostensivas reciben capacitación y formación profesional en el área de “Investigación Penal”, de la misma forma, se cuenta con el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que facilitan la labor policial por medio de su uso y aplicación dentro de los órganos de seguridad ciudadana, lo que ha facilitado el trabajo docente realizado en la UNES.

Pasos del Procedimiento Policial

Supone una secuencia de pasos lógicos realizados por los funcionarios, a propósito de la detención de una persona y que se ajustan al ordenamiento legal vigente. En relación a este tema, Mota, A. (2020), los procedimientos policiales cuentan con los siguientes pasos:

1- Decreto de Flagrancia, Imposición de los Derechos y Colección de la Evidencia. Visto lo establecido en el artículo 44 CRBV, aun cuando se localice evidencia incriminatoria, la persona está oficialmente detenida cuando se decreta la flagrancia (artículo 234 COPP) y se impone de sus derechos (artículo 127 COPP), de la misma forma se recolecta la evidencia, si aplica (artículo 187 COPP).

2- Verificación Médica del Ciudadano Detenido. Se realiza la verificación médica del ciudadano, para dejar constancia en las actuaciones policiales del Estado físico y psíquico del detenido. (Artículos 44 numeral 2 CRBV y 65 numeral 12 LOSPCPNB).

3- Verificación en SIIPOL. Se verifican los antecedentes del ciudadano detenido y se solicita el número de acta a la operadora de SIIPOL (artículo 266 COPP).

4- Traslado a la Estación Policial. Una vez culminados los estudios, se realiza el traslado del detenido al puesto policial en virtud de comenzar el proceso de las actuaciones, allí, se le da entrada al detenido y se resguarda “solo en un calabozo” dentro del área de garantía de privado de libertad.

5- Notificación al Fiscal del Ministerio Público. Se coloca el detenido a la orden del Fiscal del Ministerio Público, informando brevemente los pormenores y remitiendo minuta y fijación fotográfica vía Whatsapp (artículo 116 COPP).

6- Redacción de las Actuaciones Policiales. Los actuantes plasman las acciones del procedimiento policial realizado, a su vez se deben detallar las acciones de los funcionarios durante el procedimiento policial, llenando los extremos establecidos (artículos 119- 128- 129- 153- 191- 192- 193- 196- 234- 266 y 285 COPP).

7- Reseña del Detenido. Se realiza en el CICPC, se solicita el número de expediente, para registrarlo en la cadena de custodia física (artículo 266 del COPP).

8- Diligencias Pertinentes y Urgentes del Caso. Corresponde a las diligencias conexas al caso, representadas por la declaración de los funcionarios actuantes, la realización de los estudios a las evidencias incautadas (artículo 266 COPP).

9- Traslado del Detenido a la Audiencia de Presentación de Imputado. El detenido es dejado en el Palacio de Justicia, facilitando el número de contacto del personal de servicio, para que los contacten luego de la audiencia, (artículo 44 CRBV).

10- Traslado del Detenido al Puesto Policial (si aplica). Si el ciudadano es dejado en libertad en la audiencia, el procedimiento termina en el paso nueve, pero, si la persona es privada de libertad o diferida la audiencia, el personal de servicio en la unidad patrullera realiza el traslado del detenido a la Estación Policial. (pp. 31-32).

Como puede apreciarse, el mencionado autor, ha realizado una clasificación muy puntual y ajustada a la legislación vigente en el país, de los pasos que deben darse cuando se practica la detención de un ciudadano en flagrancia, para que el personal policial tenga pleno conocimiento de las acciones que debe realizar en secuencia.

El acta policial de acuerdo con Mota (2021) es un documento de carácter legal y jurídico, elaborado a propósito de una acción policial, amparado en los artículos 153, 234, 266 y 285 del COPP, en él se describen las circunstancias de modo, lugar y tiempo de la detención de una persona o la recuperación de un objeto proveniente del delito. Es importante que este documento sea redactado de manera exacta, precisa y concisa, para que el ciudadano fiscal y el juez, tengan pleno conocimiento de las acciones desplegadas por los funcionarios policiales durante el procedimiento. Posee gran relevancia, dado que es el primer documento que refleja la acción realizada por los gendarmes y que sirve como fundamento para la imputación de un delito al ciudadano detenido.

En otras palabras, es el documento que da inicio al proceso penal, activando al Ministerio Público y a los Tribunales competentes a conocer de la detención de una persona, pero más allá de ello, destaca el hecho de que el acta posee una serie de documentos conexos que complementan el expediente inicial del proceso. Entre estos documentos destacan Acta de Derechos del Imputado, Acta de Entrevista, Cadena de Custodia, Análisis de Sustancias Incautadas, Experticia Mecánica y Balística de Armas Recuperadas, y cualquier otra que estime pertinente el Ministerio Público.

Entonces, resulta evidente la importancia que posee el Acta Policial, no solo para el ejercicio de la función policial, sino para el proceso penal, ya que aparte de avalar la detención de un ciudadano, de acuerdo a los preceptos legales que rigen la función policial y garantizan el respeto de los derechos humanos, sirve de fundamento a las autoridades correspondientes de iniciar una causa penal contra el ciudadano detenido, sin embargo, las faltas, irregularidades e inconsistencias que pudiese poseer el acta policial, pueden traer consecuencias penales, administrativas y disciplinarias a los funcionarios actuantes y demás intervinientes, por ello la importancia de su redacción en aras de blindar el proceso

que se inicia a partir de una flagrancia y que es seguido de la colección de las evidencias relacionadas con el hecho punible.

Método

Es producto de una investigación de campo, cuantitativa, de nivel descriptivo que empleó como técnica de recolección de información la encuesta y como instrumento un cuestionario dicotómico autoadministrado de veintiocho preguntas aplicado a diez funcionarios policiales adscritos al Departamento de Educación y Desarrollo del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, que sirvió de base principal para la recolección de las informaciones. Dicho instrumento fue validado por el juicio de expertos y su confiabilidad medida a través de la fórmula del KR₂₀ de Kuder & Richardson. El análisis y la interpretación de los datos fueron hechos empleando la Estadística Descriptiva con tablas de Frecuencia y Gráficos de Relación Porcentual.

Resultados y Discusión

Solo un mínimo del personal (20%), se desempeña como facilitadores en el área de la Redacción de Actas y Documentos Policiales, desde el nivel básico hasta el avanzado en todos los programas educativos de las instituciones in comento, dicho personal se ha ocupado de su capacitación y de la especialización en su área, lo que implica un inicio empírico en esa preparación, que luego se formalizó académicamente y por último se especializó, para hoy ser referentes de formación del personal policial desde el Curso Básico Policial para ser funcionario hasta Postgrado, pasando por los diplomados y los cursos de investigación penal para las policías ostensivas. Tales aseveraciones surgen al plantear las siguientes interrogantes a la población seleccionada para el estudio:

Ítem 9. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, posee usted conocimientos plenos en relación a la ejecución de un procedimiento policial en el contexto de la función policial?

Ítem 10. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, posee usted conocimientos plenos relacionados con la redacción pormenorizada de actas policiales?

Ítem 11. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, posee usted conocimientos plenos sobre la importancia del procedimiento policial y la redacción pormenorizada de actas policiales para la prestación efectiva del servicio de policía?

Dimensión: *Conocimientos.*

Indicador: *Procedimientos, Actas Policial, Importancia.*

Cuadro Número 1. Resultado Ítem Número 9-10-11.

Ítems	Si	F	No	F
9	4	40%	12	60%
10	2	20%	12	80%
11	6	60%	12	40%

Nota. Cuadro elaborado con datos del cuestionario aplicado al personal del departamento de educación Policía de Carabobo (2022). Diseño Autor.

Gráfico 4. Resultado Ítem 9-10-11. Elaborado con datos del cuestionario aplicado al personal departamento de educación Policía de Carabobo (2022). Diseño Autor.

Interpretación: Los encuestados han respondido de la siguiente forma: 40% posee conocimientos plenos en relación a la ejecución de un procedimiento policial en el contexto de la función policial, mientras que el 60% desconoce o posee muy poca información

relacionada con este particular de tanta relevancia para la función policial y la prestación efectiva del servicio de policía; es decir, este personal en su mayoría desconoce las actividades relacionadas con la detención de una persona de manera flagrante y los pasos que deben ser dados posteriormente a esta acción.

Ahora bien, en cuanto al conocimiento pleno que se relacionan con la redacción pormenorizada de actas policiales, solo el 20% de los participantes ha mencionado que cuentan con las herramientas para hacer la redacción de este instrumento a propósito de la detención de una persona o la recuperación de un objeto proveniente del delito; mientras que el 80% del personal que labora en el departamento de educación del cuerpo de policía del estado Carabobo, desconoce efectivamente los pormenores que están relacionados con la constitución de un acta policial, por lo que están impedidos para educar a sus compañeros en este tema de tanta importancia para la institución policial.

Por otra parte, al indagar en lo concerniente a los conocimientos sobre la importancia del procedimiento policial y la redacción pormenorizada de actas policiales para la prestación efectiva del servicio de policía, solo el 60% de los participantes han mencionado que efectivamente cuentan con información relacionada con ello, es decir, ese pequeño grupo tiene en cuenta el papel fundamental que desempeñan estas variables en la prestación del servicio policial, entendiendo que al detener una persona y recuperar cualquier objeto proveniente del delito, deben atenderse una serie de acciones tendientes a colocar ese compendio a la orden del fiscal del Ministerio Público, en su carácter de director de la investigación, de conformidad con los preceptos legales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), donde se sientan las bases de la función policial.

En general, podría decirse que, el personal adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, se encuentra en una posición de desventaja respecto a los pasos que deben seguirse en un procedimiento policial y en la redacción de un acta policial, hecho este que les impide participar como formadores en aspectos fundamentales del servicio de policía. A pesar de que entienden la importancia de ambas variables dentro de la institución

policial y manejan someramente la terminología correspondiente a su complejión, más aun hoy día, donde los videos que graban los ciudadanos sobre los procedimientos policiales, hacen estragos en las redes sociales, poniendo de manifiesto el poco conocimiento que poseen los gendarmes de sus funciones más básicas y elementales.

Ítem 12. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, considera usted, posee usted la capacidad intelectual para ejecutar un procedimiento policial en la prestación del servicio?

Ítem 13. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, considera usted, posee usted la capacidad intelectual para redactar un acta policial en la prestación del servicio?

Ítem 14. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, considera usted, posee usted la capacidad educativa para capacitar al personal en lo relacionado a la ejecución de un procedimiento policial en la prestación del servicio?

Ítem 15. ¿Cómo docente y funcionario policial adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, considera usted, posee usted la capacidad educativa para capacitar al personal en lo relacionado a la redacción del acta policial en la prestación del servicio?

Dimensión: Capacidad.

Indicador: Intelectual/Educativa.

Cuadro Número 2. Resultado Ítem Número 12-13-14-15.

Ítems	Si	F	No	F
12	4	40%	6	60%
13	2	20%	8	80%
14	2	20%	8	80%
15	2	20%	8	80%

Nota. Cuadro elaborado con datos del cuestionario aplicado al personal del departamento de educación Policía de Carabobo (2022). Diseño Autor.

Gráfico 5. Resultado Ítem 12-13-14-15. Elaborado con datos del cuestionario aplicado al personal del departamento de educación Policía de Carabobo (2022). Diseño Autor.

Interpretación: En los indicadores capacidad intelectual para los procedimientos y las actas policiales, solo el 40% y 20% de los encuestados han respondido afirmativamente; mientras que, en la capacidad educativa, solo el 20% responde afirmativamente para ambos casos. Estos números generan un promedio de 75% de desconocimiento en ambas materias, lo que sin duda representa una debilidad de importancia, ya que precisamente quienes forman a los funcionarios, desconocen de temas de tanta relevancia para las instituciones policiales, lo que es un mal indicador.

Finalmente, los hallazgos muestran que se cuenta con un personal que puede fungir como guía en un programa bien estructurado de formación en materia de Ejecución de Procedimientos Policiales y Redacción de Actas y Documentos Policiales, que contenga matices tales como la transcripción de libros diarios, redacción de novedades, pasos del procedimiento policial, protocolo de actas policiales, estructura, contenido, bases legales de las actas policiales, pero sobre todo la verbalización y postura que debe acompañar a un funcionario en el cumplimiento de sus actividades diarias de cara a la ciudadanía, lo que

cambiaría la forma de proceder del policía en la calle frente a un procedimiento de tipo legal, además de contar con capacidades conspicuas para la redacción de material didáctico en esta materia de tanta relevancia para la función policial y, de esta forma, el personal podrá consultar en línea desde cualquier dispositivo tales informaciones.

Conclusiones

Al diagnosticar el conocimiento que posee el funcionario sobre el acta policial y la ejecución de un procedimiento Policial, resulta un contenido de gran interés para el investigador, dado que con frecuencias estos temas relacionados a la medición del conocimiento de los gendarmes son muy poco abordado.

En ese sentido, por medio del desarrollo del presente estudio, se pudo dilucidar que el conocimiento que posee el funcionario policial sobre el acta policial y la ejecución de un procedimiento policial es sumamente escaso. Entonces, entendiendo que los funcionarios que fungen como educadores del conglomerado policial deben contar con antigüedad dentro de la carrera policial, además, a nivel de educación formal para poder ejercer la educación de sus pares, aunado a ello, deben cumplir con un curso especializado en la UNES, demostrando capacidad para administrar talento humano, recursos materiales, promover la rendición de cuentas y la participación de las comunidades en el mejor desempeño del servicio policial. Estas son las características mínimas que debe poseer un educador adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo, por ello, resulta inaceptable desde el punto de vista gerencial y operativo, que este personal no se halle formado en lo que, dentro del argot policial, es conocido y catalogado como el día a día del policía en sus funciones dentro de la organización policial.

En este contexto, es precisamente el docente quien debe programar, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas novedosas de baja, mediana, elevada y alta complejidad al personal que acude a los procesos formativos con rango desde oficiales hasta comisarios, realizando capacitación de estos para tareas de coordinación, supervisión y organización bajo instrucciones del superior jerárquico conforme a directrices contenidas en las leyes que rigen la función policial en Venezuela. Por esto, resulta

inverosímil que un docente en pleno 2023 no esté actualizado con los pormenores que implica su cargo, además de las directrices que debe cumplir diariamente, además de las especiales que le sean asignadas como parte del desempeño policial y la medición de la efectividad del desempeño; aunque, si bien es cierto que la institución atraviesa un difícil, no es menos cierto que la obligación implícita del funcionario en prepararse, educarse y capacitarse, debe salir desde cada individuo de manera particular y aprender haciendo, ese es el único camino.

Ahora bien, el conocimiento que posee el personal adscrito al departamento de educación de la policía de Carabobo sobre la redacción de las actas policiales y la ejecución de un procedimiento policial, en el contexto del cumplimiento de la función policial, por una parte, y en aras de ser formadores del recurso humano de la institución por medio de los planes educativos puntualizados por el cuerpo de policía del estado Carabobo y la UNES, es sumamente bajo, es decir, a pesar de ser docentes en ejercicio en diferentes áreas del conocimiento dentro de la función policial, en lo relacionado a la redacción de actuaciones policiales y ejecución del procedimiento policial es prácticamente inexistente desde todo punto de vista; sin embargo, hay que destacar que al menos dos funcionarios fungen como especialistas en esta materia y participan como formadores en la UNES.

Al mismo tiempo, cuando se aborda la temática relacionada a identificar los elementos claves relacionados con el proceso de redacción de las actas policiales y sobre la ejecución de un procedimiento policial en el cumplimiento de la función policial, debe confeccionarse esta tarea que está dirigida al personal policial en general, atendiendo al hecho de que el personal adscrito al departamento de educación son funcionarios policiales activos, de allí que el acta policial como insumo principal de la función policial al momento de detener una persona, es un documento de gran relevancia, ya que el describe las circunstancias de modo lugar y tiempo de las acciones desplegadas por el funcionario, pero a su vez, el acta es uno de los pasos del procedimiento policial, por lo cual, sin el procedimiento policial no pudiese existir el acta policial, y de esta forma debe ser comprendido y procesado por el gendarme, ya que suelen considerarse como acciones separadas y dárseles un tratamiento

distinto, lo que es un craso error para el despliegue de las acciones tendientes a procesar un delito.

Referencias

- Consejo General de Policía (2011) Baquía Número 3. Pasos y Huellas. Manual Sobre Procedimientos Policiales. Reglas Mínimas de Estandarización Cuerpos Policiales.
- Consejo General de Policía (2011) Curso de Reentrenamiento Policial. Programa Especial de Masificación de la Profesionalización Policial. Colección de Reentrenamiento. Material recuperado de la Dirección de Recursos Humanos del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2008), Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela Numero 8637 (Extraordinario) 29/03/2008, Caracas.
- Código Orgánico Procesal Penal (2021), Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela Numero 6644 (Extraordinario) septiembre 17 de 2021, Caracas Venezuela.
- Kuder, G. & Richardson, M. W. (1937) La Teoría de la Estimación de la Fiabilidad de la Prueba: Psicometría, p. 151–160.
- Ley de Estatuto de la Función Policial (2021) Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela Numero 6.650 (Extraordinario) septiembre 22 de 2021, Caracas.
- Ley Orgánica del Servicio Policial y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009) Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela Numero 5.940 Diciembre 07 de 2008, Caracas Venezuela.
- Mota, A. (2014) Actas y Documentos Policiales. Revista Virtual Disponible en la Plataforma Virtual Calameo [Documento en línea]. Disponible en: <https://es.calameo.com/read/00373464780d143fad341> [Consulta: 2021, Abril 29]
- Mota, A. (2020) Actas y Documentos Policiales. Reentrenamiento 2020 a Distancia. Oficina de Educación Policía de Carabobo. [Documento en línea]. Disponible en: <https://es.calameo.com/read/0037346470b71388ff527> [Consulta: 2023, octubre 29]
- Mota, A. (2021) Derechos Humanos, Función Policial y Actuaciones Policiales. Ponencia Dictada Universidad José Antonio Páez de San Diego Edo. Carabobo el 06/11/ 2021.
- Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (2021) Protocolo de Actuación para la Redacción de Actas Policiales en el Desarrollo de una Investigación Penal

VI. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL SISTEMA POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ

Joselino del Valle Serrano Martínez⁶

Resumen

Los Estados Miembros de la Organización de la Naciones Unidas, poseen la condición de garante y promotor de los Derechos Humanos, especialmente, del derecho fundamental de la seguridad, conexo con la vida ante la protección de esta frente a la amenaza o conjunto de amenazas que puedan limitar su continuidad en total y absoluta libertad. El objetivo del artículo científico, es plantear la seguridad ciudadana y la seguridad privada en el Sistema Popular de Protección para la Paz. El método, alcanzó el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueo documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. Los Resultados obtenidos destacan, que el Sistema Popular de Protección para la Paz, constituye la evidencia de la urgente necesidad de organización de los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales con el claro objeto de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal. Esto, evidencia que la delincuencia organizada constituye una amenaza interna trascendental, cuyo auge, organización y sofisticación, rebasó las capacidades de los Cuerpos de Policía. Las conclusiones alcanzadas expresan que la unión de la seguridad ciudadana y la seguridad privada en el subsistema protección del sistema popular de protección para la paz, este encuentra su fundamentación en los referentes epistémicos y legales tanto de la seguridad ciudadana como de la seguridad privada, encontrando como punto de conexión teórico-jurídico el Decreto N° 1.471, Sistema Popular de Protección para la Paz, donde son especificados los cuatro (4) subsistemas que lo integran, resultando de interés específico el Subsistema de Protección.

Palabras Clave: Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada, Sistema Popular de Protección para la Paz.

Introducción

El Artículo Científico, aborda la problemática relacionada con el fortalecimiento del Estado venezolano como garante del derecho humano de la seguridad mediante el sistema

⁶ Geógrafo. Docente UNES-Cefo Aragua. joselino.serrano@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0007-1756-0927>

popular de protección para la paz, especificado en el subsistema de protección, que demanda la participación de los cuerpos de policía y las empresas de vigilancia y seguridad privada en el contexto teórico-jurídico de la seguridad ciudadana y la seguridad privada para aumentar la protección de la ciudadanía ante la amenaza interna prevista en la delincuencia organizada, conforme al marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

El objetivo del artículo científico, es plantar la temática de la unión entre la seguridad ciudadana y la seguridad privada en el sistema popular de protección para la paz.

Para ello, se idea en la investigación, la unión de dos partes, la unión de la seguridad ciudadana y la seguridad privada a favor del fortalecimiento y la garantía del derecho fundamental de la seguridad conforme a la protección de la ciudadanía, lo cual es corroborado por el pensamiento de Castro (2020) tras expresar la urgente, “necesidad de integrar los servicios de vigilancia reconocidos por el Estado como una actividad lícita, y el servicio de policía ejercido por los cuerpos policiales nacional, estatal y municipal que enfrentan a la delincuencia organizada” (p. iv).

Por cuanto, a decir de Gómez (2020) la delincuencia organizada a través de los grupos estructurados violentos, “viene abrogándose una supuesta supremacía que pretende infundir en la ciudadanía una mayor capacidad en el uso de la fuerza ilícita, respecto a la fuerza lícita del Estado venezolana para brindar protección a las personas” (p. 105), de ahí, que para Izquierdo (2006) la seguridad privada prevenga, “los riesgos que se ciernen sobre la propia integridad física o patrimonio” (p. 93) de cada persona.

En esta dirección, el objetivo del artículo científico, es plantear la seguridad ciudadana y la seguridad privada en el Sistema Popular de Protección para la Paz, se estructuró a través de la revisión de la literatura integrada por los informes de investigación, así como de los temas y subtemas relacionados con la temática abordada, seguido del método, los resultados y discusión junto a las conclusiones alcanzadas.

Revisión de la Literatura

Gómez (2020) definió los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada ante la violencia homicida aplicada sin ningún tipo distinción de género, edad o

condición, concentrando el poder de fuego de las armas de guerra portadas ilícitamente, para asesinar a las personas con gran saña y crueldad como lo evidencian las imágenes fotográficas y los archivos de video captados y difundidos por las redes sociales para generar terror en la ciudadanía, por ello, la importancia del conocimiento sobre esta por el sector de la seguridad privada.

Castro (2020) propuso la integración del servicio de vigilancia y el servicio de policía para fortalecer la seguridad ciudadana, al respecto, consideró la participación de la comunidad en la integración de tales servicios, dado el peligro que significa el accionar homicida de los grupos estructurados violentos, debiendo mejorarse los mecanismos de comunicación e información entre los funcionarios policiales y los vigilantes privados, aunadas las medidas de protección implementadas para alcanzar las diversas coordinaciones que en forma efectiva fortalezcan la lucha contra la delincuencia organizada, resultando de interés la participación activa conforme a las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Pinto (2022) generó lineamientos dirigidos a los funcionarios policiales adscritos al servicio de vigilancia tipo motorizado del Cuerpo de Policía del estado Aragua, por ser estos, quienes enfrentan los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, considerando el elemento evolutivo de tales grupos, razonado en la estructura organizativa, las estructuras físicas de albergue, las armas portadas ilícitamente, los medios de transporte, los medios de comunicación y la combinación de todos estos para perpetrar un abanico de especies de delitos desencadenantes de la violencia homicida dada la autoprotección que deben brindarse entre sí los funcionarios policiales, así como los vigilantes privados con quienes han de operar en forma coordinada.

Rodríguez (2020) en el Reino de España, ratificó que el Estado tiene como responsabilidad la protección de los ciudadanos utilizando para ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme al uso legitimado de la violencia mediante los medios lícitos letales y no letales que provee el Estado para su aplicación racional y comedida en caso de ser necesario y teniendo el cuidado de generar el menor daño posible en claro respeto de los

derechos humanos, alcanzando a especificar además, que al ser objeto de regulación la seguridad privada, el gobierno asume la intervención del mercado al controlar las autorizaciones y atribuciones del trabajo de los vigilantes, limitándoles sus funciones y canalizando así las relaciones entre funcionarios del Estado y los profesionales de las empresas que prestan los servicios de seguridad privada.

Prieto (2021) en el Reino de España, destaca la contratación de empresas de servicios de seguridad privada que empleen medios de vigilancia electrónica mediante el empleo de alarmas y cámaras de video vigilancia, así como de la vigilancia física provista a través de los vigilantes privados, mientras, que el Estado como garante de la seguridad ciudadana, se ve obligado para hacer efectiva esa seguridad utilizar recursos públicos, en esta dirección resulta de interés la combinación de los recursos tanto públicos como privados para garantizar la seguridad.

Spekuljak (2021) en la República de Argentina, desde la necesidad de seguridad, estableció que la seguridad privada es una forma de continuidad de la autoprotección que no afectan el monopolio absoluto del Estado, sino que son reveladoras de la entrada en una nueva fase de multilateralidad de la seguridad en la que el mercado tiene un lugar importante, al tratarse de una industria que sirve en principio a intereses privados, dada la protección de establecimientos y de una población específica, que remunera el servicio de seguridad privada, para tales efectos, resulta de interés el apoyo al Estado en el campo de la seguridad ciudadana.

Seguridad Privada

Para Izquierdo (2006), la seguridad privada, “se configura como un servicio en el que los elementos caracterizadores serían los siguientes: por un lado, su objeto (la vigilancia y seguridad de personas o bienes), y por otro, los sujetos que lo prestan (personas privadas)” (p. 93) expresando en relación a su calificación como servicio que este, “sirve para distinguir esta noción de la de seguridad personal, que incluye aquellas actuaciones de carácter generalmente informal que realiza un sujeto para prevenir los riesgos que se ciernen sobre su propia integridad física o patrimonio” (*ib.*), mientras, que en forma ampliada desde el

enfoque sistémico Roldán (2001) expresa que, “el sistema de protección privada se basa en el temor ciudadano hacia lo sobrevenido, hacia lo no controlado. Y ese temor tanto puede proceder de la posible comisión de un delito contra la persona o la propiedad, como de la eventualidad de un incendio, de una inundación o de un vendaval” (p. 1817) ante la insuficiencia del Estado para garantizar la seguridad.

Seguridad Ciudadana

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) la define:

El proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

La seguridad ciudadana, brinda a las personas un estado de sosiego, certidumbre y confianza tras afianzar plenamente el Estado la protección de las personas contra aquellas situaciones que representen amenaza, vulnerabilidad, riesgo o peligro para su integridad que pueda generar una o varias amenazas a la vez, porque, la seguridad como derecho humano que debe ser garantizado.

Sistema Popular de Protección para la Paz

Encuentra su raíz en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014) en el artículo 59, y ese mismo año, el Presidente Maduro, emite el Decreto N° 1.471, creando el, “SISTEMA POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ, (SP3), como un mecanismo de articulación Innovador, eficiente, revolucionario” fijando en el artículo 4 que, “estará integrado por cuatro (04) subsistemas” resultando interés el Subsistema de Protección el cual, “se conformará con la participación de los entes encargados de la Seguridad Pública

y Privada, para fortalecer y garantizar la protección a la ciudadanía”, resultando el SP3 medular en la investigación.

Método

El Método, se ubicó en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, las unidades de análisis son documentos, la técnica, el análisis textual, el instrumento, el arqueología documental y los sujetos documentos, distinguiéndose como tangibles (impresos) e intangibles (disponibles en internet). Acerca de los pasos del método: primero buscaron los documentos relativos al tema a ser estudiado, una vez seleccionados se efectuó el arqueología de estos mediante una tabla en formato electrónico donde se vaciaron los documentos según el autor, el año de publicación, el título, editorial y de aplicar la dirección electrónica; una vez organizados los documentos, estos, leídos, transcritos a través de las citas para así deducir los significados de la información y brindar el sentido conforme al problema planteado y la respuesta servida para cada objetivo específico.

Resultados y Discusión

El Sistema Popular de Protección para la Paz, constituye la evidencia de la urgente necesidad de organización de los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales con el claro objeto de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal.

Esto, por una parte, evidencia que la delincuencia organizada constituye una amenaza interna trascendental, cuyo auge, organización y sofisticación, rebasó las capacidades de los Cuerpos de Policía, que en el pasado eran los entes encargados de prevenirlos y reducirlos, de ahí, el surgimiento de distintos planes que decantaron desde el año 1999 por una serie de planes de seguridad que decantaron en las Grandes Misiones Securitarias ¡A toda Vida! Venezuela en el año 2012, Justicia Socialista para el año 2017 y Cuadrantes de Paz en el año 2018.

Por ello, la confluencia de todas estas en el nodo problematizador para la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación, dado el socavamiento de la seguridad ciudadana y en

consecuencia la trascendencia a la seguridad de la Nación razonada mediante el asesinato consecutivo de quienes integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, es decir, los ámbitos económico, social, político, geográfico, ambiental y militar.

De hecho, la Gran Misión Cuadrantes de Paz, orienta el Sistema Popular de Protección para la Paz como instancia central de organización y consolidación de la inteligencia social ampliando el abanico hacia amenazas inherentes a cada ámbito, por ello, la expectación del subsistema protección subsistema de protección, conforme a la participación de los Cuerpos de Policía inmersas en la definición teórico-jurídica de la seguridad ciudadana, mientras, que las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada se ubican en su propia definición teórico-jurídica, debiendo integrarse mediante la diada dirigida a fortalecer y garantizar la protección de la ciudadanía en general así como de los bienes tanto públicos como privados, dada la articulación que alerte oportunamente para la prevención, detección, neutralización de las amenazas y hechos punibles desde el Cuadrante de Paz.

Conclusiones

En cuanto a los referentes epistémicos y legales de la seguridad ciudadana en la República Bolivariana de Venezuela, estos comportan las investigaciones desarrolladas en

el país y fuera de este, a lo sumo los referentes legales abordan los contenidos de la Constitución que establece al Estado como garante del derecho a la protección a través de los órganos de seguridad ciudadana, mientras, que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, establece el Sistema de Protección para la Paz y el Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana entiende el fenómeno de la inseguridad, así como la seguridad ciudadana.

En cuanto a los referentes epistémicos y legales de la seguridad privada en la República Bolivariana de Venezuela, ubicándose los referentes epistémicos al igual que la seguridad ciudadana en las investigaciones nacionales e internacionales, mientras, que los referentes teóricos comprenden parte de estos así como los artículos científicos relacionados con la temática de la seguridad privada, y los referentes legales, observan igualmente la Constitución a través del Régimen Socio Económico donde, “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, mientras, que el Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada define tales actividades que estructuran tal título, las cuales resultaron de interés, ante la existencia de otros instrumentos legales de mayor rango.

En relación a la unión de la seguridad ciudadana y la seguridad privada en el subsistema protección del sistema popular de protección para la paz, este encuentra su fundamentación en los referentes epistémicos y legales tanto de la seguridad ciudadana como de la seguridad privada, encontrando como punto de conexión teórico-jurídico el Decreto N° 1.471, Sistema Popular de Protección para la Paz, donde son especificados los cuatro (4) subsistemas que lo integran, resultando de interés específico el Subsistema de Protección.

Referencias

Castro Hernández, N. C. (2020). Integración de los Servicios de Vigilancia y el Servicio de Policía para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.

Gómez Infante, L. de J. (2020). Modelo Teórico de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.

- Izquierdo Carrasco, M. (2006). La noción y los servicios de seguridad privada. *Revista Policia*. 93-127. Obtenido de <https://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/download/130218/179656>
- Pinto, W. A. (2022). Lineamientos para la protección de los funcionarios policiales del servicio de vigilancia y patrullaje tipo motorizado contra la violencia homicida ejecutada por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- PNUD (2013). Sinopsis: Seguridad Ciudadana. Obtenido de <https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-anrecovery/IssueBriefCitizenSecurity.html>
- Prieto Arias, F. J. (2021). La Videovigilancia como Recurso Preventivo-Situacional en la Reducción de Delitos en Comercios (postgrado). Universidad de Sevilla, España. Obtenido de <https://idus.us.es/handle/11441/129972>
- Rodríguez Rodríguez, J. F. (2020). Análisis de la Legislación Española en materia de Seguridad Privada (postgrado). Universidad Católica de Murcia, España. Obtenido de <https://repositorio.ucam.edu/handle/10952/4680>
- Roldán Barbero, H. (2001). La seguridad privada en la prevención de delito. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. (1), 1816-1827. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=75980>
- Spekuljak, P. J. (2021). Seguridad Privada y su Inserción en el Gobierno de la Seguridad de la Ciudad de Santa Fe (postgrado). Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Obtenido de <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/6345>
- Venezuela. Constitución. (2000, 30 de enero). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria*, N° 5.453, marzo 24, 2000.
- Venezuela. Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 37.318, noviembre 6, 2001.
- Venezuela. Decreto N° 1.471. Sistema Popular de Protección para la Paz (2014). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 40.582, enero 16, 2015.
- Venezuela. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.156, noviembre 19, 2014.
- Venezuela. Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2017). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 6.290, marzo 21, 2017.

VII. LAS AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Saúl Ricardo Ramos Mora⁷

Resumen

El Artículo Científico, tuvo como objetivo abordar la temática de la seguridad de la Nación, como condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores constitucionales, observándose comprometida y en serio peligro frente a las amenaza antrópica de la delincuencia organizada por los grupos estructurados violentos, aunadas las amenazas naturales, distinguidas por la amenaza biológica causante de la epidemia prologada por la enfermedad infectocontagiosa del Coronavirus 19 y sus variantes, así como, la amenaza de origen climatológico manifiestas en las costas venezolanas a través de las ondas tropicales generadoras de fuertes lluvias causantes de deslaves e inundaciones. La Metodología, se posicionó en el paradigma postpositivista, el episteme crítico-experiencial, el método de la investigación teórica, la unidad de análisis teorías o supuestos teóricos, la técnica del análisis de contenido, el instrumento en la tabla con criterios de análisis y los sujetos integrados por teorías seleccionadas. Los Resultados, expresaron que las amenazas antrópicas y naturales contra la seguridad de la Nación, poseen un carácter multiforme y multidimensional ante el carácter cambiante y evolutivo. Las Conclusiones, establecieron, que las manifestaciones de las amenazas que se ciernen sobre la República, conducen a distinguir la amenaza antrópica de la delincuencia organizada mediada por los grupos estructurados violentos dada la violencia homicida evidenciada por la tasa anual de homicidios, mientras, que la amenaza natural destaca por las enfermedades infectocontagiosas y las ondas tropicales que azotan el territorio nacional.

Palabras Clave: Amenaza Antrópica, Amenazas Natural, Seguridad, Seguridad Ciudadana, Seguridad de la Nación.

Introducción

El Artículo Científico, tiene como objetivo abordar la temática de las amenazas antrópicas y naturales a la seguridad de la Nación, por cuanto tal categoría securitaria, urge encontrarse fuera del peligro que revisten tales amenazas ante las serias afectaciones en el bienestar de las personas que integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, es

⁷ Abogado. Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. saulramos524@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-3305-4662>

decir, económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar donde la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con miras a su proyección generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos, por consiguiente.

Por lo tanto, el artículo científico, se constituye en un referente de vanguardia, útil para su consulta al condensar el conocimiento emergido de las miradas y pensamientos de los investigadores (López, Herrera 2017; Barreto, García; Strauss, Padrino 2018; Gutiérrez 2019; Fontalvo, Gómez, Mercado, Millán, Otahola, Ravenstain 2020; Herrera, Mas 2021; Cobos, Marcano, Pinto, Rojas 2022 y Terán 2023) quienes vienen observando directamente las manifestaciones de tales amenazas en el país conforme las mismas vienen generando serias afectaciones en la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, aunadas, las categorías relacionadas con la seguridad previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Para ello, la estructura, comporta el desarrollo, integrado por la revisión de la literatura mediante los informes de investigación, así como los temas y subtemas inherentes a la temática desarrollada, aunado el método, los resultados y discusión junto a las conclusiones alcanzadas.

Revisión de la Literatura

López (2017), modeló teóricamente los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación, sugiriendo volver la mirada hacia la caracterización de los actos del pasado, a fin de evidenciar las alteraciones surgidas en el devenir del tiempo donde se han detectado diversos síntomas de cambio que llevan a esclarecer los efectos de cambio mostrados por el conocimiento contrastante entre los actos del pasado en relación a los actos ocurridos en el presente, develando la trascendencia de la seguridad ciudadana hacia la seguridad de la Nación a través del se contraste de la violencia mostrada en los actos perpetrados por tales grupos en los escenarios meso y meta, con los actos terroristas

acontecidos en el escenario macro, lo cual, permite entrever que en la República Bolivariana de Venezuela, la violencia delictiva supera con creces a la violencia terrorista.

Strauss (2018), analizó el impacto del fenómeno climatológico El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la Nación, estableciendo que la seguridad y la defensa forman un todo para contrarrestar los efectos de ENOS ante los estragos causados por la prolongación del período de sequía en el país por los reveses en la soberanía alimentaria ante la pérdida de las actividades: agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola por el aumento de la temperatura ambiental y la sequía, resultando afectado el desarrollo integral, dados los efectos perniciosos en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, comprendiéndose que la presencia de amenazas naturales generan situaciones de peligro, vulnerabilidad o riesgo para el mantenimiento del equilibrio y la calidad del hábitat natural o humanizado donde se sostienen múltiples formas de vida.

García (2018), analizó la delincuencia organizada como amenaza interna para la seguridad de la Nación, destacando que la violencia homicida, desfigura todo estado, situación o condición favorable para la existencia de un ambiente proclive al goce y ejercicio de los derechos y garantías por quienes integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, tras convivir en un ambiente frágil donde el delito desdibuja la seguridad que debe sentir cada persona que se presiente como la próxima víctima junto a su entorno de ser sorprendidas por ataques coordinados y continuos, por cuanto, al ser enfocada la violencia homicida de los grupos estructurados, se genera una dimensionalidad de los ataques armados perpetrados no solamente contra las personas que integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, sino, además contra los funcionarios policiales y efectivos militares integrantes del sistema de seguridad de la Nación, causando la ruptura de la condición garantista de la seguridad brindada por el Estado mediante las políticas públicas mediadas por las Grandes Misiones de Securitarias.

Fontalvo (2020), generó el constructo teórico de la de la seguridad epidémica para la protección de la salud y la vida, fundamentándose está en la corresponsabilidad entre el

Estado y la sociedad civil para la protección del derecho a la salud y la vida, dado el agotamiento de la seguridad sanitaria una vez generada alguna epidemia y/o pandemia, resultando necesaria la asunción y el cumplimiento de las medidas de prevención, de no ser así, la seguridad de la Nación pelagra cuando la salud y la vida de los integrantes de los ámbitos estratégicos del poder nacional está en riesgo ante el peligro de infección de una enfermedad conocida o completamente nueva y por tanto poco conocida, generando que la Seguridad Ciudadana, como estado de sosiego, certidumbre y confianza, es un componente de la Seguridad de la Nación mediante la categoría estado que entraña una extensión de situaciones que afectan los derechos y garantías constitucionales, particularmente, derechos humanos de la salud y la vida, y demás derechos afectados en su disfrute en una porción indeterminada de tiempo.

Mercado (2020a), generó los lineamientos para la participación de los cuerpos de policía frente a situaciones de desastres naturales y emergencias, por cuanto, la seguridad ciudadana ante la existencia de los fenómenos climatológicos constituidos en amenaza natural ante el cambio climático dados los riesgos socionaturales dimensionados en el periodo de sequía y el periodo de lluvia, requiere una adecuada gestión de riesgos socionaturales.

Por cuanto, los órganos de seguridad ciudadana, direccionados por la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres, deberán interactuar de forma preventiva y anticipada a través de la educación orientada al aseguramiento de la vida de las personas, considerando la transmisión del conocimiento necesario para que las mismas de forma independiente o asistida reaccionen adecuadamente ante desastre naturales, por esta razón, los cuerpos de policía, deberán formar y capacitar a los funcionarios policiales para que sirvan de entes multiplicadores del conocimiento relacionado con la gestión social de riesgo ante la responsabilidad de intervención frente a tales situaciones.

Mercado (2020b), modeló teóricamente desde la transcomplejidad el sistema popular de protección para la paz ante la amenaza biológica del coronavirus 19 y sus graves afectaciones de la seguridad de la Nación, estableciendo, que la muerte, es la afectación

más grave para la seguridad de la Nación, porque, fallecen las personas de los ámbitos estratégicos, en virtud, que cada fallecido cesa sus aportes socio productivos al desarrollo integral que le sirve de fundamento, esto, se debe a la indetección por las personas del COVID-19, que solo alcanza a ser detectado cuando las personas presentan síntomas, por cuanto, los seres humanos, sin ningún tipo de distinción se encuentran exentos de contraer la enfermedad infecto-contagiosa del Coronavirus 19, por lo tanto, todas las esferas del conocimiento se encuentran describiendo una órbita en el inmenso espacio de la expectación causada por el encuentro de la cura definitiva que erradique de la faz de la tierra tal enfermedad infecciosa.

Gómez (2020), modeló teóricamente los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, distinguiéndose tales estructuras delictivas de las demás a través de la categoría violencia, especificada en la violencia homicida, desatada contra sus víctimas, sin distinción de edad o género, iniciando con el secuestro, seguido de la tortura y finalizado con el asesinato atroz mediante el empleo de pistolas o fusiles, al punto de desintegrar el cuerpo de las víctimas con múltiples disparos, lo cual, es objeto de fijación mediante imágenes de video objeto de difusión vía internet a través de las redes sociales, representando tal hecho, por una parte la desviación y apropiación de la tecnología de imágenes digitales captadas a través de dispositivos de telefonía móvil, y por otra parte representa una nueva dimensionalidad del terror infundido en los habitantes donde ocurrió el homicidio además de la comunidad global que lo observa vía internet.

Amenaza

López (ob. cit.) definió la amenaza como, “una categoría, que irrumpe la esencia de la seguridad ante la presencia directa de cualquier forma amenazante para la vida” (p. 68), mientras, que para Saint (2017), “es una representación, una señal, una cierta disposición, gesto o manifestación percibida como el anuncio de una situación no deseada o de riesgo para la existencia de quien la percibe” (p. 13), diluyéndose toda sensación de seguridad, porque, la amenaza puede ser percibida y razonada como una entidad generadora de un daño cuya magnitud perturba el bienestar al ser propensa a afectar la integridad emocional

y daños para la integridad física llegando a afectar la continuidad de la existencia de la persona y las que se encuentren dentro del alcance de la amenaza en particular, por su parte, Méndez (2014) fija que, “en los momentos actuales, las amenazas a la seguridad de la nación son más difusas, e incluyen otras amenazas” (p. 140) pudiendo ser estas externas y/o internas, porque, sitúa en peligro el estado, situación o condición que le es propia a esta categoría de la seguridad.

Amenaza Antrópica. Para López (ob. cit.) es el, “accionar dañino del ser humano sobre sus congéneres, ante la falta de visión y una postura que estime su gravedad potencial, traen efectos negativos para la noción de seguridad” (p. 68).

Amenaza Natural. Según Solminihaç, Echaveguren y Chamorro (citado por Fontalvo), “si no afecta al ser humano constituye un fenómeno natural y no una amenaza natural” (p. 45).

Seguridad de la Nación. En palabras de López es, “garante de la vida en un ambiente propicio para la existencia de una Nación próspera y llena de bienestar para los ciudadanos mediante el disfrute pleno de los derechos, garantías y valores constitucionales en cada ámbito estratégico del poder nacional” (p. 109).

Método

El Método, se ajustó al paradigma postpositivista, el episteme crítico-experiencial, las unidades de análisis fueron teorías y supuestos teóricos según el conocimiento afín con la temática objeto de estudio dadas las investigaciones y definiciones afines, la técnica fue el análisis de contenido y el instrumentos la tabla con criterios de análisis y los sujetos fueron las teorías, tales como la teoría de securitización creada en el año 1998 por los profesores Barry Buzan, Ole Wæver, y Jacob Hubertus De Wilde, la teoría de los derechos fundamentales creada en el año 1985 por el filósofo y jurista alemán Robert Alexy, y la teoría de la sociedad del riesgo creada en el año 1986 por el sociólogo alemán Ulrich Beck, por lo tanto, el procedimiento, para la obtención de los datos y el procesamiento de la información se sirvió del diseño de una tabla con criterios de análisis cuya primera columna contiene el propósito, la segunda columna la teoría, la tercera columna, el supuesto teórico

y la cuarta columna el análisis de contenido, por último, se diseñó una matriz de triangulación de los componentes conducentes a la teorización de las amenazas contra la seguridad de la Nación.

Resultados y Discusión

Las Amenazas contra la seguridad de la Nación, poseen un carácter multiforme y multidimensional ante el carácter cambiante y evolutiva donde, por una parte, destaca la amenaza antrópica de la delincuencia organizada cuyos grupos estructurados se perfilan hacia el perfeccionamiento de las praxis punitivas inmersas en cada especie de delito, evidentemente, adverso a todo ordenamiento jurídico, especialmente, el de la seguridad de la Nación como condición, estado o situación donde el derecho a la protección de la vida de quienes integran los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar debe ser sostenido dada la condición garantista del Estado Venezolano.

Esto, conduce por otra parte hacia las amenazas naturales, por cuanto, el territorio nacional fue alcanzado por la enfermedad infecto contagiosa del Coronavirus 19 donde la

epidemia generada situó en peligro la seguridad de la Nación tras verse comprometida la salud y la vida de todas las personas por igual y sin ninguna distinción, esto, tradujo en el ámbito investigativo el surgimiento de la categoría securitaria prevista en la seguridad epidémica, servida para el complemento de la seguridad sanitaria para así dar cumplimiento a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno nacional para cortar la cadena de contagio y alcanzar la nueva normalidad en la cotidianidad de los sobrevivientes para el sostenimiento del desarrollo integral sostén de la seguridad de la Nación.

Y, no menos, las amenazas naturales de origen climático manifiesta a través de las ondas tropicales conducentes a las amenaza naturales de origen hidrológico ante las crecidas de los cuerpos de agua que alcanzan a afectar el hábitat urbano donde residen las personas integrantes de los ámbitos precitados ante las inundaciones que fragilizan las estructuras ante la fuerza hidrodinámica del agua, mientras, que en forma diametralmente opuesta, se presentan los periodos de sequía que propician vastos incendios forestales en todo el país.

Conclusiones

En cuanto a las manifestaciones de las amenazas que se ciernen sobre la República Bolivariana de Venezuela, destaca la amenaza antrópica de la delincuencia organizada mediada por los grupos estructurados violentos dada la violencia homicida evidenciada por la tasa anual de homicidios, mientras, que la amenaza natural destaca por las enfermedades infectocontagiosas y las ondas tropicales que azotan el territorio nacional.

Reluce la utilidad aplicativa de las teorías consideradas sustanciadas por las categorías emergentes inherentes a las epistemes surgidas de las investigaciones desarrolladas en el país, otorgando así elementos que permiten la interpretación de los instrumentos legales acerca de la seguridad de la Nación.

Las amenazas contra la seguridad de la Nación, entrañan la particularidad propia del contexto venezolano en torno a las amenazas externas e internas que se ciernen sobre la República, denotándose, especialmente el elemento evolutivo de cada una según se manifiesten.

Referencias

- Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales.
- Barreto Araque, R. A. (2018). El Paramilitarismo Urbano presente en la República de Colombia y su Influencia Adversa para la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Beck, U. (1986). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva sociedad. Editorial Paidós.
- Buzan, B., Wæver, O. y de Wilde, J. (1988). Seguridad: Una nueva forma de análisis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Cobos Díaz, A. J. (2022). Lineamientos para el Fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar-Policial en el Marco de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Fontalvo Pacheco, C. M. (2020). Constructo Teórico de la Seguridad Epidémica para la Protección de la Salud y la Vida en la República Bolivariana de Venezuela (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- García Escorche, J. J. (2018). La delincuencia organizada como amenaza interna para la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Gómez, L. (2020). Modelo teórico de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Gutiérrez Lanz, G. (2019). Modelo Educativo Transcomplejo de Seguridad Ciudadana (postgrado). Universidad Bicentennial de Aragua, San Joaquín de Turmero.
- Herrera Aguilar, C. R. (2017). Construcción Transteorética desde la Educación Primaria para la Paz, la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (postgrado). Universidad Bicentennial de Aragua, San Joaquín de Turmero.
- Herrera Aguilar, C. R. (2021). Aproximación Teórica a la Edumanización en el Contexto del Estado de Excepción Tipo Estado de Alarma Generado por la Amenaza Biológica del Coronavirus 19 (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- López, J. D. (2017). Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Marcano Velásquez, C. J. (2022). La Seguridad Epidémica para el Servicio de Vigilancia y Patrullaje Tipo Motorizado en el Cuerpo de Policía del Estado Aragua (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Mas, J. D. (2021). Hermenéusis de las fuerzas de acciones especiales para la protección de la vida, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Méndez Lugo, J. (2014). La Seguridad. Fondo Editorial Hormiguero.

- Mercado, Á. A. (2020a). Lineamientos para la participación de los cuerpos de policía frente a situaciones de desastres naturales y emergencias (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Mercado, Á. A. (2020b). Modelo teórico transcomplejo del sistema popular de protección para la paz frente a la amenaza biológica del coronavirus 19 ante sus graves afectaciones en la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Millán Henríquez, M. (2020). Constructo Teórico del Enfoque Sistémico de la Unión Cívico-Militar-Policial para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Otahola Caricote, N. L. (2020). Modelo Teórico del Desplazamiento Forzado de los Funcionarios Policiales en las Zonas de Paz (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Padrino Quintana, M. L. (2018). El Líder Negativo como Amenaza Interna para la Seguridad de la Nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Pinto, W. A. (2022). Lineamientos para la Protección de los Funcionarios Policiales del Servicio de Vigilancia y Patrullaje Tipo Motorizado Contra la Violencia Homicida Ejecutada por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Ramos Mora, S. R. (2023). Teorización de las Amenazas Contra la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Ravenstain Linares, C. J. (2020). Gestión del Desempeño del Cuerpo de Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua (postgrado) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Rojas Salmerón, P. R. (2022). La Seguridad Epidémica como Elemento Transversalizador de la Gran Misión Cuadrantes de Paz (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Saint Pierre, H. L. (2017). Amenaza, concepto, clasificación y proceso de securitización. En M. Ordoñez (Ed.), Amenazas globales consecuencias locales. Retos para la inteligencia estratégica actual (pp. 7-32). Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Solminihac, H., Echaveguren, T. y Chamorro, A. (2018). Gestión de Infraestructura Vial. Ediciones Universidad Católica de Chile. Obtenido de <https://books.google.co.ve/books?id=kw6DDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Straus Rojas, M. Y. (2018). El Fenómeno Climatológico del Niño-Oscilación del Sur y su Impacto en la Seguridad, la Defensa y el Desarrollo Integral de la Nación (postgrado) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Terán Albarrán, J. L. (2023). Lineamientos Contra el Uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada en el Contexto de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.

VIII. CULTURA DE PAZ EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Juan Carlos Segovia Ropero⁸

Resumen

La Cultura de Paz, observa la promoción de una serie de valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Al respecto, es destacado, que la misma debe ser inculcada en el ser humano desde la niñez para formar ciudadanos enmarcados dentro de la conformación de un pleno de paz, felicidad y progreso, constituyendo el espacio educativo, el principal baluarte para la formación en los valores, actitudes y comportamientos que van modelando durante la existencia la Cultura de Paz. Por consiguiente, el objetivo del artículo, consistió en abordar la cultura de paz desde la educación primaria. El Método, se sostuvo en el paradigma postpositivista, el episteme interpretativo-vivencial, las unidades de análisis fueron perceptos, o fenómenos tal como se vivencian, la técnica fue la conversación informal y el instrumento mediado por grabaciones y los sujetos fueron sujetos seleccionados de acuerdo a criterios. Los Resultados, expresaron que el reinicio de las clases presenciales después de dos (2) años de alarma ante la epidemia causada por el Coronavirus 19 en el país, distinguiéndose que la vida en escenarios escolares, es retomada con los matices de las vidas perdidas por la enfermedad, que dejaron profundo vacío y pesar, sin embargo, al retomarse la dinámica social de la interacción presencial entre docentes-padres-alumnos, cuando afloraron situaciones de intolerancia e inconvivencia que se tradujeron en situaciones de violencia. Las Conclusiones de interés alcanzadas expresan que los actos de violencia que afectan el alcance de la Cultura de Paz en los planteles de educación primaria, son destacados por las peleas, las amenazas de los alumnos hacia el personal docente, las instigaciones para generar peleas, así como a las burlas por las redes sociales, asimismo, se tienen las acciones emprendidas por los actores socio securitarios en la Gran Misión Cuadrantes de Paz para el alcance de la Cultura de Paz en los planteles de educación primaria, destaca el patrullaje inteligente en los alrededores de los planteles educativos, así como los abordajes coordinados en las aulas sobre la temática de la Cultura de Paz o bien sirviendo como conciliadores para el encuentro de soluciones pacíficas.

Palabras Clave: Cultura de Paz, Coronavirus 19, Educación Primaria, Violencia.

Introducción

El Artículo Científico, acomete la afectación de la cultura de paz en los planteles de educación primaria del municipio Girardot del estado Aragua, para ello, es considerado el

⁸ Licenciado en Servicio de Policía. Supervisor Jefe IAPEBA. segovijuan747@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0007-9563-5381>

contexto del retorno a clases presenciales ante la extensión del estado excepción en la forma de alarma en todo el territorio nacional causado por la epidemia del Coronavirus 19, manifestándose inexplicablemente, actos de violencia entre estudiantes que han movilizó la intervención del Estado para tomar acciones que permitan reducir a su mínima expresión tales actos que evidentemente alteran la seguridad ciudadana.

El objetivo del artículo científico, consiste en abordar la cultura de paz desde la educación primaria. Para ello, la estructura del artículo científico, comporta la revisión de la literatura a través de la revisión de la literatura, conforme a los informes de investigación abordados, así como, los temas relacionados con la temática abordada, adicionándose el método, los resultados y discusión, así como las conclusiones alcanzadas y las referencias de las fuentes consultadas.

Por su parte, Arismendi (2021) es necesario comprender la dinámica interna, las relaciones que se generan, los valores transmitidos y la indagación en su periferia, denotando, según Flores (2021) pocas competencias sobre la cultura de paz en su proceso de formación académica, esto denota a decir de Ortiz (2021) el necesario fortalecimiento de la educación para el progreso esenciado en el ser humano como sujeto de valores, pasiones y sentimientos, que urgen ser canalizados para conseguir la esencia de cada uno y poder aportar grandes cambios a la sociedad, todo esto, obedece en parte a las observaciones en las redes sociales de las imágenes de video que son tomadas y publicadas por los estudiantes involucrados en la violencia escolar, produciéndose como efecto temor en los docentes, padres, madres, representantes o responsables, demás alumnos y las víctimas, quienes han dejado de sentir la existencia de un estado de sosiego, certidumbre y confianza en los espacios de los planteles de educación.

Revisión de la Literatura

Arismendi (2021) estableció la evolución conceptual de la Cultura de Paz mediante formas violencia como la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, el desempleo y la injusticia social, cuyo conjunto evidencia el incremento y la normalización de la violencia, creando una cultura de la violencia que ha alcanzó la Escuela donde son repetidas las agresiones

entre los integrantes de la comunidad educativa, normalizándose el fenómeno de la violencia y la agresión entre los niños para disipar diferencias; repercutiendo en la formación de valores ciudadanos, actitudes y aptitudes favorables a la sana convivencia, la resolución de conflictos y la defensa de los derechos humanos.

Flores (2021) abordó la Cultura de Paz para el repudio de actos donde se presente la violencia y previene los conflictos buscando las causas mediante el dialogo, partiendo de los derechos humanos. Por ello, la Cultura de Paz plantea la recuperación de las relaciones ente las personas y la fortificación del tejido social desde la perspectiva de la no violencia, por cuanto, la violencia, impide el desarrollo de las capacidades de la persona para cohabitar en armonía consigo mismo y los demás; porque las frustraciones y traumas en ocasiones no son superadas, alcanzando acciones violentas. De allí, que las actividades educativas, promueven estrategias que fomenten una Cultura de Paz.

Ortiz (2021) fijó el Bullying como una de las conductas más disfuncionales que se presentan en los entornos educativos generando daños considerables en la personalidad de quienes se encuentran expuestos a tal flagelo, mediante líneas axiológicas escolares para el control de Bullying desde la triada educativa (docentes, padres y entes directivos) para tomar acciones preventivas, mientras, que durante la pandemia del COVID-19 se deben aprovechar las redes sociales para infundir valores y para la base de una convivencia armónica el amor al prójimo, la paz, la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad y el respeto.

Arroyo, Ortega, Ortega & Ramos (2020) comprendieron el sentido dado por los niños y niñas de educación primaria para hacer las paces mediante el reconocimiento, el cuidado y la transformación de conflictos como elementos fundamentales para la construcción de la Cultura de Paz, por cuanto, sus voces aportan al desarrollo humano y social para la construcción de formas pacíficas de relacionarse, redescubriéndose potenciales presentes en etapas tempranas de la vida que invitan a las maneras en las que se educa y el impacto generado a nivel social creando la paz en la cotidianidad, porque, ante el cuidado se opta por el empleo de alternativas no violentas para la convivencia pacífica.

Caro (2020) analizó la calidad de la educación ante la violencia en Colombia, donde los grupos criminales controlan varios territorios, presionando la violencia directa y la violencia estructural sobre la educación, urgiendo formar docentes en una pedagogía humanizadora y esperanzadora que brinde herramientas para fortalecer el proyecto de vida, a través de la resiliencia, la afectividad, la autoestima, la cultura para la paz, los hábitos de vida saludables y el desarrollo del pensamiento creativo, reestructurar el currículo que permita orientar su proyecto de vida hacia el óptimo desarrollo de sus dimensiones humanas en el ser, el conocer, el hacer y el convivir; y crear la cátedra para la esperanza.

Tatar (2021) estableció la cátedra para la paz, ante los escenarios de guerra en Colombia, dada la búsqueda del acuerdo para el cese del conflicto armado y la necesidad de construir una paz estable y duradera ante los múltiples factores propiciadores de la violencia cultural, comunitaria, familiar e intersubjetiva, para ello, plantea que se deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, y derechos consagrados en la Constitución.

Seguridad Ciudadana

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) establece la Seguridad Ciudadana como:

El proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

Por lo tanto, se observa afectada por el debilitamiento del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales, especialmente de la seguridad ante el estado de

desasosiego, incertidumbre y desconfianza inmerso en un clima de temor signado por la sensación de desprotección no solamente en los espacios públicos, sino, además en los planteles de educación primaria, donde se han suscitado una serie de actos violentos, que demandan el giro de las políticas públicas de seguridad para la implantación de la Cultura de Paz.

Mientras, que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPRIJP, 2017) alcanza a definir la Seguridad Ciudadana como, “el orden polivalente, de contenido antropocéntrico, universal, interdependiente, preventivo, democrático, indivisible, global, local, integrativo y de connotaciones cualitativas y cuantitativas y que responde a dos factores: percepción de inseguridad y un estado de satisfacción de necesidades” (p. 8) materializado a través del principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.

Gran Misión Cuadrantes de Paz

La creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz fue anunciada el día 16 de julio del año 2018, por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, durante el Acto de Graduación de Oficiales de Policía del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, celebrado en la Sede Principal de la UNES ubicada en Catia - Caracas - Distrito Capital.

Al respecto, el Presidente Maduro, fijó que la Gran Misión, “coordinará las políticas de seguridad ciudadana en el país al fomentar mayor aproximación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades”, agregando, “con esta misión nos vamos a empeñar a construir el sistema de seguridad pública” (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2018), definiendo que, “los cuadrantes de paz constituirán espacios que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados para optimizar el despliegue de los cuerpos de seguridad” (*ib.*)

Transcurrido un espacio de tiempo prudencial, invertido en el proceso de sustanciación, es creada la Gran Misión Cuadrantes de Paz conforme a la publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.1786 de fecha 20 de diciembre del año 2019, según Decreto N° 4.078, en esta dirección, es entendido como Cuadrante de Paz la unidad básica de organización territorial, “geográficamente delimitada,

como parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y la Defensa Integral de la Nación; donde se ejecutan las funciones que garantizan el desarrollo de los ámbitos sociocultural, educativo, económico, ambiental y político” (MPPRIJP, 2017), para ello, “cuenta con 11 vértices, 69 Líneas Estratégicas y 678 Acciones Programáticas” (MPPRIJP, 2022), asimismo, es reflejado que la precitada Gran Misión, actualmente, es objeto de discusión para la promulgación de la Ley Orgánica de Cuadrantes de Paz, afín de, “establecer la organización, dirección, funcionamiento, consolidación y expansión” (Asamblea Nacional, 2023).

Cultura de Paz en los Planteles de Educación

Para Zambrano (2018) la Cultura de Paz, “trata de crear un clima social en el cual la persona y la familia como micro sujetos sociales, puedan tener un comportamiento una acción vivencial apropiada dentro de los márgenes de sociabilidad y civilidad que se ameritan” (p. 31), agregando más adelante su finalidad encaminada a, “proyectar una eventual composición y desarrollo social sustentado en la empatía dentro de la biodiversidad, y psicodiversidad, generados de la pluralidad como objeto social determinado, de allí que la teoría y praxis educativa como modeladora del talento humano” (*ib.*) presente en los planteles de educación primaria particularizados, por los actos de violencia, que se suscitan entre los niños y niñas, que asisten respectivamente a los mismos.

Método

El Método, fue orientado hacia el paradigma postpositivista, el episteme interpretativo-vivencial, las unidades de análisis fueron perceptos, o fenómenos tal como se vivencian, la técnica fue la conversación informal y el instrumento mediado por grabaciones y los sujetos fueron sujetos seleccionados de acuerdo a criterios, reluciendo como el haber sido objeto de un acto de violencia y participar voluntariamente con consentimiento escrito firmado por el padre, madre, representante o responsable, presente al momento de la conversación informal mientras, que el procedimiento, para la obtención de los datos y el procesamiento de la información se sirvió de la transcripción de las voces descriptivas procediendo a desplegarse el método de comparación constante, conforme a las categorías iniciales generadas y su triangulación según los datos cualitativos surgidos de cada sujeto, posteriormente, se procedió a determinar la saturación de las categorías mediante la triangulación que permitió distinguir cuáles fueron repetitivas y no repetitivas, resultando la sustanciación de cada una de ellas para así generar las categorías principales de la investigación.

Resultados y Discusión

La Pandemia del Coronavirus 19, que en el año 2020 alcanzó al país, ocasionó que el Gobierno Nacional decretara el estado de excepción en la forma de estado de alarma en todo el territorio nacional para cortar la cadena de contagio mediante el aislamiento social que implicó la suspensión de clases en todas sus modalidades... tal situación jamás vivida por las generaciones del presente, generó transformaciones en los hábitos y las relaciones interpersonales que en efecto se volcaron hacia la violencia ante la ansiedad causada por el aislamiento, las rutinas en el hogar y el reencuentro familiar, el cual no fue del todo animado ante los padecimientos propios de la enfermedad y la pérdida irreparable de familiares y amigos... repercutiendo principalmente en la infancia.

No es, sino, hasta el reinicio de clases presenciales después de dos (2) años, que la vida en escenarios escolares, es retomada con los matices de las vidas perdidas por la enfermedad, que dejaron profundo vacío y pesar, sin embargo, al retomarse la dinámica

social de la interacción presencial entre docentes-padres-alumnos, cuando afloraron situaciones de intolerancia e inconvivencia que se tradujeron en situaciones de violencia, que impulsaron la intervención de los Cuerpos de Policía presentes en los Cuadrantes de Paz ante la situación fenómeno de los hechos de violencia donde las redes sociales tuvieron una influencia preponderante por la vía de los juegos constituidos en retos que aupaban situaciones de violencia, así como el registro y difusión de la misma como formas de abarcar un protagonismo en las redes contrario a todo orden.

Es así, como cobra auge y vigencia ante el fenómeno de la violencia escolar, el encauzamiento de las conductas de todos los actores inmersos dentro de una Cultura de Paz instaurada por vía de la participación del sistema educativo, el servicio de policía y la familia para el recuento constructivo de la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana.

Conclusiones

En relación a los actos de violencia que afectan el alcance de la Cultura de Paz en los planteles de educación primaria, son destacados por las peleas, las amenazas de los alumnos hacia el personal docente, las instigaciones para generar peleas, así como a las burlas por las redes sociales.

En relación a los significados asignados por los actores socioeducativos acerca de la Cultura de Paz en los planteles de educación primaria, los mismos destacan que conocen poco sobre esta, porque, las clases son suspendidas con regularidad o los docentes no asisten a impartir clases, los problemas entre alumnos se resuelven discutiendo y peleando valorizando más la agresividad que la conciliación.

En cuanto a las acciones emprendidas por los actores socio securitarios en la Gran Misión Cuadrantes de Paz para el alcance de la Cultura de Paz en los planteles de educación primaria, destaca el patrullaje inteligente en los alrededores de los planteles educativos, así como los abordajes coordinados en las aulas sobre la temática de la Cultura de Paz o bien sirviendo como conciliadores para el encuentro de soluciones pacíficas.

Referencias

Arismendi González, C. H. (2021). Un modelo para el desarrollo de la Cultura de Paz en el ámbito educativo (postgrado). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

- Arroyo Paternina, L. M., Ortega Caldera, J. P., Ortega Jiménez, Z. F. & Ramos Puello, E. (2020). Sentidos construidos por niños y niñas de grado primero, sobre culturas de paz, a partir de experiencias artísticas como estrategia pedagógica (postgrado). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.
- Asamblea Nacional (2023). Proyecto de Ley Orgánica de Cuadrantes de Paz. Obtenido de <https://www.asambleanacional.gob.ve/index.php/leyes/proyecto/proyecto-de-ley-organica-de-cuadrantes-de-paz>
- Caro Caro, F. E. (2020). Análisis de la Relación entre la Violencia del Conflicto Armado y la Influencia en la Calidad Educativa en el Municipio de Santa Fe de Antioquia (postgrado). Universidad de Granada, España.
- Flores Moreno, M. C. (2021). La Cultura de Paz como Proceso de Formación en la Educación Básica Primaria (postgrado). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural "Gervasio Rubio", Rubio.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela (2018, julio 16). Presidente Maduro en graduación de Policía Nacional Bolivariana, 16 julio 2018 [Archivo de video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=vXk6xpAlmOQ>
- MPPRIJP (2017). Gran Misión Cuadrantes de Paz. Caracas.
- MPPRIJP (2022). Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz. Obtenido de <https://twitter.com/i/status/1629655046756376577>
- Ortiz Bohórquez, S. (2021). El Bullying Escolar. Líneas Teoréticas y Axiológicas de Acción. Caso: "Colegio Municipal Aeropuerto" ubicado en la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia (postgrado). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural "Gervasio Rubio", Rubio.
- PNUD (2014). Sinopsis: Seguridad Ciudadana. Obtenido de: <https://www.undp.org/es/publications/sinopsis-seguridad-ciudadana>
- Segovia Roperio, J. C. (2023). Gran Misión Cuadrantes de Paz para el Desarrollo de la Cultura de Paz en los Planteles de Educación Primaria (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Tatar Garnica, F. Y. (2021). Una Cátedra de la Paz Centrada en los Sujetos de Aprendizaje y su Contexto (postgrado). Universidad de Manizales, Caldas.
- Venezuela. Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2019, Diciembre 20). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786, diciembre 20, 2019.
- Zambrano, C. E. (2018). La Cultura de Paz en la Educación Universitaria Venezolana (postgrado). Universidad Bicentennial de Aragua, San Joaquín de Turmero.

VIII. UNIÓN CÍVICO-MILITAR POLICIAL

José Ángel Canelón Heredia⁹

Resumen

El Artículo Científico, tuvo como objetivo abordar el análisis de la Unión Cívico-Militar-Policial a través de los documentos que contemplan sus contenidos. El método, alcanzó el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueología documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. Los resultados expresan que La Unión Cívico-Militar Policial en la Gran Misión Cuadrantes de Paz para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación, se sustancia en los epistemes generados y las declaraciones brindadas por las autoridades de gubernamentales, en relación a las distintas situaciones producidas por la amenaza de la delincuencia organizada mediada por los grupos estructurados violentos que han asumido las prácticas del terrorismo al punto de constituirse en una amenaza que trasciende la seguridad ciudadana hacia seguridad de la Nación ante las serias afectaciones en la existencia y calidad de vida de las personas que integran los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, despuntando Paz la gerencia securitaria para unificar criterios entre el Poder Popular, el Ámbito Militar y el Sector Policial, dada la naturaleza de cada uno. Las conclusiones de interés señalan que los referentes epistémicos y legales que fundamentan la unión cívico-militar-policial en la gran misión cuadrantes de paz, se destaca por una parte los informes de investigación, así como los escritos de Bolívar y las declaraciones del ejecutivo nacional en torno a la unión cívico-militar y la unión cívico-militar-policial, aunado el mandato constitucional relativo a la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, demás instrumentos legales, decretos y documentos específicamente relacionados con la gran misión cuadrantes de paz, encontrándose, en su conjunto significados que fueron analizados para brindar un nuevo sentido inherente al contexto de la realidad conforme a la gestión de la unión cívico-militar-policial dados los retos a ser enfrentados.

Palabras Clave: Unión, Poder Popular, Ámbito Militar, Sector Policial.

Introducción

El Artículo Científico, tiene por objeto abordar la temática de la Unión Cívico-Militar-Policial, de acuerdo con los documentos que contienen los contenidos de interés conforme

⁹ Abogado. Asesor Legal en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa – Maracay. jose.jach1978@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0002-7451-8008>

a la concatenación de las frases expresivas de toda la carga de un ideario esenciado en el principio de unidad cimentado en la unión de cada persona en un haz de esfuerzos para la independencia y la libertad ante los desafíos y retos que impone el contexto del presente.

Con hilo conductor del gobierno instaurado en el país a partir del año 1999, se reaviva el pensamiento bolivariano, partiendo de la inteligencia colectiva de los ciudadanos, conduciéndole está a asociar al pueblo con todas las grandes decisiones de su gobierno para formar la alianza de la unión cívico-militar, que va evolucionando conforme se van manifestando distintas amenazas internas y externas a la seguridad de la Nación.

Consecuentemente, se traduce en la actual unión cívico-militar-policial, configurada por vía del poder popular, el ámbito militar y el sector policial de cara al fortalecimiento de la seguridad de la Nación, al respecto, Millán (2021) destaca, “el cambio de paradigma arraigado donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, permanecía de forma pasiva dentro de las unidades militares, dedicándose única y exclusivamente a la capacitación y entrenamiento militar” (p. 67), mientras que para Cobos (2022) representa una, “combinación de esfuerzos en la lucha y el combate en contra de la delincuencia organizada y el terrorismo, incluyéndose a esta, otra amenaza de origen natural del tipo biológica” (p. 76) y climatológico.

Es así, como el artículo científico, asume una estructura integrada por la revisión de la literatura integrada por informes de investigación y los temas que guardan relación directa con la temática investigada, seguida de los resultados y discusión, así como de las conclusiones que fueron alcanzadas y las referencias de las fuentes consultadas.

Revisión de la Literatura

Millán (2019) abordó la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de seguridad ciudadana en la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela, fijando, el nuevo papel contra la amenaza interna de la delincuencia organizada, urgiendo la dinámica de la coordinación interinstitucional los componentes Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, junto a la Milicia, para la adecuación que implica la conducción de acciones de carácter civil en forma coordinada con los órganos de seguridad ciudadana, principalmente,

los cuerpos de policía, encargados de prevenir y reducir la violencia delictiva dentro del respeto y promoción de los derechos humanos.

Millán (2020) formó los lineamientos participativos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, dada la constante necesidad del sostenimiento y actualización junto a los órganos de seguridad ciudadana conforme a la naturaleza propia de cada uno, que les diferencia ante las competencias, talento humano y recursos materiales asignados para intervenir frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y peligro, particularmente, en lo relativo a la capacitación, el entrenamiento y el trabajo en conjunto con los Cuerpos de Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Protección Civil dados los vértices respectivos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Millán (2021) orientó los contenidos teóricos de la unión cívico-militar-policial para el fortalecimiento de la seguridad de la Nación, encontrándose inmerso dentro del marco favorable para el encuentro de las condiciones propicias para garantizar la seguridad y la defensa del territorio nacional, pasando por vislumbrar correctamente el Estado Nación mediante las configuraciones legales que sirven de sustento a la democracia social de derecho y de justicia, todo ello, conforme a la constante articulación armónica entre la ciudadanía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la policía para mantener el sistema de seguridad de la Nación.

Cobos (2022) concibió el fortalecimiento de la unión cívico-militar-policial en el marco de la seguridad de la Nación de acuerdo con la praxis llevada por los ámbitos estratégicos del poder nacional mediante los contenidos de la Constitución, la Doctrina Bolivariana, la Doctrina Chavista y la Doctrina de seguridad de la Nación, de cara a la combinación de esfuerzos en la lucha contra las amenazas externas e internas contra la República, previstas en la delincuencia organizada y el terrorismo, la amenaza natural del tipo biológica y de origen climática que denotan el carácter multidimensional y multiforme que urge desentrañar la interrelación desafiante de la condición garantista de la protección brindada por el Estado ante los desafíos que impone cada amenaza por sí misma.

García (2023) mediante la gerencia securitaria de la unión cívico-militar-policial, persiguió fortalecer la seguridad de la Nación dados los referentes epistémicos, teóricos y legales aplicables a la coyuntura que atraviesa la categoría gerencial según la cosmovisión del poder popular, el ámbito militar y el sector policial en el contexto de la seguridad ciudadana trascendida a la seguridad de la Nación conforme a los significados atribuidos por los actores socio securitarios al reproducir la visión acerca de la gerencia de una triada que urge ser tratada en una dinámica líquida de situaciones peligrosas producidas por varias amenazas.

Lujano (2023) estudió la unión cívico-militar-policial enfocándose en la seguridad epidémica para el fortalecimiento de la seguridad de la Nación, vista actualmente en tiempos de relajamiento y cierta confusión donde al parecer las personas han olvidado la persistencia en el tiempo de una enfermedad grave, silente y mortal, cuya prolongación extiende por tiempo indefinido el contexto pandémico y epidémico, que aún sigue cobrando vidas y dejando secuelas en la salud y la vida de las personas ante la pérdida de familiares y amigos por el COVID-19, particularmente, de los miembros del sector salud, el ámbito militar, el sector policial, bomberil y administración de desastres, quienes siguen ofrendando sus vidas en aras de la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la Nación.

Unión

Según el Diccionario Etimológico Castellano en Línea (DECL, 2023) el término unión, “proviene del latín *unus*, que puede traducirse como “uno”. Se puede definir como la acción y efecto de unir o unirse (juntar, combinar, atar o acercar dos o más cosas para hacer un todo, ya sea físico o simbólico) significado en el esfuerzo del poder popular, el ámbito militar y el sector policial para generar acciones hacia la seguridad ciudadana y fortalecer la seguridad de la Nación.

Cívico

De acuerdo con el DECL, la palabra cívico, “viene del latín *civicus*, y significa “relativo a los ciudadanos”. Sus componentes léxicos son: *civis* (ciudadano), más el sufijo -ico (relativo a)” inherente al Poder Popular, inmerso en la unión cívico-militar-policial,

constituyendo a la vez la médula del ámbito militar, porque, de la sociedad civil provienen todos los militares.

Militar

El DECL, establece que la palabra militar, “viene del latín *militaris* y se refiere a “perteneciente a los soldados”. Antes de llamarse *solidatus* los soldados eran llamados *milites* (plural de miles), resultando inherente al Ámbito Militar, inherente a la FANB y los componentes conforme a la unión cívico-militar-policial.

Policial

Según el DECL, la palabra policial, “viene del latín *politia* (que procede un vocablo griego), la policía es una fuerza estatal que se encarga de mantener el orden público y garantizar la seguridad de acuerdo a las órdenes de las autoridades políticas”, como sector policial, parte de la unión-cívico-militar-policial.

Seguridad

Para Méndez (2014) la seguridad desde la perspectiva de cada ser humano, “es una percepción consensuada de paz, tranquilidad, bienestar y sosiego, se desprende de una conducta individual, visible, cuando el sujeto relaciona su mundo interior con el entorno” (p. 14), a lo sumo López (2017) desde un enfoque académico y científico, “constituye el tejido medular de la investigación por la amplitud de su reflexión comprensiva de la vinculación entre amenazas, que imprime la trascendencia de la seguridad ciudadana a la seguridad de la Nación” (p. 102) señalando conforme a las necesidades humanas de protección, que la seguridad también es una, “necesidad básica de cada persona por sentirse libre para desarrollarse en un ambiente beneficioso, sin cabida a la existencia de cualquier tipo de amenazas, porque, estas forman entornos adversos al bienestar y desarrollo” (*ib.*) debiendo intervenir el Estado como garante de la seguridad, cual derecho humano fundamental,

conducente al disfrute de los derechos y cumplimiento de los deberes establecidos en el ordenamiento jurídico.

Seguridad Ciudadana

Según Alonso (1994) la seguridad ciudadana, “es una situación social en la que no existen riesgos o peligros para los ciudadanos, es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello” (p. 14) al respecto Gutiérrez (2019) destaca la seguridad ciudadana en Venezuela desde su trastorno mediado por la crisis, “que actualmente es vivida y sentida por todos, que moviliza al necesario encuentro de nuevas epistemologías que reduzcan y eviten la prolongación generacional” (p. 2) por cuanto la protección requerida a decir de Fernández (1989), “ha de conectarse con la naturaleza misma de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que hace que dicha protección se lleve a cabo en el ámbito que le es propio, esto es, frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro” (p. 41).

Seguridad de la Nación

De acuerdo con Méndez (ob. cit.) la seguridad de la Nación constituye una:

Condición, estado o situación que se desglosa de una percepción razonada de paz, como resultado de actitudes, acciones, omisiones, de protección o de defensa integral y de desarrollo sustentable de plena cobertura, que materializa la sobrevivencia, bienestar y proyección generacional del Estado. (p. 151)

Por consiguiente, la unión cívico-militar-policial, alcanza a ser visionado desde la Ley Orgánica de seguridad de la Nación (2014) conforme al artículo 59 donde es trascendida desde la seguridad ciudadana, ante la existencia de amenazas internas y externas que la sitúan en peligro y deben ser reducidas por vía de la unión cívico-militar-policial significada como un enfoque (Millán, 2020).

Método

El Método, se circunscribió al paradigma positivista, el episteme fue el racionalista-deductivo, las unidades de análisis fueron documentos, la técnica el análisis textual, el instrumento el arqueología documental y los sujetos documentos, distinguiéndose que los

mismos fueron tangibles integrados por libros, informes de investigación, revistas científicas, leyes, entre otros, mientras, que los documentos intangibles estuvieron integrados en parte por los documentos precitados pero en formato electrónico disponible en internet. Respecto a los pasos ejecutados para poner en práctica el método consistieron en primer lugar, hacia la búsqueda de los documentos relacionados con la temática investigada, en segundo lugar, se realizó un arqueo de los documentos seleccionados conforme a la temática tratada por cada documento, para ello, se diseñó una tabla con criterio de arqueo documental; en tercer lugar se leyó cada fuente, en cuarto lugar, se redactaron las citas y se dedujeron los significados de los contenidos y sentidos dados respecto al tema e intencionalidad para dar respuesta cada objetivo específico.

Resultados y Discusión

La Unión Cívico-Militar Policial en la Gran Misión Cuadrantes de Paz para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación, se sustancia en los epistemes generados y las declaraciones brindadas por las autoridades de gubernamentales, en relación a las distintas situaciones producidas por la amenaza de la delincuencia organizada mediada por los grupos estructurados violentos que han asumido las prácticas del terrorismo al punto de constituirse en una amenaza que trasciende la seguridad ciudadana hacia seguridad de la Nación ante las serias afectaciones en la existencia y calidad de vida de las personas que integran los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, despuntando Paz la gerencia securitaria para unificar criterios entre el Poder Popular, el Ámbito Militar y el Sector Policial, dada la naturaleza de cada uno, por cuanto:

El Poder Popular, se esencia en la democracia participativa donde el protagonismo pertenece a cada persona quien ha de brindar los aportes necesarios para la prevención, la seguridad ciudadana y la administración de emergencias y desastres.

El Ámbito Militar, constituido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana organizada para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

Y el Sector Policial, integrado por los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político territoriales, nacional, estatales y municipales donde ejercen el servicio de policía dirigido a brindar protección a las personas y los bienes y apoyar a las autoridades en los asuntos de interés para el colectivo.

Conclusiones

Con base a los resultados obtenidos se concluye en cuanto a los referentes epistémicos y legales que fundamentan la unión cívico-militar-policial en la gran misión cuadrantes de paz, se destaca por una parte los informes de investigación, así como los escritos de Bolívar y las declaraciones de Chávez y Maduro en torno a la unión cívico-militar y la unión cívico-militar-policial, aunado el mandato constitucional relativo a la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, demás instrumentos legales, decretos y documentos específicamente relacionados con la gran misión cuadrantes de paz, encontrándose, en su conjunto significados que fueron analizados para brindar un nuevo sentido inherente al contexto de la realidad conforme a la gestión de la unión cívico-militar-policial dados los retos a ser enfrentados.

En relación a las acciones a ser impulsadas mediante la unión cívico-militar-policial en la gran misión cuadrantes de paz, observaron que las mismas obedecen al tipo de amenaza y origen, pudiendo presentarse cada amenaza en forma individual o todas juntas durante un periodo determinado de tiempo, lo cual, conduce a deducir la complejidad, dimensionalidad y lo multiforme como puede llegar a manifestarse, lo cual, conduce a observar el elemento previsto en el poder popular, el ámbito militar y el sector policial conforme a las capacidades de respuesta, aportes a brindar y limitaciones que cada uno posee, por ello, la coordinación respectiva entre cada uno para equilibrar las respuestas a ser brindadas para la operacionalización real de la gran misión cuadrantes de paz.

Con respecto a los componentes de la unión cívico-militar-policial en la gran misión cuadrantes de paz para el fortalecimiento de la seguridad de la Nación, los mismos son encontrados en el conocimiento securitario renovado y autóctono conducente a la fundamentación y sustanciación de la unión cívico-militar-policial servida para planificar,

organizar y ejecutar los recursos financieros, materiales, tecnológicos y metodológicos utilizados para garantizar la seguridad ciudadana trascendida a la seguridad de la Nación dada la materialización de resultados dentro del marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Referencias

- Alonso Pérez, F. (1994). Seguridad Ciudadana. Marcial Pons.
- Cobos Díaz, A. J. (2022). Lineamientos para el Fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar-Policial en el Marco de la Seguridad de la Nación (postgrado), Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Diccionario Etimológico Castellano en Línea (2023). Obtenido de Diccionario Etimológico Castellano en Línea.
- Fernández-Valmayor, C. (1989). Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y seguridad pública. Dirección General de la Policía, España.
- García Escorche, J. J. (2023). Modelo Teórico Gerencial Securitario de la Unión Cívico-Militar-Policial para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Caracas.
- Gutiérrez Lanz, G. (2019). Modelo Educativo Transcomplejo de Seguridad Ciudadana (postgrado). Universidad Bicentennial de Aragua, San Joaquín de Turmero.
- López, J. D. (2017). Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación (postgrado) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Lujano Meléndez, A. C. (2023). Modelo Teórico de la Unión Cívico-Militar-Policial basado en la Seguridad Epidémica para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Méndez Lugo, J. del C. (2014). La Seguridad. Fondo Editorial Hormiguero.
- Millán Henríquez, M. (2019). Participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de Seguridad Ciudadana (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Millán Henríquez, M. (2020). Lineamientos para la Participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Gran Misión Cuadrantes de Paz (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Millán Henríquez, M. (2021). Constructo Teórico del Enfoque Sistémico de la Unión Cívico-Militar-Policial para el Fortalecimiento de la Seguridad de la Nación (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Venezuela. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, noviembre 19, 2014.

IX. EXPLOSIONES CAUSADAS POR LIBERACIÓN O DESCOMPOSICIÓN DE GASES

Rafael Guillermo Bejarano Garaban¹⁰

Resumen

El Artículo Científico, plantea la aplicación de la criminalística de campo en el sitio del suceso abierto, cerrado o mixto donde ha ocurrido una explosión causada por la liberación o descomposición de gases, específicamente, gas licuado de petróleo de uso doméstico y comercial o gas natural vehicular para el funcionamiento de vehículos automotores. Por ello, el objetivo general, se encuentra orientado a determinar la aplicación de la criminalística de campo en la investigación de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases. La Metodología, fue sustentada en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el método de la investigación documental, la unidad de análisis son documentos, la técnica del análisis textual, el instrumento previsto en el arqueo documental y los sujetos en los documentos inherentes al tema investigado. Los Resultados, sobre los casos de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases, se inician cuando ocurren incidentes con el empleo de cilindros de gas licuado de petróleo, la distribución directa o en cilindros llenos o vacíos, tales eventos poseen un origen más accidental que fortuito, debido a la mala praxis en la conexión del sistema o la existencia de escapes de gas licuado de petróleo, mientras, que las explosiones causadas por gas natural vehicular, ocurren al momento del llenado del cilindro instalado en el vehículo automotor bien sea por falla del sistema de adaptación certificado de cilindro contenedor de gas natural vehicular al sistema de combustible de un vehículo automotor o el sistema de adaptación improvisado, las causas de la explosión por fallas o vencimiento de empaaduras, así como por factores externos, principalmente por fuentes de calor. Las Conclusiones, establecen que las explosiones ocurren por fallas en los cilindros contenedores de gas licuado de petróleo en presentaciones de 10 Kg, 18 Kg, 27 Kg y 43 Kg para la cocción de alimentos, así como en la recolección y distribución en las comunidades de cilindros vacíos o cargados. Mientras, que, los cilindros contenedores de gas natural vehicular, las explosiones suceden en las adaptaciones certificados como en las adaptaciones improvisadas.

Palabras Clave: Criminalística de Campo, Explosión, Investigación, Liberación y Descomposición de Gases

¹⁰ Licenciado en Comunicación Social. CICPC. rafaelgbejarano1@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0006-6249-4052>

Introducción

El Artículo Científico, tiene como objetivo abordar la temática de la investigación de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases, ante la necesidad de abordar los sitios del suceso donde han ocurrido explosiones causadas por gas licuado de petróleo o gas natural vehicular, lo cual, requiere la aplicación de técnicas específicas en función de: la observación, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los elementos de interés criminalístico originados en el sitio del suceso.

Por cuanto, en los espacios físicos terrestres donde han ocurrido explosiones, por una parte, se produce la proyección de fragmentos en todas direcciones, los cuales son generados por el contacto del frente de choque y el paso de la onda mecánica o expansiva con los objetos presentes alrededor del centro de la explosión, debiendo permanecer en lo posible intacto, es decir, libre de cualquier modificación voluntaria o involuntaria por personas presentes antes, durante y después de la explosión, resultando de interés los elementos de interés criminalístico constituidos por piezas del artefacto que explotó y los objetos circundantes al mismo ante las perforaciones, fragmentaciones y tatuajes, dado el interés por establecer la posición y el estado físico inicial para determinar posteriormente la comisión de un hecho punible o accidente, en virtud de su importancia para conocer los eventos que intervinientes en la explosión.

La estructura del artículo científico, comprende la revisión de la literatura a través de los informes de investigaciones previas y parte de los temas que en estas son tratados, seguido del método, los resultados, las conclusiones y referencias de las fuentes consultadas.

Revisión de la Literatura

Cardona (2013) desarrolló una metodología para la inspección técnico criminalística en casos de siniestros ocurridos por artefactos explosivos terroristas, por cuanto, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) poseen poco conocimiento sobre las evidencias a buscar dependiendo del tipo de artefacto

involucrado en la explosión, el resguardo del sitio del suceso no es el adecuado en casos de explosiones, la inspección técnica en el lugar de los hechos es una actuación urgente y necesaria para así coleccionar evidencias con las cuales se esclarezcan los hechos investigados dada la necesaria aplicación de la criminalística de campo en sucesos donde es necesario investigar los casos de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases, especialmente, ocurridos en casas, edificios, comercios, vía pública y vehículos automotores donde se involucren los cilindros contenedores de GLP o GNV.

Villafañe (2013) estudió la dispersión e incendio de nubes de vapor o gas inflamables resultado de vertidos de GNL y GLP (Gas Natural Licuado) conforme a ciento setenta y seis (176) accidentes, involucrando incendios de llamarada conforme al encuentro de siete (07) categorías que surgieron al analizar el origen de los accidentes: plantas de proceso, transporte, almacenamiento, transferencia (carga y descarga), doméstico/comercial, residuos y almacenamiento de productos; asimismo, se encontraron ocho (08) causas generales de accidentes: fallo mecánico, fallo humano, fallo por impacto, fallo de instrumentación, fallo de servicio, reacción violenta, eventos externos y condiciones de proceso, de ahí, que tanto el GLP como el GNL, ante un mercado en expansión y consumo basado en múltiples instalaciones de almacenamiento y transporte, pudiendo existir la considerable posibilidad de un escape de gas y de la posterior formación de una nube inflamable causante de una o varias explosiones.

Márquez (2016) investigó los accidentes explosivos causados por la liberación de sustancias peligrosas: uso potencial del modelo de Localización de Áreas de Atmósferas Peligrosas (ALOHA), por ello, la investigación criminal de accidentes explosivos por la liberación de materiales peligrosos a la atmósfera, las herramientas tecnológicas: el modelo ALOHA, imágenes satelitales y el Sistema de Información Geográfica, se pueden utilizar de forma complementaria en la evaluación de consecuencias, El modelo ALOHA versión 5.4.4, ejecuta la simulación, este modelo es un software de computación diseñado para responder a situaciones de emergencias químicas, para ello, presenta los resultados de forma gráfica, de tal manera que puede ser utilizado para dar respuestas a situaciones de emergencias,

planificación e investigación de accidentes, ALOHA es capaz de simular la dispersión de más de mil (1000) sustancias químicas peligrosas, generando una gran variedad de escenarios tales como: zonas de amenazas sitio específico, intensidad y tasa de fuga de sustancias peligrosas a partir de una fuente para así determinar el alcance en los sitios del suceso donde suceda una explosión causada por liberación o descomposición de gases.

Morales (2016) desarrolló un Tesis de Maestría para optar al título de Master en Ingeniería de Procesos Petroquímicos de la Universidad Nacional del Sur ubicada en Bahía Blanca-Argentina, el objetivo principal fue estudiar el comportamiento estructural de tanques cilíndricos atmosféricos y recipientes a presión horizontales frente a diferentes escenarios e identificar la ubicación de los puntos de mayor afectación cuando son alcanzados por las ondas de choque de una explosión, distinguiendo, que el análisis histórico de accidentes demuestra que los eventos que generan la falla o el colapso de recipientes conteniendo sustancias peligrosas han sido causa de algunos de los accidentes más graves de la industria química. Por este motivo, el estudio de las cargas a las que están sometidos los recipientes cuando son alcanzados por las ondas de choque de una explosión y las posibles fallas resultantes es un tema de gran interés en el área de la seguridad de procesos.

Maggi (2021) estableció un índice de vulnerabilidad ante los efectos de explosiones en depósitos de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en parroquias urbanas dentro del distrito metropolitano de Quito (DMQ), fijando en esta dirección, que en veintinueve (29) parroquias, se almacena un aproximado de ochocientos ochenta y seis kilogramos (886 Kg) de GLP, lo cual, representa medio kilogramo (500 gr) de GLP por habitante y aproximadamente dos kilos y setecientos gramos (2,7 Kg) de GLP por cada vivienda ubicada dentro de la posible área de afectación de una explosión causada por descomposición de GLP, resultando de interés, los alcances de potenciales explosiones de GLP en las zonas urbanas, lo cual, guarda correspondencia con los casos de explosiones de GLP ante las explosiones por descomposición de GLP fugado de los cilindros de almacenamiento presentes en las viviendas.

Criminalística

La Real Academia Española (2023) en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, establece a la Criminalística como, “ciencia penal que tiene por objeto el esclarecimiento del delito y la identificación del autor y la víctima, valiéndose para ello de técnicas y tácticas dirigidas a la investigación, explicación y prueba de los hechos criminales”, mientras, que para Álvarez (2004), “en un sentido muy amplio, sería el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda y estudio material del crimen para llegar a su prueba” (pp. 33-34), el Ministerio Público (2023) es:

Es una ciencia multidisciplinaria que emplea un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación, con el auxilio de las ciencias naturales, con la finalidad de concluir mediante el estudio de las evidencias físicas resultados concretos que permitan identificar e individualizar a los sujetos incurso en el delito, proporcionando al sistema penal herramientas científicas que prueben los hechos, así como la verificación de sus autores y víctimas.

Conforme a lo referido por las fuentes, la criminalística, involucra la aplicación del conocimiento científico, mediante las técnicas inherentes al sitio del suceso donde parte la investigación científica, auxiliado del conocimiento propio de las ciencias que resultan específicas respecto al caso investigado, especialmente, cuando se trata de sitios del suceso donde han acontecido una o varias explosiones, donde resultan específicas las técnicas a ser aplicadas para el tratamiento de la evidencia.

Criminalística de Campo

La Criminalística de Campo para Ávila (2021), “es la encargada de la manipulación del lugar de los hechos, empleando diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos”, agregando, además, que “también se encarga de la recolección y embalaje de los indicios relacionados con los hechos que se investiga. En concreto, es todo lo relacionado al manejo de la escena o lugar de los hechos, la observación, la fijación y la metodología entre otras cosas”,

Al respecto, el Ministerio Público (ob. cit.) especifica que la Criminalística de Campo se sustenta en la aplicación de “técnicas en función de: la observación, protección, fijación,

colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los elementos de interés criminalístico”, aplicables en el sitio del suceso o escena del crimen donde ocurran de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases.

Sitio del Suceso

El Sitio del Suceso o Escena del Crimen de acuerdo con el Ministerio Público (ob. cit.) es el:

Espacio físico donde ocurrió un hecho punible, el cual es delimitado por sus propias características, es susceptible a modificación y/o contaminación, no admite abordaje improvisado, en él se aplican diferentes técnicas en función de la observación, reconocimiento, búsqueda, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado – etiquetado, traslado y preservación de evidencias físicas.

Mientras, que para López (2013) el Sitio del Suceso o Escena del Crimen, “es el lugar donde se halla el cadáver o donde se cometió un hecho delictivo” (p. 70) según el espacio terrestre donde ocurrió la explosión, el cual puede ser una:

a- “Escena abierta: sin límites demarcados ejemplo al aire libre” (*Ib.*) comprendida en la investigación como el espacio físico ausente de estructuras donde ocurrió la explosión.

b- “Escena cerrada: con límites demarcados ejemplo en una habitación” dado el interior de una estructura física fija o móvil donde sucedió la explosión.

c- “Escena primaria: lugar donde ocurrió la muerte y donde se sospecha ocurrió el homicidio o suicidio” sitio afectado por la explosión.

d- “Escena secundaria: lugar donde se encuentra el cadáver, pero no se produjo la muerte”, es el lugar donde se encontraba originalmente el cilindro contenedor antes de explotar.

e- “Escena central: es el lugar exacto donde se encuentra el cadáver”, es el punto cero donde ocurrió la explosión.

f- “Escena aledaña: Es la zona alrededor de donde se ha producido el delito y donde la víctima o los sospechosos han usado como vía de ingreso o salida” dado el espacio físico afectado por el paso del frente de choque y la onda expansiva, dejando en su proceso expansivo y contractivo destrozos y fragmentos.

Gas Licuado de Petróleo

El Gas Licuado de Petróleo, según Araque (*ob. cit.*), “se obtiene por procesamiento del gas natural y la refinación del petróleo” (p. 1) por lo tanto, es a decir de Maggi (*ob. cit.*), “un combustible de alto poder calorífico, incoloro, inodoro, formado por propano y butano, cuya presión de almacenamiento, transportación y comercialización es mayor a la presión atmosférica” (p. 14) agregando Araque que, “bajo condiciones ambientales de presión y temperatura son mantenidos en estado líquido por aumento de presión o disminución de la temperatura” (p. 27), sin embargo, Maggi expresa que, “una de las principales desventajas es su alta inflamabilidad y su facilidad explosiva” (*Ib.*).

Cilindros Contenedores de Gas Licuado de Petróleo

Los Cilindros Contenedores de Gas Licuado de Petróleo, son definidos por Araque (*ob. cit.*) como, “recipientes herméticos, transportables, de capacidad no mayor a 120 litros de agua y de una altura máxima de 1,5 m” (p. 40).

Gas Natural Vehicular

El Gas Natural Vehicular, es definido por Sánchez & Álvarez (2019), “se obtiene de las redes de distribución para comprimirlo y suministrarla a los vehículos a una presión de 200 bares, con lo cual se almacenan en estado gaseoso en cilindros diseñados específicamente para dicha presión” (p. 29), agregando que, “para utilizar el gas natural como combustible se pueden convertir los vehículos que utilicen gasolina o diésel, dichos motores pueden tener de cilindrada (4, 6 u 8 cilindros), los cuales utilizan una tecnología de inyección electrónica” (*Ib.*)

Componentes Principales para la Conversión de Gasolina a Gas Natural Vehicular

Para Alvarado (2014) los componentes principales para la conversión de gasolina a GNV son:

- Cilindro de almacenamiento de GNV.
- Válvula de cilindro Autoventeante.
- Tubería.
- Variador de Avance
- Llave conmutadora carburada
- Válvula de carga GNV
- Regulador de GNC.
- Manómetro Electrónico de presión.
- Mezclador.

Explosión

La Explosión, es definida por Monjarás (2017) como, “el resultado de una liberación de una gran cantidad de energía dentro de un espacio limitado que produce la expansión repentina, iniciando la onda de presión al medio que lo rodea el punto de explosión (aire, agua, tierra) (p. 5), agregando que, “la explosión inicia por la liberación de gases a presión que se liberan alrededor del ambiente de forma violenta creando así cambios irreversibles; la liberación de gases es una fuente de energía a la cual se le llama onda de choque o expansión (p. 6), mientras, que Araque (ob. cit.) la define, porque, “genera una onda de

presión que se desplaza alejándose de la fuente mientras va disipando energía. Esta liberación tiene que ser, no obstante, bastante rápida y concentrada para que la onda que se genera sea audible” (p. 43), resultando de interés aquellas explosiones que son causadas intencionalmente o accidentalmente.

Explosión de Cilindros Contenedores

La Explosión de Cilindros Contenedores, según Díaz (2006) las causas pueden ser, “por debilidad estructural (corrosión, erosión, fatiga, defectos de los materiales), por impactos externos, por aumento de la presión debido a diferentes causas (sobrellenado, reacción fuera de control, explosión interna...) o por combinación de los anteriores fenómenos” (p. 33) agregando que, “el recalentamiento por un incendio externo produciría conjuntamente el incremento de la presión interior del recipiente y el debilitamiento y fallo de los materiales que lo constituyen” (Ib.).

Asimismo, Díaz, aclara en este sentido que, “la explosión ocurre cuando los sistemas de alivio no son capaces de compensar el aumento de presión o cuando dichos sistemas fallan”, particularmente, en los cilindros contenedores de GLP o GNV donde las válvulas de alivio fallan en su funcionamiento o son manipuladas intencionalmente para que fallen. Estableciendo en relación a la explosión en los cilindros contenedores que:

En el momento del estallido la energía del fluido se invertirá en la formación de proyectiles y de una onda de presión. Además, puede producirse otra serie de consecuencias asociadas; así, la fuga de estos productos puede dar lugar a una bola de fuego, una explosión de nube de vapor, un incendio flash o a la formación de una nube tóxica. Que ocurran estas consecuencias dependerá de las características inflamables y tóxicas de los productos contenidos o generados en la combustión y de las circunstancias de cada accidente. (p. 33)

Explosión por Liberación de Gases

La Explosión por Liberación de Gases, según Díaz (ob. cit.) consiste en:

La ruptura mecánica del contenedor provocada por un aumento excesivo de la presión del fluido que hace ceder el recipiente que alberga el fluido (gases en particular) y produce su repentina liberación a la atmósfera.

Este tipo de explosión es la que genera la ráfaga u onda de presión “Blast Wave”, la que inicialmente viaja hacia afuera del compartimento a una velocidad

comparable a la de la expansión de los gases. Esta onda de choque (Blast Wave) comienza con una fase de presión positiva, seguida de una fase de presión negativa. Cuando la discontinuidad del pulso de presión es muy aguda se le identifica como onda de Shock (Shock Wave). (p. 44)

Como ejemplo de ello, son referidos los casos donde los contenedores de GLP y GNV explotan especialmente.

Explosión por Descomposición de Gases

La Explosión por Descomposición de Gases de acuerdo con Díaz es el:

Tipo de explosión química que involucra una cantidad importante de gas o vapor en condiciones de inflamabilidad, que se dispersa por el ambiente exterior. Para que esto ocurra, a grandes rasgos, la cantidad de gas tiene que superar el valor de algunas toneladas. Cuando no es así, normalmente la ignición de la masa de vapor deriva en una llamarada sin efectos mecánicos importantes. En general, este tipo de accidentes se asocia a situaciones que determinan el escape masivo de gases licuados, gases refrigerados y líquidos inflamables muy volátiles (con una intensa evaporación), ya que en estas circunstancias se pueden generar una gran cantidad de vapores inflamables en un breve período de tiempo. (p. 46)

Por consiguiente, son referidos como ejemplo los casos más recurrentes en el país donde los contenedores de GLP, especialmente, dentro de estructuras tendientes a acumularse o generar explosiones e incendios.

Método

El Método, se ajustó al paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, las unidades de análisis, fueron documentos seleccionados con la temática de la criminalística, criminalística de campo, explosivos, explosiones y accidentes con explosivos la técnica fue el análisis textual y el instrumento el arqueológico documental y los sujetos documentos.

Resultados y Discusión

La investigación de casos de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases, en la República Bolivariana de Venezuela, es objeto de implementación al momento de suceder algún incidente que involucre el empleo de cilindros de gas licuado de petróleo así como la distribución directa del mismo destinado al uso doméstico y comercial para la cocción de alimentos, o bien cuando son distribuidos cilindros llenos o vacíos, tales eventos poseen un origen más accidental que fortuito, debido a la mala praxis

en la conexión del sistema o la existencia de escapes de gas licuado de petróleo, menos aún, se registran casos intencionados con fines homicidas o suicidas.

Mientras, que en relación a las explosiones generadas por gas natural vehicular, estas ocurren al momento del llenado del cilindro en instalado en el vehículo automotor bien sea por falla del sistema de adaptación certificado de cilindro contenedor de gas natural vehicular al sistema de combustible de un vehículo automotor o el sistema de adaptación improvisado, encontrándose en los casos investigados las causas de la explosión por fallas o vencimiento de empacaduras, así como por factores externos, principalmente por fuentes de calor ubicadas en colillas de cigarrillos o empleo de telefonía celular en la proximidad del sitio de llenado.

Conclusiones

Los casos de explosiones causadas por liberación o descomposición de gases que incluyen cilindros contenedores de gas licuado de petróleo, cilindros contenedores de gas natural vehicular y distribución directa de gas licuado de petróleo, se presentan principalmente en estructuras físicas como viviendas, apartamentos y comercios mediante cilindros contenedores de gas licuado de petróleo en presentaciones de 10 Kg, 18 Kg, 27 Kg y 43 Kg para la cocción de alimentos, así como en la recolección y distribución en las comunidades de cilindros vacíos o cargados. Mientras, que, en torno a los cilindros contenedores de gas natural vehicular, suceden tanto en las adaptaciones certificados como en las adaptaciones improvisadas.

Los componentes del sistema integrado a cada cilindro contenedor de gas licuado de petróleo, el cilindro contenedor de gas natural vehicular y distribución directa de gas licuado de petróleo, se tiene respecto al cilindro contenedor de gas licuado de petróleo el componente es la válvula de seguridad, mientras, que en torno al segundo se mencionan como tales el Cilindro de almacenamiento de gas natural vehicular se distingue la válvula de cilindro autoventeante y respecto al tercero reluce la válvula del cilindro principal.

Respecto a las técnicas de observación, se establece que esta debe ser acuciosa y a distancia, grabando y tomando imágenes de video, así como colectando los videos de

cámaras de seguridad que se encuentren dentro del radio de la explosión o más allá de esta, la protección, debe contar con máscaras antigás, para evitar inhalar los gases residuales de la explosión, mientras, que la fijación debe ser realizada con fotografías digitales detalladas de los elementos de interés criminalístico, así como de los puntos referenciales de ubicación, la colección y el embalaje, dependen de las dimensiones tamaño y temperatura de la evidencia, el rotulado y etiquetado en el contenedor de transporte y el transporte se realizará siempre que se trate de contenedores sin gas licuado de petróleo o gas natural vehicular para evitar potenciales accidentes.

Referencias

- Alvarado Palomino, D. (2014). ¿Qué conveniente es convertir un vehículo a GNV? Obtenido de <https://www.nitro.pe/mecanico-nitro/que-conveniente-es-convertir-un-vehiculo-a-gnv.html>
- Álvarez Díaz Granados, F. J. (2004). Diccionario básico de criminalística. Bogotá: Ediciones ECOE. Obtenido de <https://www.derechopenalenlared.com/libros/diaz-granados-diccionario-basico-de-criminalistica.pdf>
- Ávila Arrocha, A. G. (2021). Labor de la criminalística de campo en Panamá. Obtenido de <https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/catedra/article/view/473/919>
- Cardona, C. (2013). Propuesta de una metodología para la inspección técnico criminalística en casos de siniestros ocurridos por artefactos explosivos por motivos terroristas (postgrado). Universidad de Carabobo, Bárbula. Obtenido de <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/2474>
- Díaz Alonso, F. (2006). Análisis de consecuencias y zonas de planificación para explosiones industriales accidentales (en el ámbito de las directivas SEVESO) (postgrado). Universidad de Murcia, España.
- López Santillán, J. C. (2013). Diccionario práctico de medicina, legal, ciencias forenses y criminalística. Lima: Editorial Altagraf S.A. Obtenido de https://www.soyancrig.com.gt/data/files/diccionario_medicina_legal_ciencias_fore.pdf
- Maggi Arias, O. E. (2021). Propuesta de un índice de vulnerabilidad ante explosiones en depósitos de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en parroquias urbanas dentro del distrito metropolitano de Quito (DMQ) (postgrado). Instituto de Altos Estudios Nacionales. La Universidad de Posgrado del Estado, Quito. Obtenido de <file:///C:/Users/Dayelith/Downloads/TRABAJO%20DE%20TITULACION%20OSWALDO%20MAGGI.pdf>
- Márquez Suarez, O. (2016). Investigación de accidentes explosivos por la liberación de sustancias peligrosas: uso potencial del modelo ALOHA (postgrado). Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Caracas. Obtenido de <http://criminalistica.mp.gob.ve/investigacion-de-accidentes-explosivos-por-la-liberacion-de-sustancias-peligrosas-uso-potencial-del-modelo-aloha/>

- Ministerio Público (2023). Obtenido de <http://criminalistica.mp.gob.ve/criminalistica-de-campo/>
- Monjarás Pérez, A. A. (2017). Manual de procesamiento de escena del crimen en explosivos, gases e incendios (pregrado). Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango. Obtenido de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjrce/2017/07/03/Monjaras-Astrid.pdf>
- Morales Velasco, M. X. (2016). Efecto de las ondas de presión de una explosión sobre tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas (postgrado). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Obtenido de <https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/2905/Efecto%20de%20las%20ondas%20de%20presi>
- Real Academia Española (2023). Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/criminal%C3%ADstica>
- Sánchez González, J. & Álvarez Hidalgo, J. A. (2019). Implementación de la normatividad para la regularización y verificación de unidades convertidoras a GNV (pregrado). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. Obtenido de <https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/27931/TESIS%20josue%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- UNES. (2023). *Manual de Creación Intelectual de la UNES*. Caracas: UNES.
- Villafañe Santander, D. (2013). Estudio de la dispersión e incendio de nubes inflamables de gas (GNL y GLP) (postgrado), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Obtenido de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/128931/TDVS1de1.pdf?sequence=1>

X. MOTIVACIÓN PARA LA PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS EN EL POGRAMA DE FORMACIÓN NACIONAL BOMBERIL DE LA UNES

Lisette Gabriela Medina Ovalles¹¹

Resumen

El artículo tuvo como objetivo analizar los aspectos motivacionales que inciden en los funcionarios del PNF Bomberil para proseguir estudios en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad visto desde de su realidad. La metodología estuvo enmarcada bajo el paradigma interpretativo, basado en interpretar realidades individuales de quien las vive, bajo el enfoque cualitativo. El método empleado fue el hermenéutico bajo la postura de Heidegger, el cual propone estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando interactúan en diferentes situaciones y realidad social. El campo de investigación fue la sección única de la Licenciatura del PNF Bomberil I-2019, como ambiente de clases un aula del Cuartel Central de Bomberos del estado Aragua. Es producto de una investigación de campo cualitativa, que empleó como técnicas de aprehensión la observación directa y la entrevista semi estructurada a 5 sujetos de diferentes rangos jerárquicos, que fungieron como informantes clave. Se concluye que estos funcionarios están motivados a proseguir estudios universitarios para alcanzar una meta más en su trayectoria académica, viéndolo como un logro para su superación personal y profesional. Finalmente, éstos tienen sus aspiraciones de logro, alcanzando las metas que se han propuesto para obtener el mayor conocimiento que les permita enfrentarse con la realidad que los rodea.

Descriptor: Motivación, prosecución de estudios, funcionarios bomberiles, UNES

Introducción

El artículo es producto de una investigación realizada en el Cuartel Central de Bomberos Néstor Anselmo Borges; donde se encuentra el aula de los funcionarios objetos de estudio; que aun cuando en el mismo muchos de éstos funcionarios son Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciados en distintas especialidades no lo son en su carrera Bomberil, han tenido que ingresar nuevamente a estos procesos de formación a fin de obtener el TSU y la Licenciatura en la Especialidad Bomberil de Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendio, siendo beneficiados con la facilidad y accesibilidad de cursar estudios formales en la carrera ya ejercida durante muchos años.

¹¹ Doctora en Seguridad Ciudadana. Jefe de Postgrado – UNES, Cefo Aragua. lissette.medina83@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-0878-871X>

Es importante resaltar, que la situación objeto de estudio está basada en generar una aproximación teórica, de los aspectos motivacionales que tuvieron estos funcionarios del PNF Bomberil para retomar sus estudio en la UNES, visto desde de su realidad ya que cada ser humano es diferente a otro, por lo tanto sus realidades son basadas en sus distintas experiencias, y a su vez estas experiencias son las que constituyen la realidad en el que se desenvuelven ya que vivimos en un mundo tan acelerado que no nos tomamos el tiempo suficiente como para pensar; pensar en lo que nos pasa, en las situaciones del día a día, en nuestro alrededor, sino simplemente vamos viviendo lo que se nos va presentando sin detenernos a reflexionar un poco del acontecer y las realidades de la vida misma.

Atendiendo a estas consideraciones, para la investigadora es imperioso indagar a estos funcionarios de la Licenciatura del PNF Bomberil, proceso I-2019, como Órgano de Seguridad Ciudadana, basándose en la importancia que tiene la preparación académica para éstos; siendo profesionales en distintas áreas académicas y con años en ejercicio de su profesión, ingresan nuevamente al campo educativo con miras de optar al grado de Licenciados en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios. Ya que estos efectivos bomberiles se deben a las personas y una mala formación que estos puedan tener al momento de la prestación de un servicio puede cambiar el rumbo de la historia. Siendo así, el nivel operativo presenta fallas en cuanto a la formación continua y actualizada de todos sus funcionarios, considerándose este el motivo para la elaboración de la investigación.

Dentro esta perspectiva la investigadora se inmersa en el campo objeto de estudio al ser parte del proceso de formación de éstos funcionarios, al ser docente de la Unidad Curricular Proyecto Socio Integrador, de esta sección única de Licenciados en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios de la UNES, del proceso I-2019, que cuenta con 20 estudiantes, funcionarios activos de los Cuerpos de Bomberos de diferentes estados, tanto de niveles jerárquicos diversos, edades, cargos ocupados y con estudios en distintas áreas y niveles de la educación.

Estos funcionarios que tienen ya años de experiencia en el ejercicio de la profesión, se están enfrentando nuevamente a un régimen de estudio riguroso como lo es el exigido

por la UNES, aunado a las complicaciones que ella trae consigo pues están poniendo en juego sus condiciones de vida para cumplir con asignaciones, trabajos, debido al tiempo que le dedican al proceso de formación. Así mismo, algunos de estos efectivos Bomberiles ocupan cargos relevantes y de responsabilidades ineludibles puesto que son de distintos rangos jerárquicos, que pudiesen verse afectados de manera de no poder cumplir un régimen de formación o descuidando las labores diarias de su profesión.

Esta realidad objeto de estudio se concibe bajo la necesidad de generar una aproximación teórica de los aspectos que han incidido en estos funcionarios para decidir proseguir estudios luego de varios años de carrera profesional y algunos con altos rangos jerárquicos que posiblemente ya estén próximos a la jubilación, otros por el contrario con rangos muy bajos. Es de destacar que estos funcionarios poseen personalidades, comportamientos y vidas distintas, coincidiendo todos estos con la necesidad de proseguir sus estudios a fin de formarse como profesionales Licenciados en su área de Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios; pero aun así cada uno tiene una motivación particular, puesto que como seres humanos todos pensamos y actuamos de diferentes maneras y de acuerdo a intereses y necesidades particulares no pudiendo englobar los mismos aspectos para todos.

Se ha podido evidenciar que estos funcionarios muestran comportamientos distintos al momento de ser impartidas las unidades curriculares, unos con mayor preocupación que otros, cumplen a cabalidad las asignaciones en menor o mayor grado, esto dependiendo de las causas que los hayan llevado a retomar estudios universitarios, puesto que quienes estén estudiando con el deseo de aprender y superarse mostraran más interés al que posiblemente esté allí solo para obtener un ascenso jerárquico o posible mejoras salariales por decir un ejemplo.

Lo anteriormente expuesto traería como consecuencia que el nivel académico y la preparación profesional que obtengan estos funcionarios (aun cuando tienen años de experiencia), no sea el más adecuado ni acorde a las exigencias de la actualidad, debido a que estos órganos de seguridad se deben a la ciudadanía ya que trabajan para preservar

la vida y los bienes de las personas, en el área de seguridad y prevención de accidentes, mitigando los riesgos y al momento de la ocurrencia de algún evento adverso poder tomar decisiones acertadas y reducir las consecuencias fatales. Ya que si no hay una formación adecuada a la profesión podría ocasionar pérdidas lamentables bien sea de vidas o de bienes ya que en un segundo con una mala decisión puede cambiar el curso del suceso.

Siendo así, la investigadora no conoce cuales son los aspectos que inciden en la motivación de estos funcionarios bomberiles a que decidieran optar por cursar nuevamente estudios universitarios puesto que no es obligatorio, sino que cada uno decidió ingresar; y saber si están comprometidos o no con su proceso de aprendizaje, aun cuando a estos se le suman los años de experiencia profesional. Así pues, vemos la referencia motivacional como un principio psicológico necesario puesto que la falta de motivación suele desencadenar deserción y fallas en los procesos educativos.

Revisión de la Literatura

Motivación

De acuerdo con Solana R. (1993) es que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía." (p.208). La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese "algo" es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo.

También Fairstein y Gyssels (2003) definen la motivación como "El proceso psicológico interno por el cual se inicia y orienta la acción por parte de un sujeto". (p.50). De acuerdo a lo expresado, la motivación es un proceso en donde el sujeto permite plantearse sus propias metas en relación con un desafío y que tenga un motivo real para intentar alcanzarlas. Es el motor de todo individuo hacia el logro de los objetivos.

Existen dos tipos de motivación. La motivación Intrínseca y la Motivación Extrínseca. Según Chiavenato (1998) la Motivación Intrínseca es definida como: “Aquella que surge sin motivo aparente y que es la más intensa y duradera, definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que experimenta la persona mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo”. (p.40). Se deduce que, la motivación intrínseca es aquella fuerza interna que impulsa al individuo a producir conocimiento. Se considera la más fuerte puesto que proviene del deseo del estudiante y además es la motivación que se necesita para lograr un aprendizaje significativo.

Y la motivación extrínseca es definida por Chiavenato (1998) como “aquella que es auto impuesta por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. Es cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera sino por las ventajas que ésta ofrece”. (p.43). Según este autor, la motivación extrínseca se produce a través de un impulso externo que permitirá la participación de un estudiante para alcanzar sus objetivos.

La motivación para el ingreso de los procesos educativos debe ser la fuerza inicial y debe mantenerse hasta el final, ser el punto de partida; si el proceso de aprendizaje tiene éxito, entonces surgirán nuevas motivaciones para nuevos procesos. Cada individuo se motiva por razones diferentes. La motivación como proceso auto energético de la persona, es quien da la base para actuar de estos funcionarios para que ejerzan su carrera académica con éxito a fin de alcanzar peldaños tanto para su vida personal como profesional, basado en el impulso o la dinámica emocional que les desencadenó en cada uno de ellos a prepararse y formarse en su área de labor.

La motivación es un estado subjetivo que mueve a la conducta a una dirección, puede existir desde el interior de la persona como la existencia a un deseo o una necesidad y desde el exterior como la existencia de un fin, meta, u objetivo, llamado también como incentivo en la medida en que se percibe o advierte como instrumento de satisfacción del deseo o necesidad.

El ser humano se siente o forma parte de un grupo, al formar parte de ese grupo se siente seguro de sí mismo, confortable, contento, agradable en su contexto. Por otro lado, existen personas para quienes su motivación principal es una sensación de logro. Estas personas tienen como principal razón realizar bien las cosas, siendo la motivación un impulso a destacar y desarrollarse en lo que se desea, como por ejemplo un trabajador que desea ascender un puesto mayor jerárquicamente realizará bien sus funciones y su desempeño será eficaz y eficiente dentro de la organización.

Aspectos Motivacionales.

El conjunto de necesidades que explican el comportamiento de las personas son lo que denominamos factores motivadores o motivos. Existen tres grupos básicos de motivadores:

a) Motivadores Orgánicos: (Necesidades básicas derivadas de la condición del hombre y orientadas a la supervivencia). Son las necesidades fisiológicas y de seguridad.

b) Motivadores Sociales: (El hombre es de naturaleza social, las necesidades son de tipo afectivo, de relación, de participación lo que se sintetiza en la necesidad de afiliación o asociación).

c) Motivadores psicológicos: (Necesidades relativas al ego, producto de la mente humana y se manifiestan en la Autorrealización, estima, poder, logros, competencia).

Metodología

El artículo es producto de una investigación de campo, de enfoque cualitativo, empleando el método hermenéutico. El trabajo de investigación fue desarrollado dentro de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, ubicado en las Instalaciones del Cuartel Central Néstor Anselmo Borges de la ciudad de Maracay, ubicado en la Avenida Aragua frente al Parque Metropolitano.

En el mismo se encuentra el aula de estudio de esta sección única de Licenciados en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Centro de Formación (CEFO) Aragua, del período I-2019, la cual cuenta con 20 estudiantes, funcionarios activos **de diferentes estados de los Cuerpos de**

Bomberos, involucrados en el proceso de investigación. Es de destacar que la sede administrativa de la UNES CEFO Aragua, no cuenta con suficientes aulas para todos los procesos formativos, razón por la cual parte de los estudiantes reciben sus clases en módulos, de esta manera este proceso es atendidos dentro de las instalaciones del comando central de Bomberos.

Los informantes clave, fueron cinco (05) funcionarios Bomberiles, con diferentes rangos jerárquicos, los cuales fueron: *Mayor, Capitán, Teniente, Sargento y un cabo* de los cuales son cuatro (04) masculinos y una (01) femenina, quienes permitieron conocer la realidad de acuerdo a la experiencia vivida por cada uno de ellos mediante la observación y la entrevista.

Resultados y Discusión

De la estructura general obtenida por los informantes clave, puede observarse que la motivación despertada en ellos y lo que desencadenó la dinámica emocional de proseguir estudios fueron la superación personal, además de tecnificar los conocimientos adquiridos durante el ejercicio de su profesión, entre otras, puesto que están optando a la Licenciatura en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios, carrera clave en el desarrollo de su profesión.

De la misma manera puede observarse que estos funcionarios, hoy discentes de la UNES, son profesionales Licenciados y Técnicos Superior Universitario en distintas áreas y que han realizado distintos cursos y diplomados. En cuanto a la relación que tiene la preparación académica con la obtención de las jerarquías, juega un papel muy importante ya que para el proceso de ascenso al grado inmediato superior los Títulos Universitarios son tomados en cuenta, así como también la experiencia adquirida durante los años de servicio que tienen en la institución, el nivel académico de los mismo es una parte fundamental, esto enmarcado en la normativa legal que establece los años para cada jerarquía.

Mediante el proceso de contrastación realizado, puede observarse las discrepancias encontradas en los informantes clave, puesto que en la categoría Motivación Académica se evidencia tres aspectos no coincidentes en su entrevista como lo son: en el Mayor señala, que nunca ha dejado de estudiar, el Capitán señala que es buena oportunidad de encontrar un trabajo más calificado. Destacando que el hecho que sus hijos lo vean estudiando, es la mejor manera de incitarlos a hacerlo; la Teniente dice ser siempre una inquietud para estudiar, privilegio que solo era reservado para los oficiales y suboficiales y solo en este momento vio la oportunidad de certificar los años de servicio y la trayectoria de 23 años, cursar estudios validar la experiencia. El Sargento, señala que no había una Licenciatura que se relacionara en su ámbito, y el Cabo, que hasta este momento fue tomando en cuenta para estudiar ya que los comandantes son los que tienen la oportunidad de postulación de los funcionarios al estudio.

Mientras que en la categoría relación académica- jerarquía los informantes sostienen distintos puntos de vista, puesto que al momento de obtener las jerarquías al grado inmediato superior, destaca el Mayor, que el título universitario, es un aspecto que tiene mayor puntaje entre los requisitos necesarios para ascenso, el Capitán, expresa que el ascenso es un reconocimiento al mérito, a la vocación y a la constancia en el servicio además que son concedidas por una escala jerárquica, tomando en cuenta los méritos, la vocación y la antigüedad dentro del servicio. Condiciones señaladas por la Ley, pero que en muchas oportunidades esa norma no se cumple por tener compañeros que ascienden sin hacer los cursos y apadrinados por amigos con altas jerarquías.

La Teniente dice que nunca se ha tomado en cuenta su preparación académica, que al contrario ha sido piedra de tranca y motivo de celo profesional. Por lo que señala que cuando se es merecedor de una jerarquía no tiene que exigirla ni protestar puesto que la jerarquía no se lleva en el hombro, si no con tu proceder como profesional y como persona. El Sargento, que es por “amiguismo” ya que falta una buena organización para que el profesional desempeñe bien su función.

Y el Cabo expresa que las jerarquías otorgadas han sido fuera del periodo establecido en la ley, aun cuando no ha cometido ninguna falta que imposibilite su ascenso. Sustentado esto con la Ley Orgánica de Bomberos y Bomberas de Carácter Civil y Administración de Desastre, donde en su artículo 83 establece los lapsos y condiciones para que los funcionarios opten al grado inmediato superior, teniendo discrepancia entre lo que esta normado y lo que viven los informantes dentro de su realidad.

Vemos entonces como la teoría de Maslow quien señala, que a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad, teniendo estos funcionarios Bomberiles la motivación de proseguir estudios para capacitarse logrando su crecimiento académico y profesional; por su parte Vroom, en su teoría de las Expectativas expresa que todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. Puesto que el sujeto confía en que

si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas consecuencias para él; siendo así, la motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el producto de las expectativas, por lo que estos funcionarios están mayormente motivados a proseguir estudios, debido a que obtendrán un mayor puntaje al momento de ascenso, considerando esto como un logro dentro de su desempeño como funcionarios de la Seguridad Ciudadana.

Centrándose éste en la necesidad de auto – realización puesto que responde al cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica, en este caso la preparación académica y la importancia que representa contar con órganos de Seguridad del Estado capacitados ante cualquier eventualidad. De la misma manera Heidegger, refiere la interpretación social, el modo de estar del hombre en el mundo, es decir su Dasein en un sentido ontológico, al estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando interactúan en diferentes situaciones y realidad en la cual viven estos funcionarios desde su individualidad.

Conclusiones

“No sabemos cómo es la realidad del otro hasta que convivimos o somos parte de esa misma realidad.” Lissette Medina

Es importante tomar en cuenta, que, sin importar la edad, grado jerárquico, estudios realizados, entre otros aspectos, todos desde su sentir desean estar ahí, prepararse, formarse y seguir adelante con su profesión aun cuando los envuelve una realidad país difícil, ellos luchan ante las adversidades y con vocación de servicio prefieren por aportar un granito de arena en la construcción de un mejor país

Los funcionarios que fungieron como informantes clave, coincidieron desde su ser que el factor que los motivo a proseguir estudios fue la superación, el logro personal y la obtención de los ascensos jerárquicos dentro de la institución bomberil, de esta manera, todas las cosas están relacionadas entre sí y tienen una función y un significado comprensible, que depende del modo como los hombres proyectan su existencia. Las cosas no tienen un significado en sí mismas, pues significan algo distinto para alguien que la

proyecta. Cada una de estas proyecciones determina en vista de qué hacemos uso de las cosas.

De acuerdo con la teoría de la Motivación de Maslow, en su quinto nivel de autorrealización, los aspectos motivacionales que tienen estos funcionarios son los de superación, logro y realización profesional y para escalar en la obtención de sus jerarquías. Aquí en este nivel se destaca la necesidad que tienen los seres humanos por formarse y prepararse para obtener logros en el transcurrir de vida.

De la misma manera, la teoría de las expectativas de Vroom, son las que mueven de alguna manera estos factores motivacionales de los funcionarios, puesto que la expectativa del logro que van a alcanzar y recibir es quien le da el impulso para proseguir sus estudios universitarios debido a la recompensa; el título de licenciados que se les otorgará dándoles la confianza para el ejercicio de su desempeño. Tanto Maslow como Vroom, desarrollan en sus teorías un punto de concordancia entre ellas, puesto que ambas parten de un punto, (que es donde se está), para alcanzar otro, (que es el que se aspira tener). La razón principal, la motivación que se tiene para obtener o lograr algo durante el transcurrir o desarrollo de sus vidas, con la intención de alcanzar mejoras y satisfacción desde su sentir cambiando su realidad.

La teoría de Durkheim destaca los hechos sociales compuestos por partes distintas pero estrechamente interrelacionadas con funciones particulares, realidades externas al individuo; de esta manera los sujetos objetos de estudio son parte de hechos sociales puesto que son funcionarios públicos y conviven diariamente inmersos en la sociedad aun cuando cada ser es individual, participan de manera colectiva en los servicios prestados, por lo que no puede manejarse la motivación de éstos como simples datos psicológicos, sino sumergidos dentro de una sociedad.

Se puede destacar que los informantes al igual como lo plantean las teorías están motivados a proseguir sus estudios universitarios para alcanzar una meta más en su trayectoria académica, viéndolo como un logro para su superación personal y profesional. La motivación de éstos es mayor puesto que tienen la expectativa que alcanzaran el grado académico de Licenciados, desarrollando entonces todo su potencial para obtener con éxito esta meta que les permitirá además puntaje al momento de ascender en su carrera

profesional. Estos funcionarios, cambiaran su realidad existente luego de culminar la Licenciatura, conquistando con éxito un nuevo desafío enfrentado.

Referencias

- Bohoslavsky, R. (1977). Orientación vocacional. La estrategia clínica. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Cazau P (2003), Vocabulario de Psicología. Redpsicología. [Interés \(Psicología\) © https://glosarios.servidor-alicante.com](https://glosarios.servidor-alicante.com)
- Davidov, V (1988). La enseñanza Escolar y el desarrollo psíquico. / V. Davidov. __Moscú: Editorial Progreso, .__277p.
- Ferrater M., (1964) *Diccionario de Filosofía*. Montecasino, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. Quinta Edición
- González, V. (1992). El aprendizaje en una concepción humanista de la educación. La Habana, CEPES Universidad de la Habana (Material mimeografiado),
- Holland J. (1996). "La elección vocacional, Teoría de las carreras" México. Editorial Trillas,
- Martínez, M (2004). *Orientación vocacional*. Revista Mexicana de orientación Educativa. Recuperado el 11 julio 2010 de la fuente: <http://www.remo.ws/revista/n1/n1-resena-rodriguez.htm>
- Mira y López, E. (1948). Manual de orientación profesional. Buenos Aires: Kapelusz & Cía.
- Petrovsky, A.V. (1980). Psicología Pedagógica y de las edades. __La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

XII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VENEZOLANAS

Víctor Andrés Reina Manama¹²
Ensayo

Introducción

Dos décadas después de haberse iniciado en Venezuela un proceso de desarrollo con orientación neoliberal, se asiste a transformaciones en todos los órdenes, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad ciudadana, cuyo punto de partida lo constituye un nuevo marco constitucional aprobado a través de un proceso constituyente en 1999, bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como las leyes aprobadas en el marco de ésta y los tres Planes de Desarrollo referidos a: Económico y Social (2001-2007), el Plan Socialista Simón Bolívar (2007-2013), y el Plan de la Patria Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019), guardan un gran potencial para dar cuenta de transformaciones institucionales cuyo eje central es promover la participación de las comunidades organizadas y la contraloría social. En consecuencia, se plantea una orientación alternativa a la neoliberal, lo cual se deja ver en el preámbulo de la referida Carta Magna, cuyo propósito es "...refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna...".

Forma parte del proceso de transformación, la participación por parte de los ciudadanos en el control a la gestión y es una de las estrategias de participación, prevista

¹²Licenciado Gestión Policial. Inspector Jefe – IAPEBA, Maracay, Venezuela, victorandresreina@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1983-4576>

en el nuevo marco legal. Se trata de una forma de participación ciudadana, distinta a la intervención en las decisiones, con un gran potencial para que el aparato público se oriente hacia las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esta forma de participación ciudadana se promueve en varios países de América Latina paralelo al impulso de la orientación neoliberal, igualmente el discurso le asigna propósitos de profundización democrática.

En Venezuela, constituye un mandato para todos los niveles político-territoriales de la administración pública el involucramiento de los ciudadanos en la gestión. Las Políticas Públicas es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Las políticas públicas deben construirse e implementarse con la activa participación de diferentes grupos sociales que intervienen, se benefician, se afectan o les interesa la realidad a intervenir.

El modelo más utilizado para la formulación, implementación y evaluación de la política pública, es el modelo secuencial o ciclo política pública, originalmente propuesto por (1970), el cual propuso cinco (5) etapas o secuencias lógicas, siendo estas: (1) Identificación del problema; (2) Identificación de soluciones; (3) Toma de decisión; (4) Implementación y (5) Evaluación.

de la Jones

Participación Ciudadana, Control Social y Políticas Públicas

El propósito de este artículo es constatar la participación de los ciudadanos y ciudadanas y la contraloría social en la creación de políticas públicas, esto con la finalidad de contribuir al desarrollo de políticas públicas, que hagan de Venezuela un país moderno, de economía en crecimiento, capaz de superar la pobreza y con instituciones al servicio del

ciudadano. Se trata de unir esfuerzos, articular actores, identificar prioridades y propuestas de políticas públicas para la recuperación y desarrollo regional y local con una visión integral de corto, mediano y largo plazo.

Según Cunill 1991, la participación ciudadana supone que los ciudadanos tomen parte en alguna actividad pública, ya que este tipo de participación se diferencia de otros tipos puesto que, la participación ciudadana plantea una relación expresa con la actividad pública de los portadores de intereses sociales, siendo entonces un complemento de la democracia representativa. La participación ciudadana dentro del sistema tiene la necesidad de restaurar las relaciones del estado con la sociedad como medio para superar la crisis económica, política y social, esta función es llamada por Cunill “la reforma del Estado, el desarrollo y las perspectivas de la participación ciudadana”.

Con la aprobación de la Constitución de 1999, se da un nuevo impulso a las formas participativas posibilitando la aparición de diversos tipos de las mismas. En el texto constitucional existen, al menos, unos 70 artículos que promueven la participación ciudadana en varios aspectos de la vida pública del país.

Al hacer referencia a la participación ciudadana y a la contraloría social debemos hablar de las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez) y los Consejos Comunales, los cuales son las organizaciones sociales que tienen la mayor extensión, número de miembros y mayor cobertura en Venezuela, mostrando así niveles de movilización y participación comunitaria considerables. Estos son señalados como expresiones de organización y participación ciudadana; por lo tanto son parte de la sociedad civil.

En su actividad diaria establecen relaciones con su propia comunidad, con otras organizaciones de su entorno inmediato o área temática, con entidades estatales y con organizaciones empresariales. Además, estas organizaciones comunitarias especiales y ordinarias específicas, son expresiones del ejercicio legítimo de los derechos humanos a la

libre asociación y participación. Son organizaciones novedosas y creativas dentro de un escenario socio comunitario, constituyendo una nueva institución de la República Bolivariana de Venezuela, que aportan y participan en los problemas públicos que aquejan a la colectividad. Su inicio, organización y funciones están fundamentados y se rigen por la Ley de los Consejos Comunales (2009).

En este mismo orden de ideas, la participación ciudadana juega un papel preponderante en la creación de políticas públicas en cualquiera de sus ámbitos, (salud, educativo, seguridad, otros), de igual manera la contraloría social para que por medio de ella sea supervisada y evaluada cada política pública creada. Es así que las políticas públicas pueden ser aplicadas como un instrumento, mecanismo o un medio idóneo para el pleno goce y efectividad de los derechos humanos; y el enfoque de derechos humanos, puede ser una perspectiva que orienta la acción e intervención de las autoridades públicas, a través de los diferentes planes y programas de desarrollo económico y social. Este enfoque puede ser entendido como un medio para lograr la concreción y efectividad de esos derechos.

Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. La noción del ciclo ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas no se ajusta necesariamente al esquema especificado. Las fases del ciclo son interdependientes, lo que quiere decir que, el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a las siguientes. El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación, la política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo.

En el proceso de formación de las políticas públicas, se puede ejercer una participación democrática comunitaria, ya que este tipo de participación es el primer contacto que tienen los ciudadanos con los problemas de índole público, porque son los que les afectan directamente en su comunidad, y es el espacio donde se pueden desenvolver de una mejor manera, por lo tanto, se esperaría que su integración y

participación en el ciclo de formación de políticas públicas fuese lo más activa y frecuente posible a fin de obtener los mejores resultados.

El control social como mecanismo, forma o modalidad en la práctica de la participación ciudadana, implica la actuación de habitantes activos, capaces y dispuestos a exigir sus derechos, al momento de intervenir en decisiones; dar seguimiento y evaluar políticas, en su trabajo colaborativo con funcionarios que llevan a cabo la gestión pública; quienes deben asumir la promoción de una sociedad fuerte y positiva, dotando a la población de una identidad cívica, con sentido de pertenencia y voluntad colectiva de participación; apoyada ésta en la satisfacción de necesidades de la sociedad, mejoras en la calidad de los espacios públicos y en el bienestar social.

En este sentido, Plata (2008) señala que la noción de control permite que la ciudadanía se vincule directamente en las diferentes instancias de la participación, en el seguimiento a la actividad del Estado y sus instituciones, para el cumplimiento de su misión, materializada en el desempeño formal de las funciones, en la realización efectiva de las tareas públicas y en la búsqueda permanente de la satisfacción de necesidades de todos los habitantes.

Desde esta visión, el control social constituye un tipo de participación ciudadana hacia el logro de la democracia directa a través de la intervención de los ciudadanos en las decisiones públicas, influyendo así en la eficacia y eficiencia de los beneficios que recibirán, razón por la cual es necesario reconocer dicha participación como elemento que establece el equilibrio necesario entre el Estado y los ciudadanos. A este respecto, Cunill (1991) señala que el control social tiene que poder ejercerse, tanto en aquellos puntos donde se forman las decisiones y políticas públicas, como donde se producen los bienes y servicios, teniendo en cuenta que en algunos países de América Latina los servicios públicos han sido privatizados, por lo cual debe hacerse énfasis en la necesidad de ejercer control social sobre ellos, evitando los desequilibrios que pudieran producirse con la corresponsabilidad, desde donde se plantea una relación de contigüidad entre los ciudadanos y el Estado, frente al manejo del poder y que por tanto demarca cierta

dependencia en la toma de decisiones, lo cual supone algunos límites en las acciones de vigilancia.

¿Cómo Impulsar la Participación Ciudadana?

Lo que actualmente se debate en lo que a participación ciudadana se refiere es lo que precisamente se denomina ingeniería participativa y que se (Sánchez; 2007) la define como: “la reforma de las actuales instituciones democráticas mediante la adopción de estrategias basadas en el ideal participativo es un cumulo de prácticas que van desde el uso intensivo de referéndum o asambleas populares a la adopción de la democracia digital”.

Dicho lo anterior, nos parece relevante mencionar que, si bien la participación en términos teóricos es de naturaleza variada, el alcance y la relación entre esta y las instituciones democráticas resulta todavía reducida. Es claro que existen avances en lo que a mecanismos de participación conocemos, pero también resulta claro que existen prácticas en las que son los ciudadanos los que reclaman su derecho a participar y la participación no es impulsada por el gobierno. No nos parece que los canales informales de participación sean malos, muy por el contrario, consideramos admirable el hecho de que la ciudadanía se organice y encuentre los medios para lograr que sus demandas sean resueltas. Lo que nos parece cuestionable, es el hecho de tener una sociedad con demandas cada vez más participativas y que los gobiernos continúen con políticas en las que la inclusión ciudadana sea baja o nula.

En la actualidad, es posible encontrar espacios participativos y experiencias en las que los ciudadanos han resuelto ser escuchados y además participan de manera activa. Una vez que han surgido estos canales de participación cabe preguntarse hasta qué punto son democráticos, qué instancias realmente trabajan e impulsan una participación democrática real y cuáles han sido creadas para incentivar la participación ciudadana, pero que solo lo hacen a medias como medida para legitimar acciones que no necesariamente se traducen en mejoras para los ciudadanos. Consideramos que la participación ciudadana es la clave para innovar o transformar el espacio de lo nacional, estatal y local en un espacio público, con la finalidad de establecer las condiciones para fortalecer un gobierno

democrático. Es así como diversas experiencias compartidas muestran que la participación de los ciudadanos puede ser un factor clave para la innovación y mejora en los resultados de las administraciones.

Conclusiones

La participación ciudadana está relacionada con la democracia participativa, donde la población puede tomar parte de la gestión de gobierno, sin formar parte de ello. Para lograr esta independencia con posición crítica, debe estar totalmente separada de la intervención de los partidos políticos, como de la incidencia y promoción del estado. Sin embargo, lo que hemos podido reseñar, el tejido social venezolano, está débil en las relaciones de red ciudadana y en la participación en la cosa pública, lo que nos lleva a precisar, que las nuevas formas de estado bajo un modelo de desarrollo integral están en proceso de construcción.

Una masificación del sector asociativo, no es lo único que genera desarrollo en el país, hay que construir desde los diferentes factores y desde los diferentes actores, que hacen vida en la sociedad. Las organizaciones comunitarias deben rescatar la naturaleza plural, diversa e incluyente de la participación comunitaria, social y política e impulsar la defensa del marco constitucional vigente; mediante prácticas democráticas.

La participación comunitaria en la formación de políticas públicas tiene el objetivo de conseguir una gestión más eficiente, una mejor distribución de los recursos, mayor transparencia, mayor legitimidad, descentralización política, una ciudadanía activa y mejores resultados, ya que, al involucrar al afectado del problema a resolver, se obtendrá una perspectiva más objetiva que contribuye a mejores efectos de la política. La importancia de la participación de la comunidad en las políticas públicas radica en la posibilidad de lograr un cierto acceso a las decisiones del gobierno local, lo que llevaría a la descentralización política y al fortalecimiento del sistema político democrático. De esta forma, se piensa que la participación comunitaria es la manera adecuada para la transformación de lo estatal y público, apuntando al fortalecimiento de una gobernabilidad democrática.

El control social establecido como instancia que promueve la integración de las diversas formas de participación ciudadana permite a los miembros de cualquier comunidad actuar en la evaluación y control de las decisiones tomadas, de manera activa y colaborativa, en la búsqueda de atención a demandas y necesidades sociales.

El ejercicio del control social como un mecanismo de la participación ciudadana, realizado de manera conjunta y equilibrada conlleva por una parte, al fortalecimiento de la gestión pública, a través de la eficacia, eficiencia y transparencia en el cumplimiento de sus funciones, para la satisfacción de las exigencias sociales, y por la otra al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad, mediante la formación de ciudadanos capaces de expresar y defender sus intereses, exigir soluciones a problemas básicos, así como acumular experiencias y conocimientos válidos, para el mejoramiento de sus condiciones de vida. El engranaje entre el control social y la participación ciudadana está dado por la dinámica participativa, que se extiende a todas las instancias del poder público, instituciones públicas, mixtas y privadas, que administren recursos fiscales o que presten servicios públicos; estableciendo así, vínculos de mayor arraigo democrático.

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
- Cunill, N., (1991), La Participación como discurso Político y Praxis Urbana.
- Jones, C., (1970), An introduction to the study of public policy, USA
- Ley de los Consejos Comunales (2009).
- Plan de Desarrollo Económico y Social (2001-2007).
- Plan Socialista Simón Bolívar (2007-2013).
- Plan de la Patria Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019).
- Plata F., (2008), El Control en la Gestión.

XIII. RIESGOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES MOTORIZADOS

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹³
Ensayo

Introducción

Asevera, Merino (2020:1) que cada año, 1.350.000 personas pierden la vida en la carretera en todo el mundo, lo cual supone 3.700 muertes al día en accidentes de vehiculares (camiones, autobuses, automóviles, motos y bicicletas). Cabe destacar, que más de la mitad de las víctimas son peatones, motociclistas y ciclistas, constituyendo la octava causa de muerte a nivel global y la primera para las personas entre 5 y 29 años.

Pese a los avances en las legislaciones de los países, el crecimiento poblacional y la rápida motorización del transporte que se está produciendo en muchas partes del mundo, continúan incrementándose el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Lo que evidencia un problema de seguridad multicausal, siendo sus principales elementos generadores: el mal estado de las vías, inadecuada iluminación, falta de señalización, imprudencia de los conductores. Al respecto, Merino (ob cit) afirma que el riesgo de morir en un accidente vial es tres veces mayor en los países pobres que en los más desarrollados, siendo los motociclistas y ciclistas particularmente vulnerables.

Particularmente, en América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2022:1) los accidentes de motocicletas y ciclomotores han sido una importante fuente de preocupación debido a su alta frecuencia y gravedad. En México, por ejemplo, en 2022 se informó que el país ocupaba el tercer lugar en América Latina en accidentes de tránsito, con miles de muertes anuales. Por su parte, Colombia,

¹³Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja y Estudios de la Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA-UNES. Investigadora PEII "B". noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140

también reporta cifras alarmantes de 1.252 muertes por accidentes de tránsito en Colombia durante enero y febrero de 2023. Específicamente, en Venezuela, de acuerdo con el diario El Nacional (9/12/2022), la mayoría de los accidentes de tránsito en el país involucran colisiones de motociclistas con vehículos. Por su parte, el Observatorio Vial Venezolano (2023:1) expresa que “en el país mueren diariamente tres personas productos de accidentes en motocicleta”.

Es importante recordar que los accidentes vehiculares se pueden prevenir, mediante el acatamiento de las precauciones de seguridad adecuadas, como usar casco, obedecer las leyes de tránsito, velocidad entre los límites permitidos, así como no conducir bajo la influencia de drogas o alcohol.

Ahora bien, al adentrarnos en el ámbito de la seguridad ciudadana, resulta un hecho cierto incontrovertible, que la función policial es de alto riesgo, el cual se incrementa para aquellos funcionarios que se desempeñan como motorizados, situación que se agrava aún más si aunado a las inadecuadas condiciones de las vías, motos en malas condiciones, insuficiente o inadecuado equipo de protección personal, riesgos intrínsecos de la función policial, se le agrega el factor humano, en cuanto a la falta de conciencia, actitud de impericia, imprudencia y / o negligencia, como lo es el no acatamiento de las normas de tránsito. Al respecto, la I Encuesta de hábitos y actitudes de seguridad vial en Venezuela (2015:12) reporta que el 85,8% de los motorizados casi nunca cumple las normas de tránsito.

Desarrollo

Los funcionarios policiales motorizados están expuestos a una serie de riesgos laborales, entre los principales riesgos físicos se encuentran:

Accidentes de tránsito, colisiones, atropellos u otros incidentes relacionados con la conducción de vehículos motorizados: los cuales constituyen la principal causa de muerte y lesiones entre los funcionarios policiales motorizados. Estos pueden ser causados por factores externos, como las malas condiciones de la carretera o el comportamiento

imprudente de otros conductores, o por factores internos, como el exceso de velocidad o el cansancio.

Lesiones por contacto con objetos o personas: como, por ejemplo, al caer de la moto, al chocar con otro vehículo o al enfrentarse a un delincuente, así como situaciones de violencia.

Enfermedades ocupacionales: producto de las largas horas de conducción, exposición a condiciones climáticas adversas, mal estado de las vías, entre otros, ocasionando trastornos musculoesqueléticos, problemas respiratorios o exposición a sustancias peligrosas.

Los principales riesgos psicológicos son los siguientes:

Estrés: puede ser causado por factores como la presión de las responsabilidades del trabajo, el riesgo de sufrir un accidente o la exposición a situaciones violentas.

Trauma: puede ser causado por la exposición a situaciones violentas, como, por ejemplo, un tiroteo o un accidente.

Para prevenir estos riesgos, es importante que las instituciones policiales implementen medidas de seguridad adecuadas, tales como:

Formación adecuada en conducción segura, primeros auxilios y técnicas de intervención policial.

Equipo de protección personal como casco, guantes, botas y chaleco antibalas.

Inspecciones periódicas de los vehículos para garantizar que están en buen estado de funcionamiento.

Además de estas medidas, es importante que las instituciones policiales proporcionen apoyo psicológico a los funcionarios policiales motorizados, para que puedan lidiar con el estrés y el trauma que pueden experimentar en el trabajo.

Al realizar una revisión en internet en cuanto a estadísticas específicas de funcionarios policiales motorizados involucrados en accidentes de tránsito, no se consigue ningún documento que sistematice dicha información, ni a nivel de Latinoamérica, ni del país, lo que deja en evidencia la poca importancia y atención que se le presta a los servidores de

la ley, su integridad física y adecuadas condiciones de vida, sin embargo, se evidencian reportes de noticias de diferentes países que dan una idea de la gravedad de dicho flagelo, a continuación se presenta un cuadro que ilustra la ocurrencia de tales eventos fatídicos en el desempeño de la función policial.

Cuadro 1

Reseña Noticiosa sobre Accidentes de Policías Motorizados

Autor / Fecha	País	Noticia
Noticias Repretel 11/01/2023	Costa Rica	Policía y motorizado pierden la vida en una colisión vial
Diario El Universo 13/01/2023	Ecuador	Policía motorizado resultó herido en un accidente de tránsito
Diario La Verdad de Vargas 23/03/2023	Venezuela	Policía Motorizado que se estrelló con un carrito de ventas
Notifalcón 10/12/2022	Venezuela	Policía motorizado arrollado
Diario Tucumán 30/09/2022	Colombia	Brutal choque entre un policía motorizado y un motocarro
Telemetro Reporta 08/04/2022	Panamá	Policía: Motorizados involucrados en más de 5 accidentes de tránsito diarios
Aldía 29/03/2021	Ecuador	Dos policías motorizados chocan con auto
Noticias Caracol 22/02/2021	Colombia	Policía motorizado resultó gravemente herido tras chocar contra un carro particular
Noticias Caracol 24/02/2020	Colombia	Choque que cobró la vida del agente en moto
Diario El Comercio 04/10/2019	Perú	Policía muere tras choque de su moto contra minivan

Fuente: Elaboración Propia con base a los reportes de las noticias

Por su parte, Álvarez (2020:1) manifiesta que una investigación de campo realizada en una policía municipal venezolana arrojó como resultado “que el 22,60% de los accidentes viales sufridos por funcionarios policiales fueron durante sus labores de patrullaje, siendo el sitio anatómico más afectado los miembros superiores 27,68%, la severidad de la lesión fue grave en 42,37%, el tipo de discapacidad más común fue la parcial permanente en 38,42%”.

Cabe destacar, que desde la perspectiva jurídica los funcionarios policiales, como cualquier otro trabajador, tienen derecho a la tutela efectiva de su seguridad y salud en el trabajo, siendo fundamental la adopción de medidas para garantizar su bienestar en el ejercicio de sus funciones.

Conclusiones

Es importante que las instituciones policiales cuenten con mejores prácticas para abordar los riesgos potenciales y las preocupaciones de seguridad relacionadas con la operación de vehículos motorizados por parte de sus funcionarios.

Implementar de manera permanente, continua y transversalizada una formación integral en el ámbito de la seguridad vial y laboral, ya que ambas se encuentran estrechamente relacionadas, las cuales deben incluir entre otros aspectos: técnicas de conducción segura, manejo defensivo, mantenimiento regular de vehículos, protocolos para responder a situaciones de emergencia durante el tránsito, plan de prevención y disminución de riesgo, ergonomía, uso adecuado del equipo de protección personal, así como valores axiológicos centrados en el amor y respeto por la vida propia y la de otros.

Velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito y de condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual requieren para su cumplimiento de aunar esfuerzos institucionales e individuales, desde una conciencia y ética institucional y social.

Referencias

- Aldía (29/03/2021). **Dos policías motorizados chocan con auto**. Documento en línea. Disponible en: <http://permalink&v=2905810426344897>
- Álvarez, N. (2020). **Accidentes de trabajo y discapacidad en policías municipales**. Documento en línea. Disponible en: <http://portal.amelica.org/>
- Cepal (2022). **La seguridad vial en la región de América Latina y el Caribe: situación actual y desafíos**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.cepal.org/>
- Diario El Comercio (04/10/2019). **Policía muere tras choque de su moto contra minivan**. Documento en línea. Disponible en: <https://elcomercio.pe/>

- Diario El Universo (13/01/2023). **Policía motorizado resultó herido en un accidente de tránsito**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/>
- Diario La Verdad de Vargas (23/03/2023). **Policía Motorizado que se estrelló con un carrito de ventas**. Documento en línea. Disponible en: <https://laverdaddevargas.com/>
- Diario Tucumán (30/09/2022). **Brutal choque entre un policía motorizado y un motocarro**. Documento en línea. Disponible en: <https://tucumandespierta.com/>
- Encuesta de hábitos y actitudes de seguridad vial en Venezuela (2015)**. Documento en línea. Disponible en: <https://seguridadvialvenezuela>
- Merino, A. (2020). **Los muertos por accidentes de tráfico en el mundo**. Documento en línea. Disponible en: <https://elordenmundial.com/>
- Noticias Caracol (22/02/2021). **Policía motorizado resultó gravemente herido tras chocar contra un carro particular**. Documento en línea. Disponible en: @noticiascaracol
- Noticias Caracol (24/02/2020). **Choque que cobró la vida del agente en moto**. Documento en línea. Disponible en: @noticiascaracol
- Noticias Repretel (11/01/2023). **Oficial policial y motorizado fallecieron por violenta colisión en San José**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=YC4S0wkLBAU>
- Notifalcón (10/12/2022). **Policía motorizado arrollado**. Documento en línea. Disponible en: <https://notifalcon.com>
- Observatorio de Seguridad Vial Venezolano (2023). **Seguridad vial**. Documento en línea. Disponible en: <https://seguridadvial.org.ve/>
- Telemetro Reporta (08/04/2022). **Policía: Motorizados involucrados en más de 5 accidentes de tránsito diarios**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.youtube/watch?v=yZFBsgJA9TQ>

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No.4, 2023 Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
POLICIAL**